

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2 / Studienschwerpunkt Psychomotorik 07/10
Wissenschaftliche Arbeit: Bachelor-Arbeit

GRAFOMOTORIKTHERAPIE MIT JÜNGEREN UND MIT ÄLTEREN KINDERN

Eine Fallstudie

Eingereicht von: Martina Fuchs

Begleitung: Myrtha Häusler

Datum der Abgabe: Februar 2010

ABSTRACT

Die Schrift begleitet uns fast das ganze Leben lang. Aber nicht jeder kann ohne Probleme schreiben. Für Kinder mit Schreibschwierigkeiten besteht die Möglichkeit eine Grafomotoriktherapie zu besuchen. Dieses Angebot der Psychomotoriktherapie wird von Kindern verschiedenen Alters genutzt. In der Literatur ist jedoch das Thema „Grafomotorik mit älteren Kindern“ kaum vertreten. Wie soll mit älteren Kindern in der Grafomotoriktherapie gearbeitet werden? Dieser Frage geht die Arbeit nach. Die Thematik wird anhand eines Vergleiches von der praktischen Arbeit mit jüngeren und mit älteren Kindern erarbeitet. Ergebnisse wurden aus Interviews und Fragebogen gewonnen. Sie zeigen Unterschiede auf, welche vor allem auf den Entwicklungsstand der Kinder zurückzuführen sind. Es wurden aber auch Gemeinsamkeiten festgestellt, welche als Grundlagen der Grafomotoriktherapie angesehen werden können.

INHALTSVERZEICHNIS

Dank.....	4
1 Einleitung.....	5
1.1 Persönlicher Bezug zum Thema	5
1.2 Problemstellung.....	5
1.3 Forschungsfrage.....	7
1.4 Forschungsmethode.....	7
1.5 Aufbau der Arbeit.....	8
2 Hauptteil.....	9
2.1 Einführung in die Theorie	9
2.1.1 Begriffsdefinitionen.....	9
2.1.2 Überblick über die Zusammenhänge der Dimensionen der Fragestellung.....	11
2.2 Jüngere und ältere Kinder in der Grafomotoriktherapie.....	12
2.2.1 Entwicklung aus psychomotorischer Sicht	12
2.2.2 Individualität und Variabilität.....	13
2.2.3 Allgemeiner Entwicklungsstand von Unterstufenkindern (6-8 Jahre)	13
2.2.4 Allgemeiner Entwicklungsstand von Mittel- und Oberstufenkindern (10-16 Jahre).....	14
2.2.5 Entwicklung der Grafomotorik.....	14
2.2.6 Begründung für die Auswahl der Altersgruppen.....	16
2.3 Fallstudie.....	17
2.3.1 Vorgehensweise	17
2.3.2 Instrumente für die Datenerhebung.....	18
2.3.3 Beschreibung der Durchführung	19
2.3.4 Datenanalyse.....	20
2.4 Dimensionen der Fragestellung und Ergebnisse	21
2.4.1 Grafomotorische Schwierigkeiten und ihre Verknüpfung mit Schwierigkeiten in anderen Entwicklungsbereichen.....	21
2.4.2 Rahmenbedingungen der Grafomotoriktherapie	27

2.4.3	Diagnostik in der Grafomotoriktherapie.....	32
2.4.4	Ziele der Grafomotoriktherapie	38
2.4.5	Methoden und Techniken der Grafomotoriktherapie.....	41
2.4.6	Inhalte der Grafomotoriktherapie	50
2.4.7	Materialien, welche in der Grafomotoriktherapie verwendet werden.....	52
2.4.8	Die Rolle der Therapeutin in der Grafomotoriktherapie.....	56
2.5	Ergebnisse aus dem Fragebogen „Merkmale der Grafomotoriktherapie mit jüngeren und mit älteren Kindern“	58
2.5.1	Auswertung der einzelnen Merkmale.....	58
2.5.2	Zusammenfassende Auswertung des Fragebogens	63
3	Schlussteil.....	65
3.1	Zusammenfassung der Ergebnisse der Fallstudie und Beantwortung der Fragestellung	65
3.2	Diskussion der Ergebnisse der Fallstudie	67
3.2.1	Ursachen für Unterschiede.....	67
3.2.2	Ursachen für Gemeinsamkeiten.....	69
3.3	Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis.....	70
3.4	Kritische Auseinandersetzung mit dem Arbeitsprozess	70
	Fremdwortverzeichnis.....	72
	Literaturverzeichnis.....	75
	Tabellenverzeichnis.....	77
	Abbildungsverzeichnis.....	78
	Gliederung Anhang.....	79

DANK

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Personen bedanken, welche mich während dem Erstellen dieser Arbeit auf irgendeine Art unterstützt und begleitet haben. Emotionale Unterstützung habe ich während dieser wilden Zeit besonders von meinem Partner Dany Kälin erhalten. Angi Roos und Ursina Casanova möchte ich danken für das Gegenlesen der Arbeit. Bei fachlichen Fragen konnte ich mich jederzeit an meine Begleitperson Myrtha Häusler wenden. Vielen Dank. Dann möchte ich meinen Interviewpartnerinnen herzlich für die Zeit, welche sie sich genommen haben, danken und dafür dass sie mir einen Einblick in ihre Arbeit gewährt haben. Daniel Jucker und Suzanne Naville haben sich zu Beginn der Arbeit die Zeit genommen, um mit mir über die Grafomotorik zu sprechen. Auch ihnen soll hier gedankt sein. Zu guter Letzt danke ich allen Psychomotoriktherapeutinnen, mit denen ich in E-Mail Kontakt stand. Eure Offenheit und Bereitschaft war unerwartet und hat mich darin bestätigt, den richtigen Beruf gewählt zu haben.

1 EINLEITUNG

In der Einleitung werde ich zu Beginn meinen persönlichen Bezug zum Thema beschreiben. Es folgen die Problemstellung, Forschungsfrage, Forschungsmethode und der Aufbau der Arbeit.

Aufgrund des hohen Frauenanteils im Beruf der Psychomotoriktherapeutin / des Psychomotoriktherapeuten werde ich in der Arbeit nur die weibliche Form verwenden. Diese soll auch Männer, welche diesen Beruf ausüben, mit einschliessen. Wann immer der Begriff der „Therapeutin“ auftaucht, ist damit eine Therapeutin der Psychomotorik gemeint. Das Symbol * verweist auf das Fremdwortverzeichnis am Ende der Arbeit.

1.1 Persönlicher Bezug zum Thema

Mein persönliches Interesse an der Grafomotorik wurde schon während meiner Tätigkeit als Kindergärtnerin, in einem Lehrerfortbildungskurs zu diesem Thema, geweckt. Von da an gewichtete ich den Bereich in meinem Unterricht stärker. Im Unterrichtsmodul „Grafomotorik und Schriftspracherwerb“ in der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin und während verschiedenen Praktika merkte ich, dass ich mir gerne mehr Wissen über die Thematik aneignen möchte.

Da sich mein fachliches Wissen und meine Erfahrungen, die ich bis anhin im Bereich Grafomotorik sammeln durfte, fast ausschliesslich auf jüngere Kinder im Kindergarten und in der Unterstufe beschränken (ca. 5-9 Jahre), möchte ich mich in dieser Arbeit mit der Grafomotoriktherapie im späten Kindes- und Jugendalter auseinandersetzen. Es ist mein Ziel, dass ich in meiner späteren Tätigkeit auch mit älteren Kindern kompetent im grafomotorischen Bereich arbeiten kann.

1.2 Problemstellung

Die Fertigkeit des Schreibens begleitet den Menschen von der Kindheit bis ins hohe Alter. Die Schrift hat verschiedene Funktionen, einerseits dient sie als Aufbewahrung von Wissen (konservierende Funktion), dann hilft das Schreiben einen Gedankengang zu entwickeln und fortzuführen (erarbeitende Funktion). Ausserdem ist sie Interaktion zwischen Schreiber und Leser (kommunikative Funktion) (vgl. MAHRHOFER, 2004, S. 15). Heutzutage schreiben wir digital oder in Handschrift. In meiner Arbeit möchte ich mich auf den Bereich der Handschrift konzentrieren. Denn die Wichtigkeit der Handschrift geht auch mit der fortschreitenden Digitalisierung* nicht verloren. Dazu ein Zitat von GRÜNEWALD (1970, S. 7): „Es gibt keine technische Neuerung, die mit so wenig Aufwand zu jeder Zeit und an jedem Ort einsatzbereit ist, wie unsere Schreibhand.“

Durch die Möglichkeiten die der Computer bietet, haben sich jedoch die Anforderungen, welche an eine Handschrift gestellt werden, verändert. Die kalligrafische* Leistung des Schreibenden steht nicht mehr im Vordergrund, sondern die Alltagstauglichkeit der Schrift. Das bedeutet, dass heute die schnelle Ausführbarkeit und Lesbarkeit einer Handschrift wichtig sind (vgl. SCHLÄPFER, 2003, S. 17).

Dieser Sinneswandel hat sich auch auf die Bedeutung der Schrift in der Schule ausgewirkt. Früher stand die Ästhetik der Schrift im Vordergrund, zudem wurde die Schrift als erzieherisches Mittel verwendet. Heute ist die Schrift Mittel zum Zweck und sie soll den eigenen Bedürfnissen genügen (vgl. SCHLÄPFER, 2003, S. 5). Aus diesem Grund ist das Schulfach „Schrift“ in den letzten Jahren vom Stundenplan verschwunden. Die Thematik des Schreibens wird heute integriert in die anderen Schulfächer. Leider besteht dadurch die Gefahr, dass vergessen wird, wie viel Übung es braucht, um eine persönliche Handschrift zu entwickeln. Denn „die Schrift pflegen heisst ... auch sich mit ihr beschäftigen, sich mit ihr einlassen, an ihr arbeiten und Erkenntnisse gewinnen“ (SCHLÄPFER, 2003, S. 5). Das Sprichwort „Übung macht den Meister“ gewinnt hier also an Bedeutung.

Ein weiteres Sprichwort, das mir zur Thematik einfällt ist: „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“. Hier stellt sich mir die Frage der Wichtigkeit des Erlernens der Schrift im Kindesalter. NAVILLE (1999) sagt, dass eine ungeschickte und verkrampfte Bewegung für ein Kind eine grosse Belastung sei. In der Schrift würde die Ungeschicklichkeit schwarz auf weiss sichtbar und vergleichbar. Ein Widerwille gegen das Schreiben entstehe und das Kind versuche sich besonders Mühe zu geben, dadurch entstünden weitere Verkrampfungen. „Mit der Zeit bleiben Verkrampfung und Unleserlichkeit untrennbar miteinander verbunden, und das Kind kann sich selber nicht aus dieser Schwierigkeit heraushelfen“ (ebd.). Die grafomotorischen Schwierigkeiten können also auch nach dem Kindesalter bestehen bleiben.

Schulpflichtige Kinder, welche in der Schule Schwierigkeiten aufgrund der Schrift haben, können in der Schweiz an die Psychomotoriktherapie verwiesen werden, denn die Grafomotoriktherapie ist ein Bestandteil von dieser. Immerhin haben 35% der Kinder, die eine Psychomotoriktherapie besuchen, bei Therapiebeginn grafomotorische Schwierigkeiten (vgl. AMFT & AMFT, 2003).

Eine Grafomotoriktherapie wird besonders oft von Kindern im Kindergarten- und Unterstufenalter (ca. 5-9 Jahre) besucht. Im Kindergarten fallen diese Kinder meist aufgrund von Fehlhaltungen und/oder verzögerter Zeichnungsentwicklung auf. In der Unterstufe, weil der Erwerb der Schrift Schwierigkeiten bereitet. Vereinzelt sind aber auch Mittel- und Oberstufenkinder (ca. 10-16 Jahre) anzutreffen, welche aufgrund von Schreibproblemen angemeldet werden. Für Kinder die Schwierigkeiten mit dem Schreibvorgang bekunden, wird der Schulalltag, der mit zunehmendem Alter immer mehr fordert, zur Tortur. Denn oft wird das Kind von der Lehrperson danach beurteilt, was diese auf dem Blatt lesen kann. NAVILLE (1999) benennt folgende Schwierigkeiten, die in der Schule entstehen können:

Das Kind vermag nur etwa die Hälfte des Diktates in der gegebenen Zeit zu schreiben. Wenn es um Aufsätze geht, können zu wenig eigene Gedanken bis aufs Papier gelangen. Aber nur die aufgeschriebenen Gedanken zum Thema kann eine Lehrerin oder ein Lehrer beurteilen und bewerten.

Mittel- und Oberstufenkinder haben bereits eine langjährige Geschichte mit ihrer Schrift. Ihre Schreibbewegungen sind oft schon routiniert. Die Anforderungen der Schule verändern sich im Laufe der Schulzeit. So stehen in der Mittel- und Oberstufe das Tempo, die Lesbarkeit und Gestaltung der Schrift im Zentrum, während es in der Unterstufe der Erwerb der Stein- und verbundenen Schrift ist (vgl. Lehrplan Kt. Zürich, 1991, S. 161/165). Dadurch ergeben sich für Mittel- und Oberstufenkinder andere Problemstellungen als bei

Kindergarten- und Unterstufenkindern. Ausserdem stehen Mittel- und Oberstufenkinder in ihrer gesamten Entwicklung an einem anderen Punkt als Kinder im Kindergarten und in der Unterstufe.

In meiner Ausbildung im Bereich Grafomotorik wurde vermehrt von der Altersgruppe der Kindergarten- und Unterstufenkinder gesprochen und auch in der Literatur sind diese mit ihrer Thematik, dem Schrifterwerb, besonders stark vertreten. So beschäftigen sich in der Literatur beispielsweise WENDLER (2001), MAHRHOFER (2004) und SCHÄFER (2001) mit dem Schrifterwerb. PAULI & KISCH (2008) benennen die Altersgruppe von 4-10 Jahren. Dies sind nur einige von vielen Beispielen. Der Trend geht klar in Richtung Schrifterwerb. Ein anderer Bereich, mit dem sich die Literatur beschäftigt, ist die neurologische Rehabilitation*. Aufgrund von neurologischen Ursachen kann es zum Verlust der Schriftsprache kommen. MAI & MARQUART (1995) beschäftigen sich besonders mit diesem Themenbereich. Zur grafomotorischen Arbeit mit Mittel- und Oberstufenkindern konnte ich in der Literatur lediglich das Buch „Schreiben und Gestalten“ von LIENHARD & SCHWEIZER (2006) finden, welches als Arbeits- und Ideenheft für die Schule jedoch keine theoretischen Hintergründe und Hinweise für die Therapie liefert.

Meine Recherchen haben ergeben, dass für die Grafomotoriktherapie mit Mittel- und Oberstufenkindern keine theoretischen Grundlagen existieren. In der Psychomotoriktherapie sind wir dennoch immer wieder mit dieser Altersgruppe konfrontiert. In dieser Bachelor-Arbeit ist es mir deshalb wichtig, herauszufinden wie mit älteren Kindern in der Grafomotoriktherapie gearbeitet wird und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Grafomotoriktherapie mit jüngeren Kindern bestehen.

1.3 Forschungsfrage

Wie wird in der Grafomotoriktherapie mit jüngeren Kindern, in der Phase des Schrifterwerbs (6 bis 8 Jahre), gearbeitet und wie mit älteren Kindern, welche den Schrifterwerb abgeschlossen haben (10 bis 16 Jahre)? Welches sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich der Dimensionen: Schwierigkeiten, Rahmenbedingungen, Diagnostik, Ziele, Methoden und Techniken, Inhalte, Materialien und Therapeutinnenrolle?

1.4 Forschungsmethode

Die vorliegende Bachelor-Arbeit ist ein Forschungsprojekt. Da es mir um das Herausarbeiten typischer Merkmale der Grafomotoriktherapie in den zwei Altersgruppen geht, wähle ich als Forschungsstrategie die Fallstudie. Meine Forschungsfrage ist nur zu beantworten, indem ich die gängige Praxis genauer untersuche, weshalb ich mich methodisch für die Durchführung von Interviews mit Psychomotoriktherapeutinnen entscheide. Ich werde fünf Leitfadeninterviews mit erfahrenen Psychomotoriktherapeutinnen durchführen, welche ich danach qualitativ auswerte. Zudem lasse ich die Therapeutinnen einen Fragebogen zu den Merkmalen der Grafomotoriktherapie mit jüngeren und mit älteren Kindern ausfüllen. Diesen Fragebogen werte ich später quantitativ aus. Mit den Bereichen, welche ich erfrage, werde ich mich ausserdem auf der theoretischen Ebene beschäftigen.

1.5 Aufbau der Arbeit

Im nachfolgenden Hauptteil der Arbeit werde ich zunächst eine Einführung in die theoretischen Hintergründe dieser Arbeit geben (vgl. 2.1 *Einführung in die Theorie*, S. 9). Als Nächstes ist mir die Definition der beiden Altersgruppen, welche ich für diese Arbeit benannt habe, ein Anliegen (vgl. 2.2 *Jüngere und ältere Kinder in der Grafomotoriktherapie*, S. 12). Ein weiteres Kapitel wird der durchgeführten Fallstudie gewidmet (vgl. 2.3 *Fallstudie*, S. 17). Dann verarbeite ich die Erkenntnisse aus der Literatur sowie aus Interviews und Fragebogen bezüglich den Dimensionen: Schwierigkeiten, Rahmenbedingungen, Diagnostik, Ziele, Methoden/Techniken, Inhalte, Materialien und Therapeutinnenrolle (vgl. 2.4 *Dimensionen der Fragestellung*, S. 21; 2.5 *Ergebnisse aus dem Fragebogen „Merkmale der Grafomotoriktherapie mit jüngeren und mit älteren Kindern“*, S. 58). Zum Schluss fasse ich die wichtigsten Erkenntnisse aus der Datenerhebung zusammen und beantworte die Fragestellung (vgl. 3 *Schlussteil*, S. 65).

Als Anhang zur Arbeit gibt es eine CD-ROM, welche Dateien enthält, die während der Erstellung der Arbeit entstanden sind. Die Gliederung des Anhangs ist am Schluss der Arbeit aufgelistet (vgl. *Gliederung Anhang*, S. 79).

2 HAUPTTEIL

2.1 Einführung in die Theorie

In diesem Kapitel werde ich einige Begriffe, welche in der Fragestellung vorkommen, definieren. Die Dimensionen der Fragestellung: Schwierigkeiten, Rahmenbedingungen, Diagnostik, Ziele, Methoden/Techniken, Inhalte, Materialien und Therapeutinnenrolle werde ich in den jeweiligen Kapiteln erläutern. Hier werde ich aber einen Überblick darüber geben, wie die Dimensionen zusammenhängen.

2.1.1 Begriffsdefinitionen

2.1.1.1 Grafomotorik

Nach WENDLER (2001, S. 110ff) gibt es zwei Möglichkeiten Grafomotorik zu definieren. Von einigen Autoren wird Grafomotorik als rein motorische Fertigkeit angesehen. Andere Autoren verstehen Grafomotorik über die rein motorischen Leistungen hinausgehend. So zum Beispiel WENDLER (2001, S. 114): „Die Schreibhandlung ist zugleich Schreibbewegung, Raumgestaltung, Formgebung, Sinnggebung, Sprachbildung und Ausdruck von Sprachbewusstsein und stellt somit umfassende psychomotorische Anforderungen.“ Ich persönlich definiere Grafomotorik ganz im Sinne WENDLERS. Ich sehe sie nicht nur als motorische Ausführung, sondern als eine komplexe Tätigkeit, welche das Zusammenspiel von vielen Fähigkeiten verlangt. Das Modell „Was beim Schreiben alles mitspielt“ auf Seite 10 soll aufzeigen, was meiner Ansicht nach beim Schreiben alles mitspielt.

2.1.1.2 Grafomotoriktherapie

Die Grafomotoriktherapie ist ein Teilgebiet der Psychomotoriktherapie. „Psychomotorik befasst sich mit der Wechselwirkung zwischen Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Bewegen und Verhalten, sowie in ihrem körperlichen Ausdruck. In der Psychomotorik werden psychomotorische Entwicklungsauffälligkeiten, -störungen und -behinderungen diagnostiziert sowie Therapie- und Unterstützungsmassnahmen geplant, durchgeführt und ausgewertet“ (EDK, 2007, S. 4).

Wie oben beschrieben liegt auch der Grafomotorik die Wechselwirkung zwischen Wahrnehmen, Fühlen, Denken, Bewegen und Verhalten zugrunde. Die Definition könnte also für die Grafomotoriktherapie übernommen werden. Mit dem Unterschied, dass es sich um spezifisch grafomotorische Entwicklungsauffälligkeiten, -störungen und -behinderungen handelt.

2.1.1.3 Schriffterwerb

Der motorische Teil des Schriftspracherwerbs wird Schriffterwerb genannt. Gemeint ist der Erwerb der Steinschrift und eventuell der verbundenen Schrift. Kinder im Kindergarten- und Unterstufenalter (ca. 5-8 Jahre) sind in der Phase des Schriffterwerbs.

Abb. 1: Was beim Schreiben alles mitspielt (selbst erstellt auf der Grundlage von PAULI & KISCH, 2008; LIENHARD & SCHWEIZER, 2006; NACKE, 2005; SCHÄFER, 2001; WENDLER, 2001; PASSIGATTI & GUNTERN, 1998; LEDL, 1994)

2.1.2 Überblick über die Zusammenhänge der Dimensionen der Fragestellung

Die folgende Darstellung wird den Leser durch die Arbeit führen. Sie zeigt auf, wie die einzelnen Dimensionen meiner Fragestellung zusammenhängen. Da ich keine psychomotorische Literatur zum Thema finden konnte, habe ich die Darstellung auf der Grundlage des Buches „Tanztherapie“ von WILLKE (2007) erstellt. Das Buch ist ein Grundlagenwerk mit einem ausführlichen methodischen Teil. Das „Gerüst“ dieses Methodenteils lässt sich sehr gut auf die Psychomotorik- und damit die Grafomotoriktherapie übertragen.

Abb. 2: Überblick (selbst erstellt, in Anlehnung an WILLKE, 2007, S. 168/ 171)

Das Kind mit seinen individuellen Ressourcen, Schwierigkeiten (vgl. 2.4.1 *Grafomotorische Schwierigkeiten*, S. 12), dem momentanen Entwicklungsstand (vgl. 2.2 *Jüngere und ältere Kinder in der Grafomotoriktherapie*, S. 12) und seinem Umfeld kommt aufgrund eines Misfits in die Grafomotoriktherapie. Ein Misfit ist nach LARGO (2000, S. 228) eine „mangelnde Übereinstimmung zwischen Kind und Umwelt“. Im grafomotorischen Bereich bedeutet dies, dass das Kind Schwierigkeiten im Schrifterwerb zeigt oder dass die Schrift den Anforderungen der Umwelt nicht genügt. In der grafomotorischen Diagnostik versucht die Psychomotoriktherapeutin das Kind mit seinen Ressourcen, Schwierigkeiten, seinem Entwicklungsstand und seinem Umfeld genau zu erfassen. Sie stellt fest, ob eine Grafomotoriktherapie dem Kind für seine weitere Entwicklung hilfreich sein könnte (vgl. 2.4.3 *Diagnostik in der Grafomotoriktherapie*, S. 32). Fällt der Entscheid für eine Therapie, so werden auf der Grundlage der Diagnostik, psychomotorischen Theorien und Bezugstheorien aus anderen Berufsfeldern Ziele formuliert, welche in der Grafomotoriktherapie erreicht werden sollen (vgl. 2.4.4 *Ziele der Grafomotoriktherapie*, S. 38). Die Ziele definieren: an was in der Grafomotoriktherapie gearbeitet wird, in welchem Raum die Therapie stattfindet, ob das Kind einzeln oder in der Gruppe kommt, wie die zeitlichen Rahmenbedingungen sind (vgl. 2.4.2

Rahmenbedingungen der Grafomotoriktherapie, S. 27), welche Rolle die Therapeutin einnimmt (vgl. 2.4.8 Die Rolle der Therapeutin in der Grafomotoriktherapie, S. 56) und welche Methoden und Techniken angewendet werden (vgl. 2.4.5 Methoden und Techniken der Grafomotoriktherapie, S. 41). Die Methoden und Techniken, für welche die Therapeutin sich entscheidet, definieren die Therapeutinnenrolle zusätzlich mit. Von Methoden und Techniken hängt auch ab, mit welchen Inhalten und Materialien in der Therapie gearbeitet wird (vgl. 2.4.6 Inhalte der Grafomotoriktherapie, S. 50; 2.4.7 Materialien, welche in der Grafomotoriktherapie verwendet werden, S. 52). All dies kann jedoch nur innerhalb der Rahmenbedingungen durchgeführt werden, die gegeben sind. Diese werden zu einem großen Teil von der finanzierenden Stelle, meist der Schulgemeinde, definiert. So zum Beispiel die Räumlichkeiten und die Anstellungsbedingungen der Psychomotoriktherapeutin.

Die Darstellung „Überblick“ (vgl. S. 11) wird während der Arbeit immer wieder abgebildet sein. Der Teil, der jeweils im Mittelpunkt steht, ist farbig.

Beim Thema „Kind“ werde ich nur auf den Entwicklungsstand und die Schwierigkeiten eingehen. Da in der Psychomotorik jedoch klar eine Ressourcenorientierung*, im Gegensatz zu einer Defizitorientierung*, gelebt wird, war es mir wichtig, das Wort „Ressourcen“ in der Darstellung neben das Wort „Schwierigkeiten“ zu stellen. Auf die Ressourcenorientierung wird im Kapitel „2.4.6 Inhalte der Grafomotoriktherapie“ (vgl. S. 47) eingegangen. Auch „Umfeld“ ist mir beim Thema „Kind“ ein wichtiger Begriff, da ein Kind nie losgelöst von seinem Umfeld betrachtet werden kann. Auf das Umfeld wird im Kapitel „2.4.3 Diagnostik in der Grafomotoriktherapie“ (vgl. S. 32) am Rande eingegangen.

Auf das Thema der „Theorien“ werde ich in dieser Arbeit nicht eingehen, da nach meinen Recherchen in der früheren Ausbildung unter Suzanne Naville der Bezug zu Theorien aus verschiedenen Berufsfeldern noch weniger gelehrt wurde. Die befragten Therapeutinnen haben alle zu dieser Zeit die Ausbildung gemacht.

2.2 Jüngere und ältere Kinder in der Grafomotoriktherapie

In diesem Kapitel wird der allgemeine und der grafomotorische Entwicklungsstand von jüngeren und älteren Kindern thematisiert. Für die Klarheit innerhalb der Interviews und Fragebogen war es wichtig, zwei Altersgruppen genau zu definieren. Ich nannte diese Gruppen „Unterstufenkinder“ (6-8 Jahre) und „Mittel- und Oberstufenkinder“ (10-16 Jahre). In diesem Kapitel wird beschreiben aufgrund welcher Merkmale diese Altersgruppen definiert wurden.

2.2.1 Entwicklung aus psychomotorischer Sicht

In der Psychomotorik wird das Kind als aktiver Gestalter seiner eigenen Entwicklung gesehen. Das bedeutet, dass das Kind sich durch Eigenaktivität entwickelt. Das Umfeld kann Entwicklung anregen, indem es

Massnahmen und Anregungen anbietet, die der Motivation und den Handlungsmöglichkeiten des Kindes, also seinem Entwicklungsstand, entsprechen. Deshalb ist es für eine Psychomotoriktherapeutin wichtig, den Entwicklungsstand der Kinder zu kennen, damit ihnen adäquate Angebote gemacht werden können, welche sie auf ihrem Entwicklungsweg weiterbringen (vgl. Zimmer, 2006, S. 29).

2.2.2 Individualität und Variabilität

Jedes Kind, jeder Mensch ist anders und kein Kind entwickelt sich in den gleichen Bahnen wie das Andere. „Vielfalt ist ein durchgehendes Merkmal der kindlichen Entwicklung“ (LARGO, 2000, S. 25). Schon Säuglinge unterscheiden sich im Körperbau, mimischen Ausdruck, in der motorischen Aktivität, der Aufmerksamkeit und im Schlaf- und Nahrungsbedarf. Die Unterschiede nehmen im Laufe der Kindheit immer weiter zu. Wenn wir uns eine Schulklasse von siebenjährigen Kindern vorstellen, so variiert deren Entwicklungsstand um etwa 3 Jahre. Das bedeutet, dass die Streubreite von einem Entwicklungsalter von 5.5 Jahren zu dem von 8.5 Jahren reicht. Später, in der Adoleszenz*, kann der Entwicklungsstand von Gleichaltrigen um bis zu 6 Jahre variieren. Es gibt also 13-Jährige, welche auf dem Entwicklungsstand eines 10-Jährigen sind, und solche, die dem Entwicklungsstand eines 16-Jährigen entsprechen (vgl. LARGO, 2000, S. 25-50).

Neben der altersspezifischen Variabilität variiert aber auch der Entwicklungsverlauf. Dies ist bei jungen Kindern beim Erlernen des freien Gehens gut zu beobachten. Das Gehen muss sich nicht immer über das Kriechen entwickeln. Einige Kinder kriechen in ihrer Entwicklung nicht und erlernen das Gehen trotzdem (vgl. ebd.).

Des Weiteren ist die „intraindividuelle Variabilität“ zu nennen. „Die Vielfalt besteht nicht nur zwischen den Kindern sondern auch beim einzelnen Individuum“ (LARGO, 2000, S. 37). Das bedeutet beispielsweise, dass ein Kind welches im Bereich der mathematischen Fähigkeiten sehr gute Leistungen zeigt, im Bereich Motorik im Vergleich zu seinen Altersgenossen eher schwach sein kann (vgl. ebd.).

Den Aspekten von Individualität und Variabilität wird meines Erachtens in der Psychomotoriktherapie besondere Beachtung geschenkt. Jedes Kind wird als Individuum mit seinem Entwicklungsstand, seinen Ressourcen, seinen Schwächen und seiner individuellen Umwelt gesehen und dort gefördert, wo es Förderung benötigt. Dies macht es für die vorliegende Bachelor-Arbeit schwierig Aussagen zu machen, wie die Grafomotoriktherapie mit zwei verschiedenen Altersgruppen zu gestalten ist. Denn auch die Therapie mit dem Kind wird immer individuell gestaltet. Ziel dieser Bachelor-Arbeit ist es, Tendenzen zu benennen, was Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Grafomotoriktherapie mit jüngeren und älteren Kindern sind. Deshalb werde ich im Folgenden den Entwicklungsstand der definierten Altersgruppen sehr verallgemeinert darstellen.

2.2.3 Allgemeiner Entwicklungsstand von Unterstufenkindern (6-8 Jahre)

Das Kind ist ausgesprochen lebendig und der Drang nach Erkundung, Erprobung und Bewegung ist gross. Die körperliche Umstrukturierung vom Kleinkind zum Schulkind findet statt. Die Bewegungen werden kraftvoller, schneller und grossräumiger. Die Stabilität der Bewegungsformen nimmt in dieser Zeit zu, Nebenbewegungen gehen zurück. Die koordinativen Fähigkeiten werden stark verbessert. Fertigkeiten werden differenziert. Das Kind kann sich immer besser konzentrieren und strebt nach Leistung (vgl. MEINEL & SCHNABEL, 1998; BAUR, BÖS & SINGER, 1994). Im emotionalen Bereich macht das Kind in diesem Alter einen grossen Schritt vom Egozentrismus* in die Dezentrierung* (vgl. FLAMMER, 2003).

2.2.4 Allgemeiner Entwicklungsstand von Mittel- und Oberstufenkindern (10-16 Jahre)

Das späte Kindesalter wird auch „Phase der besten motorischen Lernfähigkeit in der Kindheit“ genannt. Die koordinativen Fähigkeiten werden in dieser Phase besonders stark verbessert. Das Kind lernt auf Anhieb, es zeigt Lerneifer, Wagemut, Aktivität und Einsatzbereitschaft. Es ist gewandt und geschickt, die Bewegungssteuerung ist kontrolliert, konstant und zielgerichtet. Im 11.-13. Lebensjahr beginnt die Geschlechtsreife (Pubeszenz). Diese Zeit ist geprägt von einem Wachstumsschub. Durch das verstärkte Körperwachstum muss bei den motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten eine Umstrukturierung und Umstellung stattfinden. Die motorische Steuerungsfähigkeit ist beeinträchtigt und die koordinative Entwicklung kann stagnieren. Der Grund dafür wird vorwiegend in den körperlichen Veränderungen gesehen, zudem verändern sich im Jugendalter oft die Interessen und der/die Jugendliche bewegt sich dadurch weniger. Im späten Jugendalter wird die motorische Unsicherheit des frühen Jugendalters überwunden und die Motorik gewinnt an Ausdrucksstärke und Variation (vgl. MEINEL & SCHNABEL, 1998; BAUR, BÖS & SINGER, 1994). In der emotionalen Entwicklung sind Identität und Identitätsfindung die zentralen Themen dieser Altersgruppe (vgl. FLAMMER, 2003). Kognitiv sind die Kinder/Jugendlichen nun fähig zur Metakognition*. Dadurch können sie sich und ihre Handlungen reflektieren.

2.2.5 Entwicklung der Grafomotorik

Schreiben ist eine komplexe Tätigkeit. Im Modell von LUDWIG (zit. nach MAHRHOFER, 2004, S. 17) wird dargestellt, welche Leistungen zum Schreibprozess gehören. Dies sind:

- Motivationale Basis
- Konzeptionelle Prozesse: Zielsetzung, gedankliche Konzeption und Bildung eines Schreibplans
- Innersprachliche Prozesse: Textbildung, Satzbildung und Berücksichtigung von Konventionen der geschriebenen Sprache
- Motorische Prozesse: Bildung eines Bewegungsprogramms, Ausführung und Kontrolle
- Redigierende* Tätigkeiten: Lesen, korrigieren, emendieren*, redigieren* und neu fassen

Beim Schreiben laufen also viele verschiedene Prozesse parallel ab. Diese sind hierarchisch so geordnet, dass an oberster Stelle die kognitiven Prozesse stehen, dazu gehören die Planung und die Sprachverarbeitung. Ganz unten befinden sich die motorischen Prozesse (vgl. MAHRHOFER, 2004, S. 61). Mit dem Erwerb dieser motorischen Prozesse werden wir uns nun beschäftigen.

Das Lernen einer motorischen Fertigkeit bedeutet, dass generalisierte motorische Programme ausgebildet werden. Ein motorisches Programm kann als neurologische Repräsentation einer Bewegung gesehen werden. Durch Erfahrung und Übung kann ein Mensch Regelmäßigkeiten einer Bewegung herausfiltern. Diese werden gespeichert. Beim Erwerb eines motorischen Programms kommt eine allmähliche Verlagerung der Aufmerksamkeit zustande. Zu Beginn des Erwerbs fordern die neuen motorischen Prozesse viel Aufmerksamkeit. Diese kann mit dem Aufbau der generalisierten motorischen Programme zunehmend auf andere Aspekte verlagert werden. Das bedeutet, dass der Schreibanfänger mit seiner Aufmerksamkeit sowohl bei der motorischen Ausführung des Schreibens als auch bei den sprachlichen Aspekten sein muss. Ein erfahrener Schreiber hingegen beschäftigt sich während dem Schreiben nicht mehr mit der motorischen Umsetzung und kann sich deshalb auf die sprachlichen Aspekte konzentrieren (vgl. MAHRHOFER, 2004).

Dieser Prozess – von der kontrollierten Bewegung hin zur Bewegung, welche keine Aufmerksamkeit mehr erfordert – wird Automatisierung genannt. Folgendes sind Kriterien dafür, dass eine motorische Fertigkeit automatisiert ist:

- Die Art der Handlung: Die Person muss keine Aufmerksamkeit für die Handlung aufbringen und die Handlung hemmt andere Handlungen nicht.
- Die Art der Kontrolle: Die Handlung wird nicht durch Intentionen (Strategien, Erwartungen, Pläne) kontrolliert.
- Die Art der Repräsentation im Bewusstsein: Die Handlung dringt nicht unbedingt ins Bewusstsein vor.

(vgl. NEUMANN zit. nach MAHRHOFER, 2004, S. 86)

Ich werde nun die altersgemässe Entwicklung der Grafomotorik vom Schulanfänger (6 Jahre) bis zum Schulabgänger (16 Jahre) darstellen. Dafür stütze ich mich auf PAULI & KISCH (2008, S. 18-29) und MAHRHOFER (2004).

Bis 6 Jahre: Motorische Grundlagen

Beim Schuleintritt hat das Kind bereits einige Fertigkeiten erworben, welche ihm das Schreiben ermöglichen. Beispielsweise ist die Lateralisation* abgeschlossen, das Kind kann den Stift im Drei-Punkte-Griff* halten und es zeichnet die Grundformen der Schrift (Striche, Bögen, Kreise, Punkte) in alle Richtungen.

6-8 Jahre: Schrifterwerb

Das Kind kommt zur Schule.

Kinder müssen Schreiben als Sprachhandel neu erlernen und sich neue motorische Bewegungsabläufe zur Umsetzung dieser Schrift-Sprache in graphische Zeichen aneignen. Dazu zählen die Koordination mit Zielgenauigkeit, bewusster und unbewusster Steuerung, visuomotorischer* Kontrolle von Fingern und Hand einhergehend mit der Berücksichtigung äusserlicher Konventionen wie Formgebung, Einhaltung der Schreibrichtung und bedeutungsgetreuen Sprachabbildung. (MAHRHOFER, 2004, S. 90)

Das sind eine Menge Anforderungen, welche das Kind trotz unabgeschlossener feinmotorischer* Entwicklung bewältigen muss.

Entsprechend der hohen Anforderungen sind auch die Fortschritte in der Grafomotorik gross. Das Kind kann nun deckend ausmalen und schreibt in Steinschrift. Es macht fortlaufende Muster in alle Richtungen, was die Grundlage für die verbundene Schrift ist, welche sich das Kind bald aneignet. Die Bewegungsführung erfolgt nun flüssig aus dem Handgelenk und aus den Fingern. Die Stifthaltung ist so geübt, dass das Kind ausdauernd Malen und Schreiben kann.

9-16 Jahre: Automatisierung

In der Mittel- und Oberstufe verbessert sich die Schrift vor allem noch quantitativ. Das bedeutet, dass die Schreibmenge und das Schreibtempo zunehmen. Dies aufgrund der fortschreitenden Automatisierung der Schrift. Erst mit ca. 15 Jahren ist jedoch die Schrift vollständig automatisiert. Die Schrift macht in dieser Zeit auch qualitative Veränderungen durch. Das Kind befindet sich auf dem Weg zur persönlichen Handschrift und verändert die Schrift immer wieder. Einerseits aufgrund der verbesserten motorischen Möglichkeiten. Andererseits hat es nun in der Schule mehr Freiheiten was die Form der Schrift anbelangt. Viele Kinder und Jugendliche experimentieren richtiggehend mit der Schrift, was meiner Meinung auch mit dem Identitätsfindungsprozess im Jugendalter zusammenhängt.

2.2.6 Begründung für die Auswahl der Altersgruppen

Bei der Wahl der Altersgruppen bin ich besonders von der grafomotorischen Entwicklung ausgegangen, da diese bei einer Grafomotoriktherapie im Zentrum steht. Wie in meiner Beschreibung der grafomotorischen Entwicklung nachzulesen ist, habe ich diese in eine Phase des Erwerbs und eine Phase der Automatisierung eingeteilt. Wobei hier zu sagen ist, dass diese Phasen fließend ineinander übergehen. Ich glaube, dass es für die Gestaltung der Grafomotoriktherapie von grosser Bedeutung ist, ob ein Kind noch im Erwerb oder in der Automatisierung der Schrift ist. Eine weitere grosse Bedeutung für das Kind und die Therapie hat das Umfeld des Kindes (Schule, familiäres Umfeld) und die Erwartungen und Anforderungen, welche dieses an das Kind heranträgt. Erwartungen und Anforderungen können beispielsweise aus dem Vergleich mit anderen Kindern entstehen. Eine andere Form von Erwartungen und Anforderungen ist im Lehrplan definiert.

Ich werde nun die von mir definierten Altersgruppen präsentieren und die Erwartungen und Anforderungen in Bezug auf die Schrift beschreiben. Dabei halte ich mich an den Lehrplan des Kantons Luzern, welcher im Jahr 2006 im Bereich „Schrift“ neu angepasst wurde.

Die erste Altersgruppe welche ich definiere, ist in der Erwerbsphase der Schrift. Ich nenne diese Gruppe „*Unterstufenkinder*“, sie umfasst Kinder welche am Ende des Kindergartens stehen, die erste oder die zweite Klasse besuchen. Die Kinder sind im Altersbereich zwischen 6 und 8 Jahren.

Der Lehrplan (Kanton Luzern, 2006) für die 1. und 2. Klasse benennt folgende Grobziele:

- Eine für das Schreiben günstige Körper- und Stifthaltung entwickeln
- Grundbewegungen der Schrift nach allen Richtungen ausführen
- Altersadäquate Feinmotorik* und Grafomotorik entwickeln/fördern

- In Steinschrift schreiben

Hier ist zu sehen, dass der Schwerpunkt auf dem Erwerb der motorischen Fertigkeiten für die Ausführung der Schrift liegt. Im Kanton Luzern wird die verbundene Schrift erst ab der 3. Klasse zum Thema. In anderen Kantonen ist es jedoch so, dass diese schon in der 2. Klasse erlernt wird.

Die zweite Altersgruppe welche ich betrachte, hat den Erwerb der Schrift (Steinschrift und verbundene Schrift) schon abgeschlossen. Ich nenne diese Gruppe „Mittel- und Oberstufenkinder“, sie umfasst Schüler ab der 4. Klasse bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit. Diese Kinder und Jugendlichen sind 10 – 16 Jahre alt. Mir ist bewusst, dass die Älteren dieser Gruppe nicht mehr als „Kinder“, sondern als „Jugendliche“ bezeichnet werden. In dieser Arbeit werde ich mich der Einfachheit halber jedoch an die Bezeichnung „Kinder“ halten.

Der Lehrplan (Kanton Luzern, 2006) für die 5. und 6. Klasse benennt folgende Grobziele:

- Eine für das Schreiben günstige Körper- und Stifthaltung bewusst beibehalten
- Eine leserliche und geläufige persönliche Schrift entwickeln
- Schriftliche Arbeiten ansprechend und übersichtlich darstellen; dabei Steinschrift und verbundene Schrift verwenden
- Andere Schriften kennen lernen

Der Fokus liegt hier darauf, routiniert im Schreiben zu werden und die Schrift als Gestaltungsmedium nutzen zu können. Der Lehrplan des Kantons Zürich (S. 163) benennt zudem das erhöhte Schreibtempo als Ziel. Allgemein denke ich, dass für das Kind und sein Umfeld die Lesbarkeit und das Schreibtempo im Zentrum stehen.

2.3 Fallstudie

Dieses Kapitel soll aufzeigen, wie der empirische* Teil der Arbeit entstanden und aufgebaut ist.

2.3.1 Vorgehensweise

Zunächst einmal überlegte ich mir, wie ich mehr über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Grafomotoriktherapie mit jüngeren und älteren Kindern herausfinden könnte. Bald wusste ich, dass ich in der Praxis nachforschen muss. Zu Beginn hatte ich die Absicht, Videoaufnahmen von Therapiestunden zu machen, diese zu analysieren und mit den jeweiligen Therapeutinnen zusätzlich ein Interview zu führen.

Insgesamt habe ich 55 Therapeutinnen angeschrieben. 20 Therapeutinnen liess ich eine Anfrage in Papierform zukommen und fragte später per E-Mail nach, die übrigen 35 fragte ich nur per E-Mail an, jedoch mit einer persönlichen Anrede. Der Anfragebrief und ein Beispiel einer E-Mail Anfrage sind im Anhang abgelegt (vgl. Anhang, III. Anfragebrief; IV. Beispiel einer E-Mail-Anfrage). Ich habe einerseits mir bekannte Therapeutinnen,

andererseits Expertinnen welche mir durch Myrtha Häusler oder andere Therapeutinnen empfohlen worden waren, angeschrieben. Alle Kontakte mit den Psychomotoriktherapeutinnen bewerte ich als sehr positiv. Ich spürte bei den Therapeutinnen eine grosse Bereitschaft mir zu helfen. Leider fand ich dennoch zu wenige Therapeutinnen, welche grössere Kinder in der Therapie betreuten und bereit waren sich filmen zu lassen. So musste ich meine Methode auf die Interviews beschränken.

Zur Erstellung des Interviewleitfadens beschäftigte ich mich mit dem Kapitel 4 des Buchs „Tanztherapie“ „Methoden und Techniken der integrativen Tanztherapie“ (WILLKE, 2007) und mit dem Kapitel „Rahmenbedingungen psychomotorischer Förderung“ aus dem „Handbuch der Psychomotorik“ (ZIMMER, 2006). Daraus entstanden die Dimensionen der Fragestellung: Schwierigkeiten, Rahmenbedingungen, Diagnostik, Ziele, Methoden/Techniken, Inhalte, Materialien und Therapeutinnenrolle. Zu diesen Dimensionen formulierte ich Interviewfragen. Bei den Dimensionen Schwierigkeiten und Rahmenbedingungen entstanden jeweils zwei Fragen. Zusätzlich beschäftigte ich mich mit den „Werte- und Entwicklungsquadraten für die psychomotorische Förderung“ von BEUDELS (1996). Daraus entstand ein Fragebogen.

2.3.2 Instrumente für die Datenerhebung

2.3.2.1 Interviewleitfaden

Zur Vorbereitung des Interviews schickte ich den Therapeutinnen den Interviewleitfaden. Mir war es wichtig, dass der Leitfaden selbsterklärend ist. So definierte ich zuerst einmal das Ziel des Interviews: „Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Grafomotoriktherapie mit den Altersgruppen ermitteln“. Nachfolgend beschrieb ich die Altersgruppen für die Therapeutinnen wie folgt.

- *Mittel- und Oberstufenkinder*: Kinder ab 10 Jahre, Schriffterwerb abgeschlossen, Schrift routiniert
- *Unterstufenkinder*: Kinder 6-8 Jahre, in der Phase des Schriffterwerbs

Dann folgten die Interviewfragen, welche in der Arbeit in den jeweiligen Kapiteln zu den Dimensionen der Fragestellung nachzulesen sind (jeweils in einem gelben Kasten). Der vollständige Interviewleitfaden ist im Anhang abgelegt (vgl. Anhang, I. Interviewleitfaden).

2.3.2.2 Fragebogen

Anhand eines Fragebogens wollte ich die grundlegenden Merkmale der Grafomotoriktherapie mit den zwei Altersgruppen herausfinden. Dafür verwendete ich die Werte- und Entwicklungsquadrate*, welche BEUDELS (1996) für die psychomotorische Förderung definiert hat. Da ich davon ausgehe, dass die Therapeutinnen insgesamt nach den psychomotorischen Prinzipien arbeiten, verwendete ich von den Entwicklungsquadraten nur die zwei positiven Werte und stellte diese als Kontinuum dar.

Beispielhaft eine Abbildung zu den Werten Nähe und Distanz:

Abb. 3: Auszug aus dem Fragebogen (selbst erstellt nach BEUDELS, 1996)

Der vollständige Fragebogen ist im Anhang dieser Arbeit (vgl. Anhang, II. Fragebogen).

Die Aufgabe der Therapeutinnen war es nun, einzuschätzen, wo die Grafomotoriktherapie mit den beiden Altersgruppen anzusiedeln ist. Dabei durften sie überall auf dem Kontinuum ein Kreuz (*Unterstufenkinder*) oder einen Kreis (*Mittel und/Oberstufenkinder*) anbringen. Wenn sie Fragen nicht klar beantworten konnten, sollten sie die Markierung in der Mitte des Kontinuums machen.

2.3.2.3 Stichprobe

Die fünf Therapeutinnen, welche die Stichprobe darstellen, haben zwischen 1982 und 2000 ihre Ausbildung als Psychomotoriktherapeutin abgeschlossen. Es sind also alles Therapeutinnen mit mehrjähriger Berufserfahrung. Im ersten Beruf sind drei der Therapeutinnen Primarlehrerinnen, die übrigen zwei Kindergärtnerinnen, eine Therapeutin hat vor dem Studium zur Psychomotoriktherapeutin das heilpädagogische Studium in Fribourg abgeschlossen. Die Therapeutinnen haben sich, in systemischer Beratung (2 Therapeutinnen), Supervision und Organisationsentwicklung, Sonderpädagogik, Sensorische Integration und als Beraterin *pca* weitergebildet. Ausserdem sind oder waren alle Therapeutinnen in der Erwachsenenbildung engagiert, häufig im Thema „Grafomotorik“. Sie sind als Lehrperson am HPS (Heilpädagogisches Seminar), der HfH (Hochschule für Heilpädagogik), einer pädagogischen Hochschule oder in Weiterbildungskursen für Psychomotoriktherapeutinnen oder Lehrpersonen tätig oder tätig gewesen. Meine Stichprobe umfasst also sehr erfahrene, engagierte Psychomotoriktherapeutinnen, welche man durchaus als Expertinnen in Sachen Grafomotoriktherapie bezeichnen kann. Mir ist bewusst, dass die Stichprobe sehr klein und die Auswertung nicht repräsentativ ist. Zudem haben alle Therapeutinnen vor längerer Zeit die Ausbildung abgeschlossen, fast alle noch unter Suzanne Naville. Wollte man die Umfrage repräsentativer machen, müsste man auch Therapeutinnen mit aktuellerer Ausbildung berücksichtigen.

2.3.3 Beschreibung der Durchführung

Mindestens eine Woche vor dem Interviewtermin schickte ich den Interviewleitfaden und den Fragebogen per E-Mail an die betreffende Therapeutin. Die Therapeutinnen lasen die Interviewfragen vorgängig durch und kamen bereits mit Notizen zum Interviewtermin. Sie waren frei, den Ort für das Interview zu wählen. Mein Kriterium war einzig, dass es ein ruhiger Raum sein sollte. Alle Interviews nahm ich mit meiner Videokamera auf, wobei mir nur der Ton wichtig war. Die Interviews dauerten zwischen 35 und 75 Minuten, insgesamt kam knapp viereinhalb Stunden Tonmaterial zusammen.

Der Ablauf der Fragen war durch den Interviewleitfaden, welche die Therapeutinnen jeweils vor sich hatten, gegeben. Ich stellte die Fragen noch einmal und präziserte diese. Wenn ich irgendwo noch mehr wissen wollte, oder mir etwas noch nicht klar war, stellte ich Zwischenfragen. Alle Therapeutinnen erzählten frei und offen von ihrer Arbeit, was ich sehr schätze. Im Anschluss entstand häufig noch ein Gespräch über mein Studium oder diese Bachelor-Arbeit.

Das Ausfüllen des Fragebogens wurde von den Therapeutinnen verschieden gehandhabt. Einige brachten den Fragebogen schon ausgefüllt mit und erklärten mir in der Interviewsituation was sie sich bei den Punk-

ten überlegt hatten. Dann gab es Therapeutinnen, die genauere Erklärungen zum Fragebogen wollten und diesen dann während dem Interview ausfüllten. Eine Therapeutin schickte mir den ausgefüllten Fragebogen im Nachhinein.

2.3.4 Datenanalyse

2.3.4.1 Interviews

Die Interviews transkribierte* ich sinngemäss. Das heisst, ich übersetzte sie vom Schweizerdeutschen in die Schriftsprache und achtete darauf, dass die Sätze, welche ich schrieb, verständlich sind. Die Transkription* war eine grosse Arbeit, welche mich viele Stunden kostete und etwa 55 Seiten ergab. Die vollständigen Interviews sind im Anhang nachzulesen (vgl. Anhang, V. Interviews). Die Aussagen der Interviews markierte ich im Text mit Farben, welche den verschiedenen Dimensionen der Fragestellung zugeordnet waren. Die markierten Stellen fügte ich für jedes Interview in Tabellen ein welche wie folgt aussehen:

Thema	Textstelle	Zeilen	Unklar	Gemeinsam	Mittel- Oberstufe	Unterstufe
Therapieziele	37. Bei den Jüngeren kommt es häufiger vor, dass die Grundlagen der Schrift und des Schrifterwerbs im Vordergrund stehen. Der Schreibfluss, die Raumwahrnehmung auf dem Blatt und so weiter. Manchmal auch noch Handdominanzgeschichten, die immer noch nicht ganz geklärt sind. Diese Sachen fließen mehr rein. Der ganze Schreiberwerbsprozess. Und bei Oberstufenkindern, finde ich, fokussieren sich die Therapieziele eher in Richtung Leserlichkeit des Schriftbildes. Oder auch wiederum Ergonomie der Haltung und der Vorgehensweise. Aber es gibt auch Sachen, die sich decken.	06-58			Leserlichkeit des Schriftbildes Ergonomie der Haltung und der Vorgehensweise	Grundlagen der Schrift und des Schrifterwerbs Schreibfluss Raumwahrnehmung auf dem Blatt Handdominanz

Abb. 4: Auszug aus einer Auswertungstabelle

In der Spalte „Thema“ sind der Titel der Dimension und die dazugehörige Farbe dargestellt. Die Spalte „Textstelle“ enthält die Textstelle aus dem Interview, welche ich nummeriert habe. In der Spalte „Zeilen“ ist ersichtlich in welchen Zeilen der Interviewtranskription die Aussage zu finden ist. Die Spalten „Unklar“, „Gemeinsam“, „Mittel- Oberstufe“ und „Unterstufe“ sind für Stichworte über die Textstelle gedacht, wobei hier Gemeinsamkeiten, Unterschiede und unklare Aussagen eingeordnet werden können. Die Auswertungstabellen sind im Anhang abgelegt (vgl. Anhang, VI. Auswertungstabellen Interviews).

Innerhalb jeder Dimension der Fragestellung erstellte ich aufgrund der Erkenntnisse aus der Literatur ein Auswertungsschema, mit dem ich versuchte die Aussagen der Therapeutinnen zu gliedern. Dies war je nach Fragestellung einfacher oder schwieriger. Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind die Therapeutinnen in der gesamten Arbeit anonymisiert, sie sind mit A., B., C., D., und E. bezeichnet. In den Auswertungen mache ich jeweils Verweise zum Interviewinhalt. Die Nummern verweisen auf die Zeilennummern der jeweiligen Interviewtranskription (vgl. Anhang, V Interviews).

2.3.4.2 Fragebogen

Die Fragebogen habe ich quantitativ ausgewertet, indem ich zunächst einmal allen Antworten einen Wert gab (z.B. Nähe = 0, Distanz = 100). So konnte ich den durchschnittlichen Wert der Antworten ermitteln. In den Auswertungsdiagrammen ist dieser Wert als grösserer schwarzer Kreis dargestellt. Die Streubreite der

Antworten war teilweise sehr gross. Darum habe ich jeweils alle Antworten als Kreis dargestellt. Die gleiche Farbe entspricht dabei immer derselben Therapeutin.

Abb. 5: Beispiel der Auswertung des Fragebogens

Die ausgefüllten Fragebogen und die Auswertungstabelle können im Anhang eingesehen werden (vgl. Anhang, VII. Ausgefüllte Fragebogen, VIII. Auswertungstabelle Fragebogen).

2.4 Dimensionen der Fragestellung und Ergebnisse

Die folgenden Kapitel sind den Dimensionen der Fragestellung gewidmet: Schwierigkeiten, Rahmenbedingungen, Diagnostik, Ziele, Methoden/Techniken, Inhalte, Materialien und Therapeutinnenrolle. Am Anfang steht jeweils die Interviewfrage in einem gelben Kasten. An zweiter Stelle erläutere ich meine Erkenntnisse aus der Literatur auf deren Grundlage ich Hypothesen* bilde, welche in einem blauen Kasten dargestellt sind. Es folgen die Interviewergebnisse zum Thema, die Beantwortung der Interviewfragen und die Verifikation* oder Falsifizierung* der Hypothesen.

2.4.1 Grafomotorische Schwierigkeiten und ihre Verknüpfung mit Schwierigkeiten in anderen Entwicklungsbereichen

2.4.1.1 Interviewfragen zur Dimension „Schwierigkeiten“

Interviewfrage 5: Welche grafomotorischen Schwierigkeiten kommen vermehrt bei *Unterstufenkindern* vor, welche bei *Mittel- und Oberstufenkindern*? Welche Schwierigkeiten zeigen sich in beiden Altersgruppen?

Interviewfrage 6: Gibt es Schwierigkeiten in anderen Entwicklungsbereichen, welche häufig mit grafomotorischen Problemen einhergehen (Motorik, Wahrnehmung, Sprache, Kognition, Sozialverhalten und Emotionalität). Unterscheiden sich diese komorbiden* Schwierigkeiten in den beiden Altersgruppen?

2.4.1.2 Erkenntnisse aus der Literatur zum Thema „Grafomotorische Schwierigkeiten und ihre Verknüpfung mit Schwierigkeiten in anderen Entwicklungsbereichen“

Im Kapitel „2.1.1 Begriffsdefinitionen“ (vgl. S. 9) habe ich den Begriff „Grafomotorik“ erklärt. Anhand des Modells „Was beim Schreiben alles mitspielt“ (vgl. S. 10) zeigte ich auf, dass die Grafomotorik eine komplexe Tätigkeit ist, welche das Zusammenspiel von vielen Fähigkeiten verlangt. Ursachen für grafomotorische Schwierigkeiten können demnach in den verschiedensten Bereichen liegen und grafomotorische Schwierigkeiten sind nicht nur auf die Motorik zu beschränken. Als ich die Interviewfragen formulierte, war es mir wichtig, dass ich die Therapeutinnen einerseits nach grafomotorischen Schwierigkeiten, andererseits nach Schwierigkeiten in verschiedenen Bereichen befragen kann. Für die Interviewfrage 6 verwendete ich die Entwicklungsbereiche von LEDL (1994). Die Begriffe Motorik, Wahrnehmung, Sprache, Kognition, Sozialverhalten und Emotionalität sind meiner Meinung nach klar verständlich und bilden in sich eine Ganzheit. Auch sind die Entwicklungsbereiche alle im Modell „Was beim Schreiben alles mitspielt“ (vgl. S. 10) enthalten. LEDL benutzt die Begriffe Sozialverhalten und Emotionalität als zusammengehörend. Meiner Ansicht nach sind Sozialverhalten und Emotionalität zwei verschiedene Bereiche, weshalb ich sie im weiteren Verlauf getrennt verwende.

Im Skript aus der Lehrveranstaltung „2A14CP1 Grafomotorik“, welche von MYRTHA HÄUSLER (2008) unterrichtet wurde, fand ich eine Tabelle, welche Schwierigkeiten in der Grafomotorik und ihre möglichen Ursachen beschreibt. Die Tabelle beruht auf der Diplomarbeit von HARTMANN, LUDWIG RUSCH & MOCK (2005). Ich habe die ersten zwei Spalten dieser Tabelle übernommen. In der dritten Spalte ordnete ich den möglichen Ursachen zunächst die Entwicklungsbereiche nach LEDL (1994) zu. Ich bemerkte bald, dass die möglichen Ursachen nur die Entwicklungsbereiche Wahrnehmung und Motorik abdecken. Dieses Denkschema empfinde ich als sehr einseitig und funktional*. So ergänzte ich die dritte Spalte mit den Entwicklungsbereichen, welche man bei den benannten Schwierigkeiten meiner Meinung nach zusätzlich beachten sollte. Diese sind jeweils kursiv gedruckt.

Tab. 1: Grafomotorische Schwierigkeiten und ihre mögliche Ursachen (selbst erstellt nach HÄUSLER, 2008)

Schwierigkeiten	Mögliche Ursachen	Entwicklungsbereiche
Verkrampfte Sitzhaltung	Unsicherheit im Bereich der Haltungs- und Gleichgewichtsreaktionen	Motorik Wahrnehmung <i>Emotionalität</i>
Vermeiden des Überkreuzens der Mittellinie mit Händen u. Armen <ul style="list-style-type: none"> • Verdrehung des Blattes • schiefe Haltung Schwierigkeiten beim Überkreuzen der Körpermittellinie <ul style="list-style-type: none"> • Ev. ungenügende Rechts-Links-Differenzierung, ständiges Wechseln der Schreibhand 	Nicht abgeschlossene Lateralitätsentwicklung Unzureichendes Zusammenspiel beider Körperhälften (Bilateral-Integration)	Motorik Wahrnehmung
Schlaffe oder überspannte Sitzhaltung, Verkrampfung des Schreibarmes oder der Schreibhand <ul style="list-style-type: none"> • Schmerzen im Schulter-, Arm- und Nackenbereich • Isolierte Fingerbewegungen schwierig 	Ungenügende Anpassung des Muskeltonus	Motorik Wahrnehmung <i>Emotionalität</i>

Schwierigkeiten	Mögliche Ursachen	Entwicklungsbereiche
Abgebrochene Stifte, zerrissenes Papier, Erschwerungen des Beschleunigen und Abbremsens des Striches Eckige, zitterige und ausfahrende Schreibbewegungen	Ungenügende Kraftdosierung und Bewegungssteuerung	Motorik Wahrnehmung Emotionalität
Erschwerung der richtigen und entspannten Stifthaltung Verkrampfungen der Schreibhand	Rückstände in der Greifentwicklung	Motorik Wahrnehmung Emotionalität
Mühe, Gegenstände länger zu fixieren oder einen bewegten Gegenstand mit den Augen zu verfolgen	Schwierigkeiten in der visuomotorischen Koordination (Auge-Hand-Koordination)	Motorik Wahrnehmung
Begrenzungslinien nicht einhalten, beim Schreiben nicht auf einer Linie bleiben	Beeinträchtigung der visuellen Wahrnehmung Mangelhafte Bewegungssteuerung	Motorik Wahrnehmung Emotionalität
Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung der Raumlage und der räumlichen Beziehung von Objekten, der Raumorientierung, der Figur-Hintergrund-Unterscheidung sowie Rechts-Links-Unterscheidung	Störungen der Sensomotorik*	Motorik Wahrnehmung Kognition
Verwechselln von Buchstaben	Probleme im Bereich der visuellen Wahrnehmung (Raumlage, räumliche Beziehungen)	Motorik Wahrnehmung Kognition Sprache Emotionalität
Abschreiben von der Tafel gelingt schlecht Schwierigkeiten beim Nachzeichnen von zwei oder mehr sich überlappenden Formen	Probleme im Bereich der visuellen Wahrnehmung (Figur-Hintergrund-Unterscheidung)	Motorik Wahrnehmung Emotionalität Kognition

Dies sind alles Schwierigkeiten, welche schon zu Beginn der Schullaufbahn bestehen können. Den Lehrpersonen und Eltern fallen bei diesen Schwierigkeiten besonders die Motorik und die visuelle Wahrnehmung auf. Ich denke, dass Kinder trotz diesen Schwierigkeiten das Schreiben erlernen und darin routiniert werden können. *Unterstufenkinder* machen grosse Fortschritte in allen Entwicklungsbereichen. Die neuronale Plastizität*, welche Entwicklungsfortschritte ermöglicht, ist im Alter von *Unterstufenkindern* besonders hoch (vgl. ZIMMER, 2005, S. 40-43). Es ist also möglich, dass sich die Ursachen der Schwierigkeiten herauswachsen und damit die Schwierigkeiten behoben werden können.

Meines Erachtens gibt es zwei Möglichkeiten, warum sich Schwierigkeiten mit der Schrift nicht herauswachsen:

- Die Ursachen können nicht behoben werden. Dies kann bei Störungen in den verschiedensten Entwicklungsbereichen der Fall sein.
- Es wurden ungünstige motorische Programme ausgebildet, welche wiederum zu Schwierigkeiten führen.

Wie bereits erwähnt, erlernen Kinder oft trotz Schwierigkeiten die Schrift. Mit dieser bestehen sie vielleicht in der Unterstufe noch. In der Mittel- und Oberstufe können die Anforderungen, schneller zu schreiben und die Schrift leserlich zu gestalten, oft nicht miteinander vereinbart werden. Dies hat zur Folge, dass ein *Mittel- und Oberstufenkind* nicht nachkommt und/oder die Schrift nicht lesbar ist. Ursachen dieser Schwierigkeiten liegen aber am selben Ort, wie Ursachen der Schwierigkeiten von *Unterstufenkindern* also in den Bereichen Motorik und Wahrnehmung.

Ein wichtiges Thema, das ich hier ansprechen möchte, ist die Emotionalität. Ich sehe emotionale Schwierigkeiten vorwiegend als eine Sekundärproblematik* grafomotorischer Schwierigkeiten. Der emotionale Bereich kann wiederum die grafomotorische Problematik stark beeinflussen. Ich behaupte, dass die meisten Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten betreffend ihrer Schreibleistungen unter emotionalem Druck stehen. Dieser emotionale Druck entsteht aufgrund von zwei Ursachen.

- Das Kind vergleicht sich mit anderen Kindern und merkt, dass seine Leistungen schlechter sind als die seiner Altersgenossen.
- Das Umfeld (Eltern, Lehrperson) trägt Erwartungen an das Kind heran, welchen es nicht genügen kann.

Emotionaler Druck kann sich schon sehr früh in der Schullaufbahn aufbauen. Eine Folge von emotionalem Druck kann Abwehr (z.B. Verweigerung, Vermeidung) sein. Zudem kann sich der emotionale Druck im Körper festsetzen, beispielsweise als Verkrampfungen. Verkrampfungen sind nichts anderes als eine erhöhte Muskelspannung, welche dazu führt, dass die Beweglichkeit eingeschränkt ist und die Bewegungen verlangsamt sind. Ausdauerndes Schreiben gelingt kaum, da das Kind schnell ermüdet und/oder vielleicht sogar Schmerzen hat (vgl. PAULI & KISCH, 2008, S. 117). Auch können Verkrampfungen zu erhöhtem Schreibdruck auf dem Papier führen.

In der Tabelle „Grafomotorische Schwierigkeiten und ihre möglichen Ursachen“ (S. 22) habe ich bei den meisten Schwierigkeiten den Entwicklungsbereich „Emotionalität“ als mögliche Ursache benannt. Denn wenn ein Mensch unter starkem emotionalen Druck steht, kann er in allen Bereichen handlungsunfähig werden. Die Schwierigkeiten, bei denen ich „Emotionalität“ nicht benannt habe, beziehen sich klar auf eine Wahrnehmungsleistung. Emotionaler Druck beeinflusst meines Wissens auch die Wahrnehmung, jedoch sind die motorischen Konsequenzen und die Folgen auf der Handlungsebene weit höher.

2.4.1.3 Hypothesen zur Dimension „Schwierigkeiten“

- A. Grafomotorische Schwierigkeiten sind nicht auf die Motorik zu beschränken.
- B. Die Ursachen der grafomotorischen Schwierigkeiten sind bei beiden Altersgruppen in den Bereichen Motorik und Wahrnehmung. *Unterstufenkinder* kommen in die Therapie, weil sie motorisch oder in der visuellen Wahrnehmung auffallen. *Mittel- und Oberstufenkinder* kommen in die Therapie, weil sie betreffend der erhöhten Gestaltungs- und/oder Tempoanforderungen nicht mehr erfolgreich sind.
- C. *Mittel- und Oberstufenkinder* zeigen öfters emotionale Schwierigkeiten betreffend ihrer Grafomotorik als *Unterstufenkinder*, da sie schon eine längere Geschichte mit ihrer Schrift und mehr Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Kindern hatten. Auch sind die Erwartungen, welche an sie herangetragen werden höher als in der Unterstufe.

2.4.1.4 Interviewergebnisse zur Dimension „Schwierigkeiten“

Als Ordnungsschema für die Beantwortung der Fragestellungen verwende ich die erste Spalte der Tabelle „Grafomotorische Schwierigkeiten und ihre möglichen Ursachen“ (S. 22) und die Entwicklungsbereiche von LEDL (1994) Motorik, Wahrnehmung, Sprache, Kognition, Sozialverhalten und Emotionalität.

Grafomotorische Schwierigkeiten

Besonders häufig (jeweils von 4 Therapeutinnen) werden Schwierigkeiten mit Verkrampfungen und der visuellen Raum- und Formwahrnehmung genannt. **Verkrampfungen** als Schwierigkeit benennen die Therapeutinnen besonders oft bei *Mittel- und Oberstufenkindern* (vgl. E., 7; D., 155, 233; C. 145), es gibt jedoch auch Aussagen über Verkrampfungen bei *Unterstufenkindern* (vgl. E., 71; B., 100). Eine Therapeutin benennt Schmerzen als Folge von Verkrampfungen (vgl. C., 145). Schwierigkeiten in der **visuellen Raum- und Formwahrnehmung** würden sich bei *Unterstufenkindern* im Formenaufbau und in der Formwiedergabe äussern (vgl. E., 58, 186). Bei *Mittel- und Oberstufenkindern* seien die Formen nicht erkennbar und im Raum nicht strukturiert (vgl. A., 22). Ein anderer Bereich der visuellen Wahrnehmung welcher zu Schwierigkeiten führen könne, sei die **Visuomotorik***, welche von D. bei beiden Altersgruppen benannt wird (vgl. 34; 234). Die **Stifthaltung** könne bei *Unterstufen- und Mittel- und Oberstufenkindern* zu Problemen führen, Aussagen dazu finden sich in den Interviews von B. (vgl. 90, 101) und E. (vgl. 188). Im Bereich der **Bewegungssteuerung** sagt E., dass Schwierigkeiten in der Strichführung „bei allen in irgendeiner Form und Intensität ausgeprägt“ seien (vgl. 188f). Spezifisch für die *Unterstufenkinder* werden Schwierigkeiten aufgrund einer nicht abgeschlossenen **Lateralitätsentwicklung*** genannt (vgl. B., 91). Bei den *Mittel- und Oberstufenkindern* wurden verschiedene Schwierigkeiten genannt, welche bei den *Unterstufenkindern* nicht benannt wurden. Beispielsweise Schwierigkeiten, welche mit der **Automatisierung** der Schrift zusammenhängen. E. (vgl. 187) und C. (vgl. 148) benennen Schwierigkeiten im Automatisierungsprozess. Die Schrift werde nicht automatisiert. D. (vgl. 76f) und C. (vgl. 151) benennen Probleme aufgrund einer ungünstigen Automatisierung. Die Schrift werde auf eine Art und Weise automatisiert, welche Schwierigkeiten bereite. Als Problem bei *Mittel- und Oberstufenkindern* wird das **Schriftbild** gesehen. A. (vgl. 20), D. (vgl. 246) und C. (vgl. 152) sagen aus, dass die Schrift der Kinder von der Lehrperson nicht gelesen werden könne. D. benennt Schwierigkeiten von *Mittel- und Oberstufenkindern* mit dem **Tempo** (vgl. 240). E. sieht eine weitere Ursache von grafomotorischen Schwierigkeiten bei *Mittel- und Oberstufenkindern* in schlechtem **Schreibunterricht** in der Unterstufe (vgl. 231f). Zur Übersicht habe ich die grafomotorischen Schwierigkeiten in der folgenden Tabelle dargestellt.

Tab. 2: Grafomotorische Schwierigkeiten

Beide Altersgruppen	<ul style="list-style-type: none"> • Verkrampfungen • Visuelle Raum- und Formwahrnehmung • Visuomotorik • Stifthaltung • Bewegungssteuerung
Unterstufenkinder	<ul style="list-style-type: none"> • Lateralitätsentwicklung

Mittel- und Oberstufenkinder	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisierung • Schriftbild • Tempo • Schreibunterricht
-------------------------------------	--

Hypothese B kann ich aufgrund der Interviewaussagen weitestgehend bestätigen. Alle Schwierigkeiten (ausser Lateralitätsentwicklung) welche bei den *Unterstufenkindern* angesprochen wurden, sind auch bei den *Mittel- und Oberstufenkindern* benannt worden. *Unterstufenkinder* zeigen motorische Auffälligkeiten durch Verkrampfungen, ungünstiger Stifthaltung und der Bewegungssteuerung. In der visuellen Wahrnehmung fallen die visuelle Raum- und Formenwahrnehmung und die Visuomotorik auf. Bei den *Mittel- und Oberstufenkindern* wird von drei Therapeutinnen das Schriftbild, von einer die Tempoanforderung als Therapiegrund genannt. Zudem werden Schwierigkeiten mit der Automatisierung benannt.

Die Verknüpfung von grafomotorischen Schwierigkeiten mit Schwierigkeiten in anderen Entwicklungsbereichen

Der **emotionale Bereich** wird in den Interviews von den Entwicklungsbereichen am häufigsten genannt, wobei die *Mittel- und Oberstufenkinder* in diesem Zusammenhang öfter benannt werden als die *Unterstufenkinder*. Als Gemeinsamkeit beider Altersgruppen benennt C. „emotionalen Druck“ (vgl. 190ff). Bei den *Mittel- und Oberstufenkindern* benennen B. „Frust mit dem Schreiben“ (vgl. 70), D. „Blockaden“ deren Ursache das Schreiben war (vgl. 177ff) und A. erzählt von einem Fall bei dem die Emotionalität ein grosses Thema gewesen sei (vgl. 302ff). Von zwei Therapeutinnen werden Fälle genannt, in denen die Kinder nicht mehr schreiben wollten (vgl. B., 108; C., 168). Die *Unterstufenkinder* werden im Zusammenhang mit Verhaltensauffälligkeiten genannt (vgl. D., 164).

Die Entwicklungsbereiche Motorik, Wahrnehmung, Sprache, Kognition und Sozialverhalten wurden von den Therapeutinnen eher am Rande erwähnt. A. (vgl. 265ff) und E. (vgl. 58) verweisen auf **Wahrnehmungsschwierigkeiten**. D. sagt aus, dass grafomotorische Schwierigkeiten ihrer Meinung nach nichts mit der **Kognition** zu tun hätten, da bei ihr überproportional viele intellektuell starke Kinder die Grafomotoriktherapie besuchten (vgl. 256ff). Die Bewegung im Sinne der **Gesamtmotorik** erwähnen D., die feststellt, dass Kinder bei Schuleintritt noch unreife Bewegungen hätten (vgl. 36) und B., welche Steuerungsprobleme aufgrund einer unreifen Motorik erwähnt (vgl. 97).

Bei der Auswertung der Daten zu den anderen Entwicklungsbereichen fällt auf, dass die Emotionalität öfter genannt wird als die anderen Entwicklungsbereiche. Ich lag also mit meiner Vermutung richtig, dass die meisten Kinder, welche grafomotorische Schwierigkeiten zeigen, betreffend ihrer Schreibleistungen unter emotionalem Druck leiden. Meine **Hypothese C** kann nicht klar bestätigt werden. Für die Hypothese spricht dass die *Mittel- und Oberstufenkinder* im Zusammenhang mit der Emotionalität öfter benannt werden als die *Unterstufenkinder*. Eine Aussage, welche die Hypothese bestätigt macht B.: „Bei älteren Kindern ist es in der Regel aber so, dass sie, wenn sie kommen, schon einen Frust mit dem Schreiben hatten. Und bei jüngern Kindern geht es meistens darum, dass man schon von Grund auf etwas hinein geben kann, dass dieser Frust nicht entsteht“ (70 ff). Eine weitere Aussage zur Bestätigung der Hypothese macht A.. Sie beur-

teilt den Leidensdruck in Bezug auf die Schrift als grösser bei den *Mittel- und Oberstufenkindern* (vgl. 276). Gegen meine Hypothese spricht die Aussage von D. welche erklärt, dass sich *Unterstufenkinder* noch nicht objektiv oder von aussen betrachten könnten. Sie sähen sich selbst als Problem. *Mittel- und Oberstufenkinder* sähen das Problem eher als eine Teilleistungsschwäche*. Sie würden erkennen, dass sie zwar im Schreiben nicht den Anforderungen entsprechen können, als Person aber in Ordnung seien (vgl. 247-254). Diese Aussage würde für eine weniger hohe emotionale Belastung der *Mittel- und Oberstufenkinder* sprechen. C. sagt, dass das Sozialverhalten und die Emotionalität bei den *Mittel- und Oberstufenkindern* nicht mehr als Anmeldegrund angegeben, der Bereich aber in der Therapie berücksichtigt würde (vgl. 160-179).

Einig sind sich die Therapeutinnen darüber, dass die Grafomotorik nicht losgelöst von den Entwicklungsbereichen Motorik, Wahrnehmung, Sprache, Kognition, Sozialverhalten und Emotionalität gesehen werden kann (vgl. D., 163; A., 297 ff; B. 117; C., 160ff; E., 207 ff). Die **Hypothese A** kann also bestätigt werden. Dazu ein Zitat von E.:

Die Grafomotorik ist ja eigentlich ein Resultat von Motorik, Wahrnehmung, vom Sozialen und vom Emotionalen. Sie fusst in all dem. Auch wenn man die Definitionen von den verschiedensten Leuten anschaut. ... Dann merkt man, dass die Grafomotorik ein hochkomplexer Vorgang ist in dem alles drinsteckt. Durch unsere Analyse versuchen wir zu schauen, wo im Teppich, der die Grafomotorik ausmacht, die Löcher sind. (207-213)

Ich kann also davon ausgehen, dass die Therapeutinnen von einer ähnlichen Definition von Grafomotorik ausgehen wie ich.

Die Schwierigkeiten der Kinder, welche eine Grafomotoriktherapie besuchen, weisen also Gemeinsamkeiten auf, was die Ursachen der Schwierigkeiten betrifft. Diese liegen im Bereich Motorik und Wahrnehmung. Wie sich die Schwierigkeiten beim einzelnen Kind zeigen, ist aber sehr unterschiedlich. Während bei den *Unterstufenkindern* häufig noch die Defizite in der Motorik und Wahrnehmung erkannt werden, genügen die *Mittel- und Oberstufenkinder* den Anforderungen in der Schule nicht mehr. Eine Gemeinsamkeit der Altersgruppen ist, dass viele Kinder mit Schreibproblemen emotional unter Druck stehen.

2.4.2 Rahmenbedingungen der Grafomotoriktherapie

2.4.2.1 Interviewfragen zur Dimension „Rahmenbedingungen“

Interviewfrage 1: Braucht es für eine Grafomotoriktherapie mit *Mittel- und Oberstufenkindern* das gleiche Setting wie für *Unterstufenkinder*? Wenn nein, inwiefern unterscheidet sich dieses?

Interviewfrage 2: Gibt es Unterschiede, was den zeitlichen Rahmen einer Therapie mit *Unterstufenkindern* oder *Mittel- und Oberstufenkindern* betrifft (Dauer und Häufigkeit der Therapiestunden, Gesamtdauer der Therapie)?

2.4.2.2 Erkenntnisse aus der Literatur zum Thema „Rahmenbedingungen der Grafomotoriktherapie“

Mit Rahmenbedingungen sind allgemeine Voraussetzungen der Therapie gemeint. ZIMMER (2006, S. 139) benennt als „äussere Rahmenbedingungen“: Raum, Materialien, Zeit und Gruppe. Daneben benennt sie „innere Bedingungen“. Zu diesen „inneren Bedingungen“ zählt sie beispielsweise die Beziehung, die Rolle der Therapeutin, die Art des Spiels und andere Punkte. Hier möchte ich mich auf die äusseren Rahmenbedingungen konzentrieren. PASSOLT & PINTER-THEISS (2003, S. 16-22) benennen drei „Psychomotorische Basisdimensionen“ welche meines Erachtens die Rahmenbedingungen sehr gut widerspiegeln. Es sind dies „Beziehung“, „Raum“ und „Zeit“. PASSOLT & PINTER-THEISS gehen bei der Beschreibung ihrer Basisdimensionen sehr in die Tiefe, ich bleibe hier an der Oberfläche. Die Rahmenbedingungen, welche ich genauer untersuche sind „Raum“, „Gruppen- oder Einzeltherapie“, und „zeitlicher Rahmen“. Die benannten Rahmenbedingungen werden teilweise von der finanzierenden Stelle mitbestimmt. Die Therapeutinnen sind also nicht immer ganz frei in der Wahl der Rahmenbedingungen.

Die Punkte „Raum“, „Gruppen- oder Einzeltherapie“ fasste ich in der Interviewfrage mit dem Wort „Setting“ zusammen. Das Wort „Setting“ kommt aus dem englischen und bedeutet „Rahmen“, „Umgebung“ oder „Schauplatz“. Die Übersetzung verdeutlicht, dass mit diesem Wort der Raum mit seiner Einrichtung gemeint ist. Zum Setting gehört für mich jedoch auch die Frage nach „Gruppen- oder Einzeltherapie“. In den Interviews sagte ich den Therapeutinnen bei Interviewfrage 1, dass die Punkte Raum und Gruppen-/ Einzeltherapie gemeint sind.

Raum

Psychomotoriktherapie findet in der Schweiz meist in besonderen Psychomotoriktherapieräumen statt. Ein Psychomotoriktherapieraum ist vergleichbar mit einer kleinen Turnhalle oder einem Gymnastikraum. Zur Ausstattung gehören oft folgende Geräte:

- Sprossenwand
- Aufhängungen um Schaukeln und andere Geräte aufzuhängen
- Sportgeräte wie: Schwedenkasten, Langbänke, Trampolin, Matten
- Matratzen und grosse Schaumstoffklötze
- Tisch oder Pult mit Stühlen
- Verschiedene Kleinmaterialien

Abb. 6: Beispiel eines Psychomotoriktherapieraums

Tische und Stühle werden besonders für die Grafomotoriktherapie genutzt. Nun stellt sich mir aber die Frage: Findet Grafomotoriktherapie vorwiegend am Tisch statt oder wird der übrige Raum auch gebraucht? Wenn dieser nicht genutzt wird, könnte dann die Grafomotoriktherapie nicht auch in anderen Räumlichkeiten stattfinden?

Eine Möglichkeit zur Beantwortung dieser Frage ergibt sich aus der Entwicklung. Kinder im frühen Schulkindalter sind sehr bewegungsfreudig und lebendig. „Der Drang nach Erkundung und Erprobung, nach Bewegung und Spiel ist typisch“ (SCHEID in BAUR, BÖS & SINGER 1994, S. 277). *Unterstufenkinder* können sich noch nicht so lange konzentrieren und ihr Bedürfnis nach grobmotorischer Bewegung und Abwechslung ist grösser als bei *Mittel- und Oberstufenkindern*. Aus diesem Grund macht es durchaus Sinn die Grafomotoriktherapie mit *Unterstufenkindern* im Psychomotoriktherapieraum durchzuführen. Bei *Mittel- und Oberstufenkindern* nimmt die Konzentrationsfähigkeit, Bewegungskontrolle und Zielgerichtetheit zu (vgl. SCHEID in BAUR et al., 1994, S. 277-278). Diese Altersgruppe sollte eher fähig sein, eine ganze Therapieeinheit am Tisch zu verbringen. Somit ist ein Psychomotoriktherapieraum in der Grafomotoriktherapie mit *Mittel- und Oberstufenkindern* nicht zwingend von Nöten. Möglichkeiten für andere Räumlichkeiten wären beispielsweise:

- Spezieller Raum für die Grafomotoriktherapie mit einem Tisch und Stühlen
- Private Räume der Therapeutin oder des Kindes
- Schulzimmer

Gruppen- oder Einzeltherapie

In diesem Bereich unterscheidet sich die schweizerische von der deutschen Psychomotorik. Während in Deutschland mit Gruppen bis zu 10 Kindern gearbeitet wird liegt die maximale Gruppengrösse hierzulande meist bei 3 Kindern. Auch Einzeltherapien sind in der Schweiz üblich.

Folgendes sind Vorteile von Gruppentherapien (vgl. JAROSCH et al. zit. nach BEUDELS, 1996, S. 7):

- Kinder lernen besser zusammen mit anderen Kindern
- In Gruppen ist das Spiel mit Gleichberechtigten und Gleichaltrigen möglich
- Eine unangemessene bzw. zu starke Erwachsenenorientierung wird verhindert
- Kinder verhalten sich im allgemeinen innerhalb einer Gruppe lockerer und entspannter
- Es entsteht keine „Therapieatmosphäre“

Eine Gruppentherapie hat also viele Vorteile, welche ich auch für die Grafomotoriktherapie sehe. Gründe, die meines Erachtens gegen eine Gruppentherapie sprechen könnten, sind in der Emotionalität zu suchen. Ein Kind kann sich beispielsweise in einer Gruppe stark vergleichen und deshalb noch mehr unter Druck gesetzt fühlen, was für den Therapieprozess nicht förderlich wäre.

Zeitlicher Rahmen

Für den Kostenträger ist die wichtigste Rahmenbedingung die Zeit. In der Schweiz wird die Psychomotoriktherapie meist von der Schulgemeinde bezahlt, diese ist an einer sinnvollen Verteilung der Ressourcen interessiert. Zudem bestehen oft lange Wartelisten, weshalb eine kurze Therapiedauer auch der Psychomotoriktherapeutin willkommen ist. Für gewöhnlich kommt jedes Kind einmal pro Woche für 45-60 Minuten in die Therapie. Die Gesamtdauer der Therapie ist sehr unterschiedlich und kann von mehreren Wochen bis zu mehreren Jahren reichen. Wir haben drei Dimensionen welche innerhalb des zeitlichen Rahmens variiert werden können: das Intervall*, die Dauer der Therapieeinheit und die Gesamtdauer.

Wie oben erwähnt, ist die Konzentrationsfähigkeit, Bewegungsbeherrschung und Zielgerichtetheit von *Mittel- und Oberstufenkindern* höher als bei *Unterstufenkindern* (vgl. SCHEID in BAUR et al., 1994, S. 277f). Diese Tatsache verkürzt wahrscheinlich die Zeit, welche die Therapeutin mit dem Kind verbringt.

2.4.2.3 Hypothesen zur Dimension „Rahmenbedingungen“

D. Die Grafomotoriktherapie mit *Mittel- und Oberstufenkindern* passiert vorwiegend am Tisch und müsste deshalb nicht in einem Psychomotoriktherapieraum stattfinden. Die Grafomotoriktherapie mit *Unterstufenkindern* in einem Psychomotoriktherapieraum durchzuführen macht Sinn.

E. Das Gruppensetting wird dem Einzelsetting vorgezogen.

F. Die Grafomotoriktherapie mit *Mittel- und Oberstufenkindern* nimmt weniger zeitliche Ressourcen der Therapeutin in Anspruch als die Grafomotoriktherapie mit *Unterstufenkindern*.

2.4.2.4 Interviewergebnisse zur Dimension „Rahmenbedingungen“

Zur Auswertung der Interviews verwende ich das folgende Auswertungsschema:

Tab. 3: Auswertungsschema Rahmenbedingungen

Raum	<ul style="list-style-type: none"> • Psychomotoriktherapieraum • Spezieller Raum für die grafomotorische Förderung/Nebenraum • Privater Raum • Schulzimmer
Gruppen- und Einzeltherapie	<ul style="list-style-type: none"> • Einzeltherapie • Gruppentherapie
Zeitlicher Rahmen	<ul style="list-style-type: none"> • Intervall • Dauer der Therapieeinheit • Gesamtdauer der Therapie

Raum

Die Frage nach dem räumlichen Setting beantworten die Therapeutinnen sehr unterschiedlich. C. (vgl. 56ff) und B. (vgl. 13ff) arbeiten grundsätzlich im **Psychomotoriktherapieraum** und nutzen das ganze psychomotorische Angebot mit allen Kindern. B. benennt die Überbelegung des Psychomotoriktherapieraums als Grund in einem Nebenraum grafomotorisch zu arbeiten (vgl. 13). C. sagt, dass es Kinder geben könne, denen es angenehmer sei, in einem anderen Raum zu arbeiten, dies habe sie aber noch nie gemacht. Diese Aus-

sage bezieht sie auf die Altersgruppe der *Mittel- und Oberstufenkinder* (vgl. 58). Auch A. arbeitet im Therapieraum, ihre Erfahrung habe ihr jedoch gezeigt, dass *Mittel- und Oberstufenkinder* stark abgelenkt würden von den Materialien im Therapieraum (vgl. 102ff, 138ff). E. scheint der Raum weniger wichtig zu sein, da sie mit den Kindern vorwiegend am Tisch arbeiten würde. Sie sagt aus, dass sie auch schon bei ihr **Zuhause** im Wohnzimmer Klienten gehabt hätte (vgl. 9, 29). D. betreibt eine private **Praxis für Grafomotorik**. Der Raum, in dem sie arbeitet ist ein Zimmer mit einem Tisch und Stühlen. Integrativ in der Schule arbeitet bis anhin nur A. (vgl. 23, 102ff, 118). Grundsätzlich könnten sich C. (vgl. 70), B. (vgl. 21) und E. (vgl. 21, 35) vorstellen, dies auch zu tun

Die **Hypothese D** kann nicht klar verifiziert werden. Unterschiede in der Wahl der Räumlichkeiten werden lediglich von A. gemacht.

Gruppen- oder Einzeltherapie

D. gibt an, nur im Einzelsetting zu arbeiten, sie hätte Zweiergruppen ausprobiert, dies hätte sich für sie nicht bewährt (vgl. 21, 41). Auch E. benennt das Einzelsetting als sehr effizient und dankbar. Das Gruppensetting könne Kindern helfen, welche sich verweigern und es könne spassvoller sein aber auch wild werden (vgl. 7-38). B. differenziert zwischen den zwei Altersgruppen. Mit *Mittel- und Oberstufenkindern* arbeite sie im Einzel- mit *Unterstufenkindern* im Gruppensetting (vgl. 4-10). C. empfindet Gruppen für alle Kinder als geeignet. *Mittel- und Oberstufenkinder* seien trotzdem meistens alleine in der Therapie, da es schwierig sei, ein weiteres Kind im gleichen Alter zu finden. Bei *Mittel- und Oberstufenkindern* bestehe zudem die Gefahr, dass sie sich vor einem anderen Kind schämen könnten (vgl. 13ff, 41ff).

Die **Hypothese E** kann teilweise falsifiziert werden. Mit *Mittel- und Oberstufenkindern* wird aus verschiedenen Gründen vermehrt im Einzelsetting gearbeitet. Bei den *Unterstufenkindern* arbeiten zwei von vier Therapeutinnen regelmässig, eine teilweise mit Gruppen.

Zeitlicher Rahmen

Bezüglich des **Intervalls** sagen drei Therapeutinnen aus, dass sie bei *Unterstufenkindern* eine wöchentliche Therapie als wichtig empfinden (C., 84f; E., 51-65; D., 55-61). E. und D. arbeiten mit *Unterstufenkindern* teilweise sogar zweimal pro Woche, wobei E. in diesem Fall nur eine halbe Lektion macht (vgl. 43ff). Nach A. muss die Therapie der *Unterstufenkinder* nicht wöchentlich stattfinden (vgl. 178-183). Bei *Mittel- und Oberstufenkindern* arbeiten die Therapeutinnen mit unterschiedlichen Intervallen. D. (vgl. 55f) lässt *Mittel- und Oberstufenkinder* mitentscheiden. C. (vgl. 81f) und E. (vgl. 63) sagen, dass die Intervalle sich im Laufe der Therapie verändern können. B. arbeitet blockweise und macht Pausen (vgl. 33ff). Auch A. spricht von Pausen, sie empfindet es aber als wichtig, sich während der Therapiephase wöchentlich mit dem Kind zu treffen (vgl. 97ff, 178ff). Hinsichtlich der **Dauer einer Therapieeinheit** äussert D., dass sie immer 60 Minuten arbeite (vgl. 425f). E. arbeitet 50 Minuten, empfindet dies aber für *Unterstufenkinder* als lange, weshalb sie teilweise nur 30-35 Minuten dafür 2x wöchentlich arbeite (vgl. 43ff, 51 ff). E. (vgl. 64) und A. (vgl. 164ff) definieren die **Gesamtthera-**

Therapiedauer bei ungefähr 1-2 Jahren. C. (vgl. 78) und D. (vgl. 75) sagen, dass die Therapiedauer mit *Mittel- und Oberstufenkindern* kürzer sei als mit *Unterstufenkindern*.

Die **Hypothese F** kann bestätigt werden. Die Grafomotoriktherapie mit *Mittel- und Oberstufenkindern* findet meist in grösseren Intervallen statt als die mit *Unterstufenkindern*. Zudem ist die Therapiedauer mit den *Mittel- und Oberstufenkindern* oft verkürzt.

Die Grafomotoriktherapie mit *Mittel- und Oberstufenkindern* findet meistens im Einzelsetting und in einem verkürzten Zeitrahmen statt, während die Therapie mit *Unterstufenkindern* mehr in Gruppen stattfindet. Mit beiden Altersgruppen finden Therapien im gleichen Raum statt, sei dies nun der Psychomotoriktherapieraum oder ein anderer.

2.4.3 Diagnostik in der Grafomotoriktherapie

2.4.3.1 Interviewfrage zur Dimension „Diagnostik“

Interviewfrage 4: Welche diagnostischen Schritte führen Sie gewöhnlich in einer Grafomotoriktherapie mit *Mittel- und Oberstufenkindern* durch, welche mit *Unterstufenkindern*? (Gespräche – mit wem?, Verfahren – welche?, Spielbeobachtung, Schulbesuch....)

2.4.3.2 Erkenntnisse aus der Literatur zum Thema „Diagnostik in der Grafomotoriktherapie“

„Diagnostik ist eine Tätigkeit des Feststellens, Beobachtens, des Erhebens von Information“ (ZIMMER, 2006, S. 93).

Die Psychomotoriktherapie sieht sich einer förderdiagnostischen Denkweise verpflichtet. Die Förderdiagnostik kommt aus dem heilpädagogischen Feld, wo seit den 70er Jahren ein Umdenken von der klassischen Diagnostik zur Förderdiagnostik stattfindet. Die klassische Diagnostik hat eine pathogenetische Sichtweise und schreibt Symptome bestimmten Krankheitsbildern zu. Förderdiagnostik hingegen ist bemüht, die Entwicklungsmöglichkeiten eines Kindes herauszuarbeiten. Dabei schaut sie ganz genau auf den einzelnen Fall und gibt im Idealfall Hinweise darauf, wie mit einem Kind weiter zu arbeiten ist. (vgl. KLEINMANN & HANDLOSER, o.J., S. 4)

Den Begriff Förderdiagnostik hat KOBI geprägt, dieser stellt die Bausteine der Förderdiagnostik folgendermassen dar.

Abb. 7: Bausteine der Förderdiagnostik (KOBI in KLEINMANN & HANDLOSER, o.J. S. 3)

Aus der Abbildung sind drei Techniken zu entnehmen, wie Informationen über ein Kind erhoben werden können. Es sind dies die Beobachtung, die Durchführung diagnostischer Verfahren und Gespräche mit Kind und Umfeld.

Beobachtung

Beobachtung ist nach ZIMMER (2006, S. 97) der „Ausgangspunkt jeder Diagnose“. Beobachten braucht keine besonderen Voraussetzungen, kann immer und überall durchgeführt werden und gibt uns wichtige Hinweise über ein Kind. Der Beobachter muss sich jedoch stets bewusst sein:

... dass es eine objektive und allumfassende Beobachtung der Wirklichkeit nicht geben kann. Wir können immer nur Ausschnitte aus der Wirklichkeit, also selektiv wahrnehmen. Ausserdem ist die Wahrnehmung subjektiv, d.h., wir sehen das Kind immer durch die Brille dessen, was wir selbst als beobachtenswert, als möglicherweise auffällig halten. (ZIMMER, 2006, S. 98)

Beobachtungen können nach ZIMMER (2006, S. 98ff) in „offenen“ oder „standardisierten Situationen“ stattfinden. Mit einer „offenen Situation“ ist eine Situation gemeint, in der das Kind keine vorgegebene Aufgabe bewältigen muss. Dies können Spiel-, Schul-, Umkleide-, Verabschiedungs-, Begrüssungs- und andere Situationen sein. Eine „standardisierte Situation“ ist eine Situation in der die Therapeutin dem Kind eine Aufgabe stellt oder eine Situation provoziert, in der sie bestimmte, von ihr vorher festgelegte, Merkmale beobachten kann. Beobachtungen können anhand „freier Aufzeichnungen“ oder „festgelegter Beobachtungskriterien“ gemacht werden. Wenn die Therapeutin frei aufzeichnet, so beobachtet sie unstrukturiert, was sie gerade wahrnimmt. In einer Beobachtung anhand „festgelegter Beobachtungskriterien“ wird die Beobachtung durch Kriterien gelenkt. Beispielsweise kann sich die Therapeutin vornehmen besonders die Emotionalität eines Kindes zu beobachten. „Offene Situationen“ können sowohl anhand „freier Aufzeichnungen“ als auch mit „festgelegten Beobachtungskriterien“ durchgeführt werden. Bei „standardisierten Situationen“ existiert meistens ein Kriterienkatalog, nachdem sich die Therapeutin richten kann. Die folgenden diagnostischen Verfahren können als „standardisierte Situation“ bezeichnet werden.

Diagnostische Verfahren

In der Tabelle „Diagnostische Verfahren“ (vgl. S. 34) liste ich einige gängige diagnostische Verfahren auf. Es sind Verfahren, welche in der Praxis in Bezug zur Grafomotorik verwendet werden. Ich unterteile diese in qualitative und quantitative Verfahren. In qualitativen Verfahren werden anhand von Kriterien qualitative Beobachtungen gemacht. Beobachtungen sind, wie ich oben beschrieben habe, sehr subjektiv. Anhand quantitativer Verfahren kann das Kind „vermessen“ werden. Das heisst es können bei testspezifisch richtiger Durchführung objektive Aussagen dazu gemacht werden, wo ein Kind im Altersvergleich steht. Quantitative Verfahren unterliegen den klassischen Regeln der Testkonstruktion und müssen teststatistische Gütekriterien* erfüllen. In allen quantitativen Verfahren können aber auch immer qualitative Beobachtungen gemacht werden. Bei den Verfahren, die eine Altersangabe geben, habe ich diese aufgeführt. Verfahren welche für die Altersgruppe *Unterstufenkinder* verwendet werden können sind **gelb** markiert, Verfahren für die Altersgruppe *Mittel- und Oberstufenkinder* sind **blau**. Verfahren welche für beide Gruppen verwendet werden können sind **grün**. Dazu ist zu sagen, dass alle Verfahren durchaus mit jedem Menschen durchgeführt und qualitativ ausgewertet werden können. Sie sind jedoch für eine bestimmte Altersgruppe entwickelt worden und entsprechen deren Entwicklungsstand und Interessen. Eine quantitative Auswertung ist jeweils nur im angegebenen Altersbereich möglich.

Tab. 4: Diagnostische Verfahren (selbst erstellt auf der Grundlage von HÄUSLER, o.J. a)

Entwicklungs-bereich	Unterteilung	Qualitative Verfahren	Quantitative Verfahren
Motorik	Gesamtmotorik	<ul style="list-style-type: none"> • DMB, Diagnostisches Inventar motorischer Basiskompetenzen: Bei lern- und entwicklungsauffälligen Kindern im Grundschulalter (ca. 6-10 Jahre) • Naville-Verfahren • Basler-Verfahren 	<ul style="list-style-type: none"> • MOT 4-6, Motoriktest für vier- bis sechsjährige Kinder, (4-6 Jahre) • M-ABC, Movement Assessment Battery for Children (4-12 Jahre) • M-ABC-II, Movement Assessment Battery for Children (4-16 Jahre)
	Feinmotorik	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtungsverfahren zur Handgeschicklichkeit, Truffer & Novak (5-7 Jahre) 	
	Grafomotorik	<ul style="list-style-type: none"> • GMK, Grafomotorisches Komplexbild (5-8 Jahre) • Naville-Verfahren • Basler-Verfahren • Schriftbildanalyse • Standortbestimmung Schreiben, Lienhard & Schweizer 	<ul style="list-style-type: none"> • GMT: Graphomotorische Testbatterie (4 ½ -6 Jahre)
	Handdominanz	<ul style="list-style-type: none"> • Naville-Verfahren • Sattler-Verfahren • Elternfragebogen 	<ul style="list-style-type: none"> • LDT • PDT • HDT (6-10 Jahre)
Wahrnehmung	Visuelle Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • GMK, Grafomotorisches Komplexbild (5-8 Jahre) 	<ul style="list-style-type: none"> • FEW I & II, Frostigs Entwicklungstest der visuellen Wahrnehmung (4-9 Jahre) • DTV-P II, Developmental Test of Visual Perception (4-10 Jahre)
	Taktil-kinästhetische Wahrnehmung*	<ul style="list-style-type: none"> • DITKA, Diagnostisches Inventar taktil-kinästhetischer Alltagshandlungen von Kindern im Vor- und Grundschulalter ca. 4-10 Jahre) 	
Andere Entwicklungsbereiche	Selbstkonzept* Körperkonzept*	<ul style="list-style-type: none"> • SKI, Das Selbstkonzept Inventar für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter (5-14 Jahre) • Körperbezogene Diagnostik, Reinecke • Menschzeichnung • Haus-Baum-Mensch Zeichnung 	

Beim Betrachten der Tabelle fällt auf, dass es viele quantitative als auch qualitative Verfahren für *Unterstufenkinder* gibt. Zudem sind die *Unterstufenkinder* in jedem der aufgelisteten Entwicklungsbereiche vertreten. Bei den Verfahren, welche mit *Mittel- und Oberstufenkindern* genutzt werden können, schloss ich Verfahren zur Handdominanzabklärung bewusst aus, da in diesem Altersbereich die Lateralitätsentwicklung bei den meisten Kindern abgeschlossen ist. Die Verfahren, welche für *Mittel- und Oberstufenkinder* übrigbleiben sind sehr begrenzt. Sie decken die Bereiche Gesamtmotorik, Grafomotorik und Selbstkonzept/Körperkonzept ab. Es gibt keine Verfahren für den Wahrnehmungsbereich. Die meisten Verfahren sind qualitativ. Quantitativ lassen sich in der Altersgruppe der *Mittel- und Oberstufenkinder* nur die beiden Motoriktests zur M-ABC und M-ABC II durchführen.

Gespräche

Der letzte Baustein sind Gespräche mit dem Kind selbst und seinem Umfeld. Diese sollen dazu beitragen, das Kind besser zu verstehen. Das Erstgespräch mit dem Kind und/oder den Eltern wird Anamnesegespräch genannt. „Durch die Anamnese ergibt sich ein Einblick in den bisherigen Entwicklungsverlauf des Kindes, in seine familiäre Situation, in seine Interessen und Spielgewohnheiten“ (ZIMMER, 2006, S. 105). Anhaltspunkte darüber, was in einem Anamnesegespräch erfragt werden kann gibt ZIMMER (2006, S. 105f). Gespräche werden aber auch mit anderen Personen aus dem Umfeld des Kindes gemacht. Beispielsweise mit Lehrpersonen, Therapeutinnen, Hortnerinnen, Grosseltern, Nachbarn... die Liste liesse sich beliebig verlängern.

Aufgrund der Fähigkeit der *Mittel- und Oberstufenkinder* sich selbst reflektieren zu können vermute ich, dass diese zu vielen Themen selbst befragt werden können, bei denen man bei *Unterstufenkindern* das Umfeld fragen würde.

Die Informationen aus allen Beobachtungen, diagnostischen Verfahren und Gesprächen fasst die Psychomotoriktherapeutin zusammen. Daraus schreibt sie einen förderdiagnostischen Bericht über das Kind, in welchem sie die gegenwärtige Situation, Ziele und weitere Massnahmen beschreibt.

2.4.3.3 Hypothesen zur Dimension „Diagnostik“

G. Beobachtungen sind in beiden Altersgruppen ein wichtiger Teil der Diagnostik.

H. Mit *Unterstufenkindern* werden mehr quantitative Verfahren durchgeführt als mit *Mittel- und Oberstufenkindern*.

I. Bei *Mittel- und Oberstufenkindern* ersetzen Gespräche mit dem Kind teilweise die Gespräche mit dem Umfeld.

2.4.3.4 Interviewergebnisse zur Dimension „Diagnostik“

Die Interviewergebnisse strukturiere ich nach der folgenden Tabelle:

Tab. 5: Auswertungsschema Diagnostik

Beobachtung	<ul style="list-style-type: none"> • Offene Situation • Standardisierte Situation • Freie Aufzeichnung • Festgelegte Beobachtungskriterien
Diagnostische Verfahren	vgl. Tabelle „Diagnostische Verfahren“ (S. 34)
Gespräche	<ul style="list-style-type: none"> • Kind • Eltern • Lehrperson • weitere Bezugspersonen

Beobachtung

Die **Offene Situation**, welche von den Therapeutinnen benannt wird ist der Schulbesuch. E. (vgl. 120) und C. (vgl. 130ff) äussern sich positiv betreffend Schulbesuchen. A. gibt an, in der Schule integrativ zu arbeiten, weshalb ich sie auch zu dieser Gruppe rechne. Keine Schulbesuche macht D. (vgl. 165). Bei der Altersgruppe *Mittel und Oberstufenkinder* ist C. vorsichtig mit Schulbesuchen, der Wunsch der Kinder müsse erfragt werden, sie habe auch noch nie einen Schulbesuch gemacht bei dieser Altersgruppe. *Unterstufenkinder* würden sich per se freuen, wenn sie komme (vgl. 132f). Alle Therapeutinnen beobachten in **standardisierten Situationen**. Die einzelnen Situationen werde ich unter „Diagnostische Verfahren“ erläutern. Die Therapeutinnen äussern sich nicht zu einer **freien Aufzeichnung** ihrer Beobachtungen. E. (vgl. 117), B. (vgl. 64), A. (vgl. 208ff) und D. (vgl. 129) äussern sich über die Wichtigkeit der Beobachtung in ihrer Diagnostik.

Die **Hypothese G** kann klar bestätigt werden vier von fünf Therapeutinnen betonen den grossen Stellenwert der Beobachtung in ihrer Diagnostik. Bei den Beobachtungsformen machen die Therapeutinnen keine Unterschiede zwischen den zwei Altersgruppen.

Diagnostische Verfahren

Interessant ist, dass das **GMK** (Grafomotorisches Komplexbild) welches an der HfH (Hochschule für Heilpädagogik) zur Diagnostik der Grafomotorik gelehrt wird, von allen Therapeutinnen erwähnt wird. A. (vgl. 208), B. (vgl. 59) und C. (vgl. 108) benutzen das GMK mit *Unterstufenkindern*. E. sagt, sie kenne das Komplexbild, hätte es aber noch nie praktisch umgesetzt (vgl. 126). D. äussert sich negativ gegenüber dem GMK. Die Aufgaben des GMK seien zu komplex um es in der Diagnostik mit *Unterstufenkindern* einzusetzen. Ihr sei es wichtig, dass die Kinder nicht nach einer Vorgabe, sondern frei zeichnen könnten (vgl. 117ff, 125ff). Im Zusammenhang mit der Gruppe der *Mittel- und Oberstufenkinder* wird das Komplexbild nur einmal erwähnt. C. sagt, dass sie den GMK mit dieser Altersgruppe nicht mehr durchführe (vgl. 112). Mit den *Unterstufenkindern* spezifisch machen die Therapeutinnen die folgenden Verfahren. A. macht verschiedene Arbeitsblätter beispielsweise das Bogenblatt aus der **Naville-Abklärung** (vgl. 226ff). E. macht den **DTVP-2** Test (vgl. 121). D. lässt die Kinder zeichnen, dabei könnten sie zwischen einer **Menschzeichnung** oder einer **Haus-Baum-Mensch-Zeichnung** wählen (vgl. 126). Die Haus-Baum-Mensch-Zeichnung erwähnt auch A. gibt aber dazu keine Altersangabe (vgl. 219). Als Verfahren welche die Therapeutinnen mit den *Mittel- und Oberstufenkindern* durchführen, nennen B. (vgl. 66), D. (vgl. 141) und E. (vgl. 154ff) die **Schreibbeobachtung**. Die **Schriftbildanalyse** benennen B. (vgl. 66), C. (vgl. 110) und E. (vgl. 119), wobei E. diese mit beiden Altersgruppen

macht. E. benennt den **M-ABC** Test wobei unklar ist, auf welche Altersgruppe sie die Aussage bezieht (vgl. 130). E. nennt zudem eine Methode die schreibtechnische Voraussetzung eines Kindes anzuschauen, indem das Kind Striche in verschiedenen Variationen ausführen müsse. Diese Methode wende sie bei beiden Altersgruppen an, variere aber jeweils den Inhalt (vgl. 156ff). A. (vgl. 233), C. (vgl. 111) und E. (vgl. 156) sagen aus, dass sie bei jedem Kind eine individuelle Diagnostik durchführen würden. Keine quantitativen Verfahren verwendet A. (vgl. 209).

Die **Hypothese H** kann weder verifiziert noch falsifiziert werden. Es gibt nur von einer Therapeutin Aussagen über den Einsatz von quantitativen Verfahren. Sie benennt den DTVP-2 Test und den M-ABC Test. Der DTVP-2 Test wird im Altersbereich *Unterstufenkinder* eingesetzt, der M-ABC Test kann in beiden Altersgruppen eingesetzt werden. Aufgrund fehlender Aussagen kann ich die Hypothese nicht klar auswerten, muss sie sogar eher falsifizieren.

Gespräche

Alle Therapeutinnen benennen Gespräche mit den **Eltern** und den **Lehrpersonen** (vgl. D., 146, 167; E., 139; C., 121; B., 74; A., 242). Eine Aussage über Gespräche mit **weiteren Bezugspersonen** macht A. welche Gespräche am „runden Tisch“ erwähnt, an dem die Eltern und alle Personen versammelt sind, welche das Kind im Schulbereich oder therapeutisch begleiten. Namentlich benennt sie die Schulpsychologin, Logopädin, Ergotherapeutin und Heilpädagogin (vgl. 242ff). Bezüglich Gesprächen mit dem **Kind** sind die Aussagen unterschiedlich. B. spricht mit allen Kindern über die Schrift, die Art der Gespräche sei aber unterschiedlich. Dazu möchte ich sie gerne zitieren:

Bei Kindern im Schriffterwerb gibt es auch den Dialog darüber: „Wie ist das beim Schreiben? Was gelingt dir gut? Was machst du gern?“ Das ist ganz wichtig, auch bei jüngeren Kindern. Bei älteren Kindern ist es in der Regel aber so, dass sie, wenn sie kommen, schon einen Frust haben mit dem Schreiben. Das muss man anders angehen. Dem probiert man auf den Grund zu gehen: „Wie ist das für dich? Wann hat das angefangen? Gibt es etwas das du gerne machst?“ Diesen Dialog finde ich ganz wichtig. (B., 69-74)

E. (vgl. 143), D. (vgl. 142) und C. (vgl. 113) geben an, dass sie *Mittel- und Oberstufenkinder* befragen würden. C. sagt im Gegenzug, dass sie bei *Unterstufenkindern* auf Informationen aus dem Umfeld angewiesen sei (vgl. 116). Aussagen darüber, dass sie bei *Mittel- und Oberstufenkindern* mehr mit dem Kind und weniger mit dem Umfeld sprechen würden, machen E. (vgl. 171), C. (vgl. 116) und D. (vgl. 146).

Hypothese I kann ich verifizieren. Vier Therapeutinnen geben an, die Kinder zu befragen. Drei äussern sich in diesem Punkt spezifisch zu den *Mittel- und Oberstufenkindern*. Aussagen dazu, dass bei *Mittel- und Oberstufenkindern* Gespräche mit dem Kind die Umfeldgespräche teilweise ersetzen machen drei Therapeutinnen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bei der Beobachtung keine Unterschiede zwischen den Altersgruppen gemacht werden. Im Bereich „Gespräche“ gibt es klare Unterschiede in Bezug auf die Gespräche mit dem Kind. Die diagnostischen Verfahren welche in den beiden Altersgruppen durchgeführt werden, sind sowohl gleich als auch verschieden. Mit *Unterstufenkindern* werden spezifisch das GMK, ver-

schiedene Arbeitsblätter z.B. aus der Naville Abklärung, der DTVP-2 Test, die Mensch- oder Haus-Baum-Mensch-Zeichnung durchgeführt. Bei den *Mittel- und Oberstufenkindern* ist es die Schreibbeobachtung und Schriftbildanalyse. Eine der Therapeutinnen führt mit allen Kindern dasselbe Verfahren zur Ermittlung der schreibtechnischen Voraussetzungen durch. Zudem wird der M-ABC Test genannt, welcher mit beiden Altersgruppen durchführbar ist.

2.4.4 Ziele der Grafomotoriktherapie

2.4.4.1 Interviewfrage zur Dimension „Ziele“

Interviewfrage 7: Nennen Sie mir typische Therapieziele der Grafomotoriktherapie mit *Unterstufenkindern*, und typische Therapieziele der Grafomotoriktherapie mit *Mittel- und Oberstufenkindern*.

2.4.4.2 Erkenntnisse aus der Literatur zum Thema „Ziele der Grafomotoriktherapie“

Ein Ziel ist ein Ergebnis das angestrebt wird. Ziele sind auf eine gewünschte Veränderung hin formuliert und zeigen den Weg des Kindes im Therapieprozess auf. In der Psychomotoriktherapie können Ziele als Leitplanken der Therapiegestaltung gesehen werden. Ziele schaffen Klarheit und Transparenz und ermöglichen dadurch die Kommunikation nach aussen. In der Psychomotoriktherapie werden Ziele in Leitziele, Therapieziele und Stundenziele unterteilt.

Abb. 8: Zielpyramide (DEGEN, 2009)

Die größte Ordnung der Ziele sind die **Leitziele**. Diese orientieren sich an verschiedenen Theorien.

Therapieziele ergeben sich aus den Leitzielen, sie konkretisieren diese.

Die feinste Abstraktionsebene sind **Stundenziele**, welche für einzelne oder mehrere Therapiestunden definiert werden.

(vgl. DEGEN, 2009)

In meiner Interviewfrage habe ich bewusst nach Therapiezielen gefragt, da sie meiner Meinung nach die wichtigsten Ziele für die Therapie sind.

Im Folgenden werde ich Bereiche, in denen grafomotorische Therapieziele formuliert werden könnten, auflisten. Ich beschränke mich bewusst auf die Grob- und Feinmotorik, sowie die visuelle und taktil-kinästhetische Wahrnehmung. Wie dem Kapitel „2.1.1 Begriffsdefinitionen“ (vgl. S. 9) zu entnehmen ist,

kann Grafomotorik nicht nur auf diese Bereiche beschränkt werden. Störungen der Grafomotorik haben jedoch hier ihren Ursprung, weshalb ich diese Bereiche genauer differenziere.

Tab. 6: Grafomotorische Therapieziele (selbst erstellt in Anlehnung an LEDL, 1994; PAULI & KISCH, 2008)

Motorischer Bereich	Grobmotorik*	<ul style="list-style-type: none"> • Schulter und Ellenbogengelenksbeweglichkeit • Sitzhaltung • Tonus
	Feinmotorik*	<ul style="list-style-type: none"> • Hand-Hand-Koordination • Hand- und Fingerkraft/Kraftdosierung • Handgelenksbeweglichkeit • Fingergelenksbeweglichkeit <ul style="list-style-type: none"> ○ Opposition Daumen – Finger ○ Pinzettengriff ○ Zangengriff ○ Übergang Pinzettengriff – Zangengriff ○ Isolierte Fingerbewegung • Zielgenauigkeit • Umgang mit dem Stift <ul style="list-style-type: none"> ○ Stifhaltung ○ Stiftdruck ○ Stiftführung • Lateralität/Händigkeit • Visuomotorische Koordination • Automatisierung
Wahrnehmungsbereich	Visuelle Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Visuelle Konzentration • Visuelle Differenzierung • Farb- und Formunterscheidung • Figur-Grund-Wahrnehmung • Formkonstanzwahrnehmung • Visuelle Raumwahrnehmung • Raumlage Wahrnehmung • Erfassen räumlicher Beziehungen • Visuelle Gliederung • Visuelle Serialität • Visuelles Gedächtnis • Extraokulare Muskelkontrolle • Visuomotorische Koordination
	Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> • Berührungsempfinden • Taktileres Differenzierungsvermögen • Körperempfinden

Wie im Kapitel „2.4.1 Grafomotorische Schwierigkeiten und ihre Verknüpfung mit Schwierigkeiten in anderen Entwicklungsbereichen“ (vgl. S. 21) nachzulesen ist, liegen die Ursachen für grafomotorische Schwierigkeiten bei beiden Altersgruppen in den Bereichen Motorik und Wahrnehmung. Bei den *Unterstufenkindern* wird dies vom Umfeld noch so wahrgenommen. Bei den *Mittel- und Oberstufenkindern* zeigen sich Schwierigkeiten besonders darin, dass das Kind den Anforderungen an das Schriftbild und Tempo nicht mehr gerecht werden kann. Zudem zeigen sich Schwierigkeiten aufgrund fehlender oder falscher Automatisierung. Diese Tatsachen müssten sich meiner Ansicht nach auch in den Zielen zeigen.

2.4.4.3 Hypothese zur Dimension „Ziele“

J. Die Therapieziele von *Unterstufenkindern* orientieren sich an den Entwicklungsbereichen Motorik und Wahrnehmung. In den Therapiezielen von *Mittel- und Oberstufenkindern* wird eine Verbesserung des Schriftbilds, Tempos oder der Automatisierung angestrebt.

2.4.4.4 Interviewergebnisse zur Dimension „Ziele“

Als Auswertungsschema verwende ich die Tabelle „Grafomotorische Therapieziele“ und die Entwicklungsbereiche von LEDL (1994) Motorik, Wahrnehmung, Sprache, Kognition, Sozialverhalten und Emotionalität. Zusätzliche Kategorien sind Schriftbild, Tempo und Automatisierung.

Bei den *Unterstufenkindern* werden besonders viele Ziele im motorischen Bereich genannt. So ist für D. der Aufbau der **Motorik** das Hauptziel der Grafomotoriktherapie mit *Unterstufenkindern* (vgl. 115). Vom Erwerb von Grundlagen sprechen A. (vgl. 270ff, 307) und C. (vgl. 185f). Das Lernen der Elemente der Schrift und die Formwiedergabe benennt E. (vgl. 250f). C. erwähnt den Schreibfluss und die Handdominanz (vgl. 185f), A. die Koordination (vgl. 312). Bei den *Mittel- und Oberstufenkindern* werden wenige Zielsetzungen in Bezug auf die Motorik benannt. C. erwähnt die Ergonomie der Haltung (vgl. 189f), D. die Steuerung (vgl. 303f). Die **Automatisierung**, welche ich ebenso den motorischen Zielen zurechne wird bei den *Mittel- und Oberstufenkindern* von A. (vgl. 66) und E. (vgl. 253) genannt. Der Entwicklungsbereich **Wahrnehmung** wird von A. immer wieder benannt (vgl. 154). Sie erwähnte spezifisch die Propriozeption (vgl. 157, 311), die taktile Wahrnehmung (vgl. 311), das Gleichgewicht (vgl. 157) und die visuelle Wahrnehmung (vgl. 160). Die visuelle Wahrnehmung erwähnt auch C. Sie benennt die Raumwahrnehmung auf dem Blatt (vgl. 185f). Die **Emotionalität** wird bei beiden Altersgruppen angesprochen. Bei den *Unterstufenkindern* wird die Freude und der Zugang zum Zeichnen und Schreiben und die Frustrationstoleranz benannt (vgl. B., 134ff; E., 249). Bei den *Mittel- und Oberstufenkindern* ist es die Motivation zur Veränderung und „sich anfreunden können mit dem Schreiben“ (vgl. A., 203; E., 256). Die Entwicklungsbereiche **Sprache, Kognition und Sozialverhalten** werden nicht angesprochen. A. (vgl. 150) und B. (vgl. 30ff) sagen jedoch aus, sie hätten selten Kinder welche spezifisch grafomotorische Therapieziele hätten. B. bezieht diese Aussage auf die Altersgruppe *Unterstufenkinder*. B. sagt in diesem Zusammenhang auch noch, dass bei den *Mittel- und Oberstufenkindern* die Ziele klarer umrissen seien als bei den *Unterstufenkindern*. Ziele bezüglich des **Tempos** und des **Schriftbilds** benennen bei der Altersgruppe *Mittel- und Oberstufenkinder* vier Therapeutinnen (vgl. A., 310; B., 228f; C., 189; E., 254).

Die **Hypothese J** kann bestätigt werden. Bei den *Unterstufenkindern* wurden besonders Ziele aus dem Bereich Motorik genannt, bei den *Mittel- und Oberstufenkindern* standen die Themen Schriftbild, Tempo und Automatisierung im Vordergrund. Der emotionale Bereich wurde bei beiden Altersgruppen angesprochen. Ziele bezüglich der Wahrnehmung formulierte besonders eine Therapeutin, was wahrscheinlich mit ihrer Zusatzausbildung im Bereich der „Sensorischen Integration“* zusammenhängt.

2.4.5 Methoden und Techniken der Grafomotoriktherapie

2.4.5.1 Interviewfrage zur Dimension „Methoden und Techniken“

Interviewfrage 8: Welche Methoden und Techniken wenden Sie in der Grafomotoriktherapie an? Gibt es Unterschiede zwischen den Altersgruppen?

2.4.5.2 Erkenntnisse aus der Literatur zum Thema „Methoden und Techniken der Grafomotoriktherapie“

„**Methoden** sind übergeordnete Strategien von Handlungen, die auf bestimmte Ziele ausgerichtet und über ein theoretisches Konzept legitimiert sind. Sie sind keine konkreten Handlungsanweisungen oder Übungsabfolgen“ (WILLKE, 2007, S. 167).

„**Techniken** sind ebenfalls Strategien, die konkret innerhalb der Methode das Handeln strukturieren und für die therapeutischen Situationen Handlungsmuster zur Verfügung stellen“ (WILLKE, 2007, S. 167).

WILLKE (2007, S.280) unterscheidet Methoden und Techniken insofern als dass sich Methoden auf Fernziele (vgl. Therapieziele) beziehen, also eine grosse Reichweite haben. Techniken hingegen beziehen sich auf Nahziele (vgl. Stundenziele) und haben eine nahe Reichweite. Methoden können aber auch kurzfristig als Techniken eingesetzt werden. Die Trennung von Methoden und Techniken kann also nur auf theoretischer Ebene gemacht werden. Deshalb werde ich in dieser Arbeit der Einfachheit halber Methoden und Techniken nicht unterscheiden.

Im Folgenden werde ich verschiedene Methoden und Techniken der Psychomotoriktherapie auflisten, welche auch für die Grafomotoriktherapie wichtig sind. Mit meiner Aufstellung der Methoden und Techniken der Grafomotoriktherapie erhebe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In der Psychomotorik gibt es viele theoretische Konzepte, auf denen Methoden und Techniken gründen, auch entlehnen wir oft Konzepte aus anderen Berufsfeldern, weshalb es nicht einfach ist einen Methodenkanon zu definieren. Die folgende Liste beruht auf ausgewählter Literatur sowie meinem Wissen und Verständnis der Grafomotorik- und Psychomotoriktherapie.

Spiel

Das Spiel ist in den psychomotorischen Konzepten die zentrale Methode. WINNICOTT sagt über das Spiel: „Das Spiel zeigt die Fähigkeit des Kindes in einer vernünftigen, stabilen und guten Umwelt seine persönliche Lebensform zu entwickeln und schliesslich ein ganzer Mensch zu werden, der so, wie er ist, akzeptiert und von der ganzen Welt angenommen wird“ (WINNICOTT, zit. nach KÖCKENBERGER & HAMMER 2004, S. 178). SCHENK-DANZINGER sieht die Rolle des Spiels folgendermassen: „Die wesentliche Rolle des Spiels für die Entwicklung besteht darin, dass eine Reihe von kognitiven, motorischen, sensomotorischen

und sozialen Lernprozessen überhaupt nur über das Spiel vollzogen werden können“ (SCHENK-DANZINGER in KREUTZER, 1983, S. 383). Das Spiel ist also der zentrale Punkt für die Entwicklung des Kindes. Im Spiel kann das Kind die Welt erfahren und erproben und dadurch seine Kompetenzen erweitern. In der Psychomotorik verknüpft das Spiel die Psyche mit der Motorik. Auf die Bedeutung der Bewegung im Spiel geht SEEWALD in seinem „Verstehenden Ansatz“ genauer ein. Er sieht in der Bewegung „die Brücke zum Spiel und seinen Themen“ (SEEWALD, 2006, S. 22). Im Sinne SEEWALDS denke ich persönlich, dass die Bewegung hilft ins Spiel zu kommen, aber auch das Umgekehrte ist der Fall: Das Spiel hilft, in die Bewegung zu kommen! Dazu KIPHARD:

Als ich 1955 im Rahmen eines Forschungsauftrags mit der Aufgabe betraut wurde, bewegungs- und verhaltensauffällige Vorschul- und Grundschul Kinder ... motorisch zu fördern, kam ich mit leistungsbezogenen sportlichen Lerninhalten bei diesen Kindern nicht an. Statt dessen bot ich Spielideen an, die mir spontan einfielen oder – noch besser – die von den Kindern initiiert wurden. (KIPHARD in KÖCKENBERGER & HAMMER, 2004, S. 28)

Im Laufe der Kindheit verändert sich das Spiel entsprechend den Entwicklungsbedürfnissen. In der folgenden Tabelle sind die Spielentwicklung und die Formen des Spiels, wie sie OERTER (2008) beschreibt, zusammengefasst.

Tab. 7: Spielentwicklung und Formen des Spiels (selbst erstellt in Anlehnung an OERTER in OERTER & MONTADA, 2008, S. 239ff)

Spelform	Alter	Inhalt
Sensomotorisches Spiel	1. und 2. Lebensjahr	Wiederholen von Körperbewegungen. Aufmerksamkeit verschiebt sich immer mehr vom Körper auch auf Gegenstände.
Informationsspiel Explorationsverhalten	Keine Altersangabe	Erkunden von Gegenständen.
Konstruktionsspiel	4-6 Jahre	Benutzen von Gegenständen um aus ihnen, bzw. mit ihrer Hilfe einen Zielgegenstand (z.B. Bauwerk, Zeichnung, geformte Figur) herzustellen.
Als-ob Spiel (Symbolspiel, Fiktionspiel)	Ab 12 Mt. - Vorschule	Ein Spielgegenstand sowie das auf ihn bezogene Handeln werden nach eigenen Wunsch- und Zielvorstellungen umgedeutet.
Rollenspiel	Ab 4-5 Jahren	Zusammenspiel mehrerer Personen, die fiktive Rollen bekleiden.
Regelspiel	Ab dem Schuleintritt	Soziale Formen des Spiels, bei denen nach festgelegten Regeln agiert wird, deren Einhaltung unabdingbar ist und die zugleich den Reiz des Spiels ausmachen. Regelspiele sind fast immer Wettkampfspiele.

Wenn wir uns die Spalte „Alter“ genauer ansehen, sind besonders junge Kinder vertreten. Die Altersangaben zeigen auf, wann die Spelform besonders intensiv gespielt wird. Jede Spelform hat aber durchaus auch nach dem angegebenen Altersbereich noch seine Wichtigkeit. Für die definierten Altersgruppen kann gesagt werden, dass das Spiel bei *Unterstufenkindern* noch einen höheren Stellenwert hat als bei *Mittel- und Oberstufenkindern*. Doch auch *Mittel- und Oberstufenkinder*, ja sogar Erwachsene, spielen gerne. Das Spiel hat auch in der Grafomotoriktherapie seinen Platz. Eine Möglichkeit des Spiels in der Grafomotoriktherapie ist das Spiel mit Papier und Stift oder anderen Malutensilien. Eine weitere Möglichkeit sind Spiele zur Förderung der Fein- oder Gesamtmotorik. Bei diesen Spielen können alle Spelformen, welche ich in der Tabelle „Spielentwicklung und Formen des Spiels“ beschrieben habe, vorkommen.

Üben

Im Gegensatz zum Spiel hat auch funktionales Üben seine Berechtigung in der Psychomotoriktherapie. Damit ist nicht gemeint, dass die Ganzheitlichkeit aus dem Auge verloren würde. Es kann jedoch wichtig

sein, dem Kind mittels Übung motorische Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Auch wünschen sich die Kinder oftmals, eine spezifische Fertigkeit besser zu beherrschen. Üben soll möglichst lustbetont gestaltet werden und nicht zu einem „nicht kindgemässen“ Training verkommen (vgl. BEUDELS, 1996, S. 10). Da sich die Grafomotoriktherapie spezifisch auf die Fertigkeit des Schreibens bezieht und das Erlernen einer Fertigkeit stets eine gewisse Übung braucht, ist das Üben eine wichtige Methode/Technik in der Grafomotoriktherapie.

Bewegung

Die Psychomotoriktherapie soll eine bewegungsintensive Therapie sein, in der die Kinder ihren Körper in Bewegung und die Auswirkungen von Bewegung auf ihren Körper erleben können. Kinder haben naturgemäss ein grosses Bewegungsbedürfnis, das in der heutigen Zeit oft eingeschränkt wird. Deshalb spüren viele Kinder in der Psychomotoriktherapie „vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben ‚leibhaftig‘ die physiologischen und psychischen Wirkungen der eigenen Bewegung“ (BEUDELS, 1996, S. 10). ZIMMER (2006, S. 76) beschreibt Bewegung als „die Nahtstelle zwischen der Person und der Umwelt. Sie gibt dem Kind den Stand seiner Beziehung zur Umwelt wieder, zeigt ihm, inwieweit es erfolgreich auf die Umwelt einwirken, Veränderungen bewirken kann“. Damit ist die Bewegung für ZIMMER das Medium zur Verbesserung des Selbstwertgefühls. Für die Grafomotoriktherapie ist Bewegung zentral, denn Grafomotorik ist Bewegung. Auch mittels grafomotorischer Bewegung kann das Kind auf die Umwelt einwirken und Veränderungen bewirken. Wie in den Kapiteln „2.2.3 Allgemeiner Entwicklungsstand von *Unterstufenkindern* (6-8 Jahre)“ und „2.2.4 Allgemeiner Entwicklungsstand von *Mittel- und Oberstufenkindern* (10-16 Jahre)“ (vgl. S. 14) nachzulesen ist, haben *Unterstufenkinder* noch das grössere Bedürfnis nach grobmotorischer Bewegung als *Mittel- und Oberstufenkinder*.

Wahrnehmungsförderung

Die Psychomotorik geht von einer Verschränkung und Untrennbarkeit von Bewegung und Wahrnehmung aus, weshalb die Förderung der Wahrnehmung eine weitere Methode der Psychomotoriktherapie ist. JEAN AYRES Theorie der „Sensorischen Integration“, welche davon ausgeht, dass der Prozess des Ordnen und Verarbeitens sinnlicher Eindrücke (sensorische Integration) die Grundlage für alle Lern- und Verhaltensprozesse ist, wurde von KESPER & HOTTINGER aufgenommen und in die Psychomotorik integriert. Sie nennen ihr Konzept „sensorisch integrative Mototherapie (SIM)“. SIM konzentriert sich auf die Stimulation der Basissinne (taktil, kinästhetisch und vestibulär) da dies die ersten Sinnessysteme sind, welche sich beim ungeborenen Kind entwickeln (vgl. FISCHER, 2001, S. 137-143). In der schweizerischen Psychomotoriktherapie ist Wahrnehmungsförderung eine wichtige Methode. Im Sinne einer ganzheitlichen Förderung werden alle Wahrnehmungssysteme gefördert.

Für eine adäquate Grafomotorik sehe ich die Wahrnehmung als Basis. Wahrnehmung und Bewegung beeinflussen sich gegenseitig. Der Mensch kann sich nicht bewegen ohne wahrzunehmen und jeder Wahrnehmungsakt beinhaltet gleichzeitig Bewegung. Beispielsweise spüre ich beim Schreiben den Druck

und die Bewegung meiner Finger auf dem Stift (taktil), ich sehe, was ich schreibe (visuell), ich nehme die Lage meiner Gelenke und Gliedmassen wahr (propriozeptiv) und ich halte mich aufrecht (vestibulär). Die visuelle, taktile, propriozeptive und vestibuläre Wahrnehmung erachte ich als die zentralen Wahrnehmungssysteme für die Grafomotorik.

Entspannung

Nach ZIMMER (2006, S. 210) gehört „der Wechsel von Bewegung und Ruhe, von Anspannung und Entspannung ... zu den wichtigen Erfahrungen im Rahmen einer psychomotorischen Förderung“. In der heutigen Alltagshektik verlieren die Kinder oft das Gefühl für Pausengestaltungen. Unsere Aufgabe ist es, die Kinder in ihrer Kompetenz zur Wahrnehmung und Umsetzung von Bewegungs- und Ruhebedürfnissen zu stärken. Dies ist nach PASSOLT & PINTER-THEISS (2003, S. 155) ein wichtiger Beitrag zur Gesundheitsförderung. Eine Entspannungssequenz ermöglicht Energieabfuhr und eine allmähliche Sensibilisierung für körperliche Spannungszustände wird erreicht.

Dabei geht es uns nicht darum, dass die Kinder minutenlang ruhig und mit geschlossenen Augen im völlig entspannten Zustand auf dem Boden liegen und dazu leise Musik spielt, sondern uns geht es darum, dass die Kinder ganz bewusst ihren Körper in Ruhe, in einer entspannten Situation, erleben und sie diese Situation als wohltuend empfinden können. (PASSOLT & PINTER-THEISS, 2003, S. 155)

Für die Grafomotoriktherapie ist Entspannung wichtig, da grafomotorische Schwierigkeiten oft mit Verkrampfungen einhergehen. Diesen Verkrampfungen kann mit Entspannung entgegengewirkt werden. Entspannung kann auch helfen, den emotionalen Druck der Kinder zu reduzieren.

Ritual

„Rituale sind Regeln folgende, eingeübte oder unbewusst eingespielte Verhaltensabläufe“ (vgl. www.wissen.de). Rituale helfen „extreme Emotionen ... und ‚natürliche‘ Übergänge im Leben ... durch die Bereitstellung von ‚sozial verträglichen und akzeptierten Formen‘ zu binden“ (MARLOVITS zit. nach PASSOLT & PINTER-THEISS, 2003, S. 36). Rituale geben den Kindern Sicherheit, schaffen Ordnung und geben einen Rahmen. Oft werden Rituale in der Psychomotoriktherapie zur Strukturierung des Anfangs und/oder des Abschluss einer Stunde eingesetzt. Formen können sein: ein Spiel, ein Tanz, ein Lied, das Treffen an einem bestimmten Ort usw. Rituale können von der Therapeutin oder den Kindern generiert werden. Zum Beispiel versteckt sich eine Kindergruppe immer sofort, wenn sie in den Therapieraum kommt, oder ein einmal gespieltes Spiel wird aufgrund einer Vorliebe immer wieder von den Kindern gewünscht und ritualisiert sich so.

Reflexion

Reflexion findet auf der Metaebene statt. HÖLTER beschreibt die Metaebene folgendermassen: „Die Metaebene schliesslich dient der Integration des Erfahrenen auf der kognitiven Ebene. Real oder in der Vorstellung Erlebtes soll hier ‚bewusstseinspflichtig‘ und über die Sprache besser verfügbar gemacht werden“ (HÖLTER, 1993, S. 65). In der Praxis erlebe ich zwei Arten der Reflexion:

- Reflexion während einer Tätigkeit: Während einer Tätigkeit wird sprachlich auf die Metaebene gegangen. Meist äussert die Therapeutin Fragen oder Vermutungen, die das Kind auf die Metaebene bringen z.B. „Wie fühlt sich das an?“ oder „Ich sehe, du bist wütend!“. Kinder gehen im Spiel selbst auch auf die Metaebene. Beispielsweise um Abmachungen über den weiteren Spielverlauf zu treffen.
- Reflexion am Ende einer Tätigkeit oder der Therapiestunde: Im Sinne der Reflexionsphase von PAS-SOLT & PINTER-THEISS (2003) wird hier über das Erfahrene, Erlebte gesprochen. Diese Reflexionsphasen können unterschiedlich gestaltet werden, beispielsweise kann auch anhand einer Zeichnung reflektiert werden. Die Versprachlichung sehe ich jedoch als zentralen Punkt.

Reflexion soll immer so eingesetzt werden, dass sie für das Kind natürlich bleibt. Dazu KIPHARD:

Andererseits ist ein ständiger pädagogischer Druck oder Zwang zur Selbstbeobachtung und zur dauernden verstandes-mässigen Reflexion über das spielerische Tun in diesem Alter entwicklungspsychologisch falsch und kann nur Schaden anrichten. Ungeduldige Reflexionsfragen reissen das Kind aus dem magischen Einssein mit der Spielsituation brutal heraus und zwingen es unter viel zu frühe Abstraktionstendenzen wenig einfühlsamer Erwachsener. (KIPHARD zit. nach BEUDELS, 1996, S. 12)

Nach meiner Interpretation meint KIPHARD mit „diesem Alter“ Kinder, welche noch nicht so gut fähig sind zur Metakognition. *Unterstufenkinder* sind noch egozentristischer als *Mittel- und Oberstufenkinder* und können ihre Handlungen noch nicht so gut reflektieren. Doch auch mit ihnen kann darüber gesprochen werden, wie sie etwas empfinden. In der Grafomotoriktherapie ist die Reflexion wichtig in Bezug auf das Schreiben. Eine Reflexionsfrage kann beispielsweise sein: „Welcher Stift passt dir besser?“ Es können aber auch ganz konkrete Rückmeldungen von der Therapeutin gemacht werden, die das Kind ermuntern sollen Bewegungen weiterhin so auszuführen, wie sie erprobt wurden: „Ich sehe, du bewegst nun deine Finger!“

Musik

In der Psychomotoriktherapie nach NAVILLE wird sehr stark mit dem Medium Musik gearbeitet. Die Aufgabe der Musik liegt für NAVILLE darin „dem bewegungsunwilligen Kinde Bewegungsimpulse zu geben, sein Bewegungserlebnis zu steigern und in ihm die Bewegungsfreude zu wecken“ (NAVILLE, 1973, S. 5). NAVILLE setzt Musik als auf die Bewegungsbegleitung ausgerichtete Improvisation ein. Nach NAVILLE bewirkt die Musik bei den Kindern folgendes:

- Sie ermutigt das Kind und führt es in die Bewegung hinein.
- Die Musik hilft durchzuhalten und motiviert das Kind denselben Ablauf immer wieder zu wiederholen.
- Das Kind vergisst seine Schwierigkeiten, die Musik löst innere Spannungen und damit oft auch körperliche Verkrampfungen.
- Die Musik hilft dem Kind den rhythmischen Ablauf der Bewegung zu regulieren, die Akzente zu setzen und die raumzeitliche Anpassung zu verbessern.
- Musik macht Freude! Die Intensität des Bewegungserlebnisses wird gesteigert.

(vgl. NAVILLE, 1973, S. 5f)

So kann Musik auch in der Grafomotoriktherapie eingesetzt werden.

Gestalten

Zur Förderung der Fein- und Grafomotorik ist das Gestalten eine wichtige Methode/Technik der Grafomotoriktherapie. Gestalten kann Zeichnen, Malen, Basteln, Kneten, Bauen und vieles mehr sein.

Variation

SUZANNE NAVILLE, die Begründerin der schweizerischen Psychomotoriktherapie beschreibt die Variation als zentrale Methode (vgl. AMFT, 2009). Aus Gesprächen mit Therapeutinnen, welche ihre Ausbildung noch bei Frau Naville gemacht haben weiss ich, dass diese die Studierenden immer wieder dazu angehalten hat, Variationen zu finden. KIPHARD beschreibt die Methode der Variation als „Prinzip der situativen Modifikation“. Das Ziel ist die Anpassungsfähigkeit an neue Bewegungssituationen (psychomotorische Handlungs-Intelligenz). Dazu müssen Standardsituationen grob- und feinmotorischer Vollzüge immer wieder abgewandelt werden um diese Anpassungsreaktionen zu generalisieren. Zum Beispiel können schiefe Ebenen, mal steiler, mal flacher ausfallen oder es werden Wurf- und Fangerfahrungen mit den verschiedensten Materialien gemacht (vgl. KIPHARD in KÖCKENBERGER & HAMMER, 2004 S. 32-33). In der Grafomotorik können Variationen beispielsweise mit verschiedenen Stiften, Papieren und Grössenanforderungen geschaffen werden.

2.4.5.3 Hypothesen zur Dimension „Methoden und Techniken“

K. Bei *Unterstufenkindern* hat das Spiel in der Grafomotoriktherapie einen grösseren Stellenwert als bei *Mittel- und Oberstufenkindern*. Mit *Mittel- und Oberstufenkindern* wird mehr geübt als mit *Unterstufenkindern*.

L. *Unterstufenkinder* bewegen sich in der Grafomotoriktherapie mehr „gross“, d.h. grobmotorisch, als *Mittel- und Oberstufenkinder*.

M. Mit *Mittel- und Oberstufenkindern* wird in der Grafomotoriktherapie mehr reflektiert als mit *Unterstufenkindern*.

N. Die Methoden Wahrnehmungsförderung, Entspannung, Ritual, Musik, Gestalten und Variation werden in beiden Altersgruppen gleichermaßen angewendet.

2.4.5.4 Interviewergebnisse zur Dimension „Methoden und Techniken“

Als Ordnungsschema verwende ich in der Dimension „Methoden und Techniken“ die beschriebenen Methoden/Techniken: Spiel, Üben, Bewegung, Wahrnehmungsförderung, Entspannung, Ritual, Reflexion, Musik, Gestalten und Variation. Die Therapeutinnen erzählten alle sehr lebhaft vom Therapiealltag und es kam eine Fülle von Informationen zur Arbeitsweise in der Grafomotoriktherapie zusammen.

Die Therapeutinnen machen besonders viele Aussagen zu **Spiele**n oder spielerischen Techniken, welche sie in der Grafomotoriktherapie anwenden. Im Zusammenhang mit *Unterstufenkindern* sagen B. (vgl. 7) und

E. (vgl. 49) die Therapie sei spielerischer mit dieser Altersgruppe, von einer „spielerischen Herangehensweise“ spricht C.. Diese sei wichtig, damit die Kinder ihre Aufmerksamkeit und Motivation auf das Thema Grafomotorik lenken könnten (vgl. 210; 273). Auch mit den *Mittel- und Oberstufenkindern* wird gespielt und es werden verschiedene Spielformen genannt. Wenn sie dürften, würden auch die *Mittel- und Oberstufenkinder* gerne spielen sagt B. (vgl. 160f). Auch C. gibt an, mit den *Mittel- und Oberstufenkindern* zu spielen. Die Spiele würden aber weniger mit grafomotorischen Übungen verknüpft werden als bei den *Unterstufenkindern*. Dies seien dann zwei unabhängige Stundenteile (vgl. 269ff). D. (vgl. 94) und E. (vgl. 105f) geben an, sie würden mit den *Mittel- und Oberstufenkindern* spielen, die Bewegungen des Spiels dann aber mit dem Kind zusammen reflektieren. Weitere spielerische Methoden und Techniken welche die Therapeutinnen erwähnen habe ich in der untenstehenden Tabelle zusammengefasst.

Tab. 8: Methoden/Techniken Bereich „Spielen“

Keine Altersangabe	<ul style="list-style-type: none"> • Experimentieren und fantasieren (vgl. E., 268)
Beide Altersgruppen	<ul style="list-style-type: none"> • Konstruktionsspiel KNEX (vgl. D., 45) • Spiele im grobmotorischen Bereich (Kissenschlacht, Fussball, Rollenspiele, Häuser bauen...) (vgl. C., 58f, 146, 279f) • Selbst entwickelte Grafomotorikspiele (vgl. D., 88, 93, 102, 322, 332)
Unterstufenkinder	<ul style="list-style-type: none"> • Spielen auf dem Papier (vgl. B., 143ff) • Grafomotorische Übungen in Geschichten verpackt (vgl. E., 100ff) • Aus Katalogen/Zeitungen Bilder ausschneiden und diese zum grafomotorischen Spielanlass nehmen (vgl. A., 367)
Mittel- und Oberstufenkinder	<ul style="list-style-type: none"> • Spuren im Schaum hinterlassen, „pflotschen“ (vgl. A., 197; B., 53) • Konzentrationsspiele (vgl. C., 277) • Sachen produzieren, welche man nachher wegwerfen kann (vgl. B., 163) • Schriftlicher Dialog / Zusammen Geschichten erfinden (vgl. B., 171ff)

Aussagen zum Bereich **Üben** machen alle Therapeutinnen. E. bezieht ihre Aussagen dazu auf keine der beiden Altersgruppen (vgl. 265, 281). D. gibt an mit beiden Altersgruppen zu üben, mit den *Unterstufenkindern* sei es jedoch spielerischer (vgl. 413ff). A. (vgl. 351, 371), B. (vgl. 164) und C. (vgl. 87f, 251, 291) beziehen ihre Aussagen bezüglich „Üben“ jeweils nur auf *Mittel- und Oberstufenkinder*. In der folgenden Tabelle führe ich beschriebenen Übungsformen auf.

Tab. 9: Methoden/Techniken Bereich „Üben“

Beide Altersgruppen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Therapeutin liest aus einem Buch vor. Sie liest nur, solange das Kind schreibt, wenn das Kind stoppt, liest die Therapeutin nicht weiter. So werden z.B. Grundformen, Schwünge und Arkaden geübt. (vgl. D., 357-385) • Vordruckte Grafomotorikblätter (vgl. E., 297; A., 359f; C., 258)
Unterstufenkinder	<ul style="list-style-type: none"> • Fingerbeweglichkeit üben (vgl. D., 161)

Die **Hypothese K** kann weitestgehend bestätigt werden. Mit den *Mittel- und Oberstufenkindern* wird zwar auch gespielt, es gibt jedoch mehrere Aussagen dahingehend, dass die Arbeit mit *Unterstufenkindern* spielerischer sei. Geübt wird auch mit *Unterstufenkindern*. Der Schwerpunkt liegt hier jedoch im Altersbereich der *Mittel- und Oberstufenkinder*.

Eine spielerische Methode/Technik, welche im Bereich **Bewegung** von vier Therapeutinnen benannt wird nenne ich „Vom Grossen ins Kleine“. Hier wird von einer grossen Bewegung zum Beispiel einem Spiel im

Raum ausgegangen. Die Bewegung wird auf dem Blatt später grafomotorisch umgesetzt. Im Zusammenhang mit den *Unterstufenkindern* nennen diese Methode C. (vgl. 243, 259) und E. (vgl. 274, 294). Mit beiden Altersgruppen verwendet diese Methode A. (vgl. 134, 193, 328, 332, 336), wobei sie mehr Aussagen darüber in Bezug zu *Unterstufenkindern* macht. Auch D. (vgl. 337) verwendet diese Methode, macht aber keine Angabe zur Altersgruppe. Auch zum Bereich Bewegung habe ich eine Übersichtstabelle erstellt.

Tab. 10: Methoden/Techniken Bereich „Bewegung“

Keine Altersangabe	<ul style="list-style-type: none"> • Feinmotorische Übungs- und Spielformen (vgl. A., 392)
Unterstufenkinder	<ul style="list-style-type: none"> • Feinmotorische Übungs- und Spielformen zum Aufbau der Bewegung (vgl. D., 94ff, 108ff) • Von den Grundelementen ausgehend in die Buchstabenformen kommen (vgl. A., 341ff; D., 366ff)
Mittel- und Oberstufenkinder	<ul style="list-style-type: none"> • Feinmotorische Übungs- und Spielformen zur Verdeutlichung der Bewegung (vgl. D., 94ff, 108ff) • Das Ganze psychomotorische Angebot wird genutzt (vgl. B., 17ff; C., 246) • Anwärmübungen, Schwungübungen (vgl. A., 355; C., 254)

Die Aussagen zum Bereich Bewegung würden die **Hypothese L** eher widerlegen. Ich vermute jedoch, dass es von den Therapeutinnen als selbstverständlich angeschaut wurde, dass die *Unterstufenkinder* sich grobmotorisch im Raum bewegen und sie es bei den *Mittel- und Oberstufenkindern* extra betonten. Dies würde sich auch eher mit den Ergebnissen zum „Raum“ in der Dimension Rahmenbedingungen decken (vgl. 2.4.2.4 Interviewergebnisse zur Dimension „Rahmenbedingungen“/

Raum, S. 30).

Zum Bereich **Wahrnehmungsförderung** gibt es zwei Aussagen im taktilen Bereich. A. gibt an die taktile Wahrnehmung gezielt zu fördern (vgl. 188). E. sagt, sie lasse die Kinder oft „blind schreiben“ (vgl. E. 96). Beide beziehen die Aussagen nicht auf eine bestimmte Altersgruppe. Die **Entspannung** im Sinne von „Auflockerung“ erwähnt C. im Zusammenhang mit *Unterstufenkindern* (vgl. 277) und A. mit *Mittel- und Oberstufenkindern* (vgl. 140).

Reflexion wird von allen Therapeutinnen ausschliesslich im Zusammenhang mit den *Mittel- und Oberstufenkindern* genannt. Die Therapeutinnen gehen bei den *Mittel- und Oberstufenkindern* allgemein von mehr Selbständigkeit, Selbstverantwortung und Selbstreflexion aus. Die folgende Tabelle soll die Aussagen der Therapeutinnen in diesem Bereich zusammenfassen.

Tab. 11: Methoden/Techniken Bereich „Reflexion“

Mittel- und Oberstufenkinder	<ul style="list-style-type: none"> • Eigenverantwortung (vgl. B., 39), Selbstverantwortung und Selbstbestimmung (vgl. D., 55f) • Dialog mit dem Kind (vgl. B., 111f) • Das Kind in Entscheidungen einbinden (vgl. C., 65; E., 171) • Ein Arbeitsbündnis erarbeiten und Ziele gemeinsam entwickeln (vgl. B., 125ff; C., 65, 196ff) • Skalieren: wo stehe ich jetzt, was ist mein Ziel bezüglich meiner Schrift? (vgl. A., 41ff) • Die Erfahrung intellektuell ansprechen (vgl. D., 113) • Selbststeuerung, Selbstbeobachtung, Aufmerksamkeit auf „Was mache ich, wie mache ich es?“ (vgl. D., 318; E., 107) • Arbeitsplatzorganisation (vgl. C., 248)
-------------------------------------	--

Die **Hypothese M.**, welche besagt, dass mit *Mittel- und Oberstufenkindern* mehr reflektiert wird als mit *Unterstufenkindern*, kann somit ganz klar verifiziert werden.

Im Bereich **Gestalten** erwähnt D., dass sie die Kinder jeweils auf einem grossen Blatt (A2) ein Bild zeichnen lässt, dass sie nachher mit dem Kind zusammen ausmalt (vgl. 340ff). Die **Variation** benennt E. (vgl. 266, 113). Die Strichführung sei in verschiedenen Varianten erlebbar und erfahrbar zu machen. Die Bereiche **Ritual** und **Musik** werden von keiner Therapeutin angesprochen. Zur **Hypothese N** gibt es sehr wenige Aussagen. Die vorhandenen Aussagen bestätigen die Hypothese jedoch alle.

Einige Aussagen zu Methoden und Techniken werden gemacht in Bezug zu einem **anderen Setting** (andere Räumlichkeiten, andere Personen). Diese Aussagen stelle ich wiederum in einer Tabelle dar.

Tab. 12: Methoden/Techniken Bereich „anderes Setting“

<p>Beide Altersgruppen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Den Transfer in die Schule und in den Alltag gestaltet D. folgendermassen <u>Schritt 1:</u> Die Hausaufgaben in die Therapie mitbringen und dort erledigen <u>Schritt 2:</u> Ein Elternteil ist bei den Hausaufgaben zuhause anwesend und denkt an die Dinge, welche man in der Therapie zusammen erarbeitet hat. <i>Mittel- und Oberstufenkinder</i> machen dies selbständig. <u>Schritt 3:</u> Transfer in die Schule Der Transfer beginnt dann, wenn in der Therapie schon einiges aufgebaut werden konnte. Die Transfersituationen unterstützt D. mit einem Belohnungssystem. (vgl. D., 171ff)
<p>Unterstufenkinder</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Den Schriffterwerb zusammen mit der Lehrperson planen (vgl. E., 197).
<p>Mittel- und Oberstufenkinder</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Im Schulzimmer mit dem Kind arbeiten, wo auch die anderen Kinder der Klasse sind (vgl. A., 29ff). • Mit der ganzen Klasse grafomotorische Spiele machen (vgl. A., 111ff). • Hausaufgaben (vgl. E., 62), tägliches Training, welches das Kind Zuhause macht (vgl. A., 92ff, 336) • Beratung mit Kind und Elternteil (vgl. A., 173f)

Einige Therapeutinnen beschrieben ihre **Haltung** zu den Themen Schrift und Stifthaltung. A. sagt aus, dass sie mit einigen Kindern die Basisschrift* erarbeite, bei anderen Kindern würde abgemacht, ganz auf eine verbundene Schrift zu verzichten (vgl. 65f, 90). D. sagt dass Grafomotorik eine Präzisionssache sei. Es sei wichtig, dass beim Schreiben gewisse Merkmale und Abläufe der Buchstaben eingehalten würden (vgl. 184ff). Beim Thema Stifthaltung gibt B. an, sie habe eine grosszügige Haltung dazu (vgl. 238f). A. erwähnt die Möglichkeit des „Pfötchengriffs“* (vgl. 402). **Theoriebezüge** zu verschiedenen Ansätzen der Psychomotorik macht E. (vgl. 161-287). D. verweist auf ihr selbst erarbeitetes grafomotorisches Förderkonzept (vgl. 23-32).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit *Unterstufenkindern* mehr gespielt wird als mit *Mittel- und Oberstufenkindern*. Bei *Mittel- und Oberstufenkindern* hat das Üben und Reflektieren einen grösseren Stellenwert. Die Methoden/Techniken Wahrnehmungsförderung, Entspannung, Ritual, Musik, Gestalten und Variation wurden wenig bis gar nicht benannt. Dafür machen die Therapeutinnen Aussagen über Methoden/Techniken in anderen Settings.

2.4.6 Inhalte der Grafomotoriktherapie

2.4.6.1 Interviewfrage zur Dimension „Inhalte“

Interviewfrage 9: Nennen Sie mir bitte pro Altersgruppe einige Inhalte, welche Sie schon einmal in der Grafomotoriktherapie bearbeitet haben (z.B. Fussball, Wilde Tiere...).

2.4.6.2 Erkenntnisse aus der Literatur zum Thema „Inhalte der Grafomotoriktherapie“

Methoden und Techniken sind abstrakt und werden von der Therapeutin mit Inhalten gefüllt (vgl. WILLKE, 2007, S. 171). In der Psychomotoriktherapie richten sich Therapieinhalte für gewöhnlich nach den Interessen und Ressourcen eines Kindes. Das Wort „Ressource“, wie es in der Psychomotorik gebraucht wird, bedeutet: „etwas, dass das Kind gut kann“. Eine Ressource ist also eine Stärke. Interessen sind Neigungen und Vorlieben. Interessen entwickeln sich gewöhnlich in Gebieten, in denen die Ressourcen eines Kindes liegen. Durch die Beschäftigung mit Interessensinhalten wiederum bildet das Kind Ressourcen aus. Ein Kind das motorisch stark ist, wird gerne rennen und sich messen, was dazu führt, dass es motorisch immer stärker wird. Während in der Psychomotoriktherapie auf Methodenebene auch defizit- oder störungsorientiert gearbeitet wird, achtet die Therapeutin auf der inhaltlichen Ebene darauf, die Interessen und Ressourcen des Kindes mit einzubeziehen. Wenn beispielsweise ein Kind mit feinmotorischen Schwierigkeiten Dinosaurier mag und viel über die Urtiere weiss, knetet die Therapeutin mit ihm einen Dinosaurier und fordert es heraus dies gemäss seinem Wissen detailgetreu zu tun. Dadurch ist das Kind motiviert mitzuarbeiten und hat Spass an der Therapie. Verschiedene Autoren erwähnen die Wichtigkeit der Interessen- und Ressourcenorientierung zu Beginn einer Therapie:

„Damit die Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes wieder geöffnet werden können, wird an den Stärken und Interessen des Kindes angesetzt“ (FISCHER, 2001, S. 148, zum Handlungsorientierten Ansatz von SCHILLING).

„Als Mototherapeuten*, deren Arbeitsweise psychomotorisch orientiert ist, wenden wir uns zunächst immer den verbliebenen Stärken eines Patienten zu, um erst viel später die Schwächen aufzuspüren und auszugleichen versuchen“ (KIPHARD, 1983, S. 22).

„Förderinterventionen [beginnen] nach einem alten heilpädagogischen Grundsatz immer mit den Stärken. Das motiviert das Kind zu noch höheren Leistungen auf den Gebieten seines besonderen Interesses und seiner Anfangserfolge“ (KIPHARD in KÖCKENBERGER & HAMMER, 2004, S. 33).

Zu Beginn der Therapie ist es also zentral, bei den Stärken und Interessen des Kindes anzusetzen und es so für die Therapie zu motivieren. Später, wenn die therapeutische Beziehung gefestigt ist und die Therapie

vom Kind als Schonraum erlebt wird, kann gut auch gezielt an den Schwächen des Kindes gearbeitet werden. Meine Meinung ist, dass die Interessen- und Ressourcenorientierung während dem ganzen Therapieverlauf zumindest teilweise die Inhalte bestimmen sollte. Ressourcen, welche das Kind sich erarbeitet hat, bleiben ihm wahrscheinlich während der ganzen Kindheit erhalten, sie sind wie Rohstoffe, die das Kind nutzen kann. Beispielsweise kann eine hohe Sozialkompetenz eine Stärke des Kindes sein, welche ihm in den verschiedensten Situationen von Nutzen ist. Interessen hingegen können sich im Verlauf der Kindheit verändern. So mag ein *Unterstufenkind* z.B. sehr grosses Interesse an Piratengeschichten haben. Dieses Interesse kann sich verlieren und andere Interessen treten auf. Ein *Mittel- und Oberstufenkind* hat dann vielleicht grössere Interessen im Bereich Musik.

2.4.6.3 Hypothese zur Dimension „Inhalte“

O. Die Therapieinhalte richten sich nach den Interessen und Ressourcen des Kindes und unterscheiden sich in den beiden Altersgruppen nur insofern, als dass die Kinder von der Entwicklung her andere Interessen haben.

2.4.6.4 Interviewergebnisse zur Dimension „Inhalte“

Die Interviewergebnisse zur Dimension „Inhalte“ werte ich nicht nach einem vorgängig festgelegten Auswertungsschema aus. Aus den Interviewergebnissen heraus gruppieren ich die Interviewergebnisse deduktiv*.

Die wenigen Ergebnisse, welche die Interviews zum Thema „Inhalte nach Interessen der Kinder“ enthalten habe ich in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Tab. 13: Inhalte nach Interessen der Kinder

	Unklar	Gemeinsam	Unterstufe	Mittel- und Oberstufe
Geschichtliche Themen			<ul style="list-style-type: none"> Ritter (vgl. A., 336ff) 	
Fantasiewesen		<ul style="list-style-type: none"> Comics (vgl. E., 161) 	<ul style="list-style-type: none"> Drachen (vgl. B., 169; C., 260) 	
Tiere			<ul style="list-style-type: none"> Dinosaurier (vgl. B., 169) Mäuse (vgl. E., 159) Fische (vgl. E., 293) Pferde (vgl. E., 295) 	
Umgebung		<ul style="list-style-type: none"> Haus (vgl. B., 147; C., 59) 	<ul style="list-style-type: none"> Bauernhof (vgl. A., 365) 	
Wetter			<ul style="list-style-type: none"> Gewitter (vgl. B, 151) 	
Maschinen	<ul style="list-style-type: none"> Baumaschinen (vgl. D., 322) 		<ul style="list-style-type: none"> Kran (vgl. B, 155) Flugzeuge (vgl. E., 292) Autos (vgl. E., 292) 	
Sport			<ul style="list-style-type: none"> Schlittschuh (vgl. C., 245) 	<ul style="list-style-type: none"> Fussball (vgl. C., 58, 248; E., 198) Snowboard (vgl. E., 160, E., 198) Eiskunstlauf (vgl. E., 198)
Verschiedenes				<ul style="list-style-type: none"> Ornamente (vgl. E., 301)

Stellt man alle Aussagen als Diagramm dar, so ergibt sich Folgendes:

Abb. 9: Diagramm „Inhalte nach Interessen des Kindes“

Aus Tabelle und Diagramm wird ersichtlich, dass bei *Unterstufenkindern* viel mehr Themen und Interessengebiete benannt werden als bei *Mittel- und Oberstufenkindern*. Die wenigen Themen welche bei den *Mittel- und Oberstufenkindern* genannt werden beziehen sich vorwiegend auf den Themenbereich „Sport“. Zwei Therapeutinnen sagen aus, dass sie auch nach jahreszeitspezifischen Inhalten arbeiten. Im Sommer zum Beispiel das Thema „Badi“ (vgl. A., 339ff), in der Weihnachtszeit „Grittibänz“ (vgl. E., 296). Drei von vier Therapeutinnen geben an, auch ohne Inhalt, d.h. „trocken und sec“ zu arbeiten. Eine Therapeutin bezieht sich dabei auf beide Altersgruppen (vgl. D., 321), zwei Therapeutinnen auf die *Mittel- und Oberstufenkinder* (vgl. A., 350, 371; C., 292). Die **Hypothese O** kann weder verifiziert noch falsifiziert werden. Es zeigt sich, dass sich die Therapieinhalte entgegen meiner Annahme nicht immer nach den Interessen des Kindes richten. Bestätigt werden kann jedoch, dass die Interessen der *Mittel- und Oberstufenkinder* anders gewichtet werden als die der *Unterstufenkinder*.

2.4.7 Materialien, welche in der Grafomotoriktherapie verwendet werden

2.4.7.1 Interviewfrage zur Dimension „Materialien“

Interviewfrage 3: Welche Materialien setzen Sie in der Grafomotoriktherapie ein? Welches sind gleiche, welches unterschiedliche Materialien, wenn Sie mit *Unterstufenkindern* oder *Mittel- und Oberstufenkindern* arbeiten?

2.4.7.2 Erkenntnisse aus der Literatur zum Thema „Materialien, welche in der Grafomotoriktherapie verwendet werden“

Da die Feinmotorik eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine gelingende Grafomotorik ist, werden die fein- und grafomotorische Förderung in der Literatur oft nicht getrennt voneinander dargestellt. Wenn man die Literatur durchstöbert findet man also sowohl fein- als auch grafomotorische Übungsvorschläge und die Materialien, welche dafür gebraucht werden. Auf S. 54 habe ich eine Materialliste zusammengestellt, in der ich Material aus verschiedenster Literatur und meine eigenen Materialideen aufgeschrieben habe. Die Materialien habe ich nach fein- und grafomotorischen Fördermaterialien getrennt. Innerhalb der grafomotorischen Fördermaterialien unterteile ich noch einmal in „Schreib-, Zeichen und Malutensilien“, „Untergrund“ und „Hilfs- und Zusatzmaterial“. Innerhalb der Spalten sind die Materialien alphabetisch geordnet.

Zur Wahl des Schreibgeräts sagen PAULI & KISCH (2008, S. 97), dass „Je ungeübter Kinder beim Malen oder Schreiben sind, umso wichtiger sind für sie dicke, weiche, gut malende Stifte. Die meisten Kinder bevorzugen dabei die dreieckige Form. Um einen dünnen Stift zu halten müssen die Muskeln stärker angespannt werden“. Mindestens bis zum Ende der ersten Klasse sollten Kinder nur mit dicken, gut gespitzen Bleistiften schreiben. Für verschiedene Malerfahrungen sind verschiedene Arten von Stiften wichtig zum Beispiel Farbstifte, Wachskreiden, Wasserfarben und Filzstifte (vgl. PAULI & KISCH, 2008, S. 97). Mit dem Erlernen der verbundenen Schrift (2.-3. Klasse) wird in der Schule oft von den Kindern verlangt mit einem Füller zu schreiben. Da das Schreiben mit einem Füller für die Kinder in diesem Alter jedoch oft noch eine Überforderung darstellt, wird teils auch mit dünnen Filzstiften oder Tintenrollern geschrieben.

Bezüglich der Lineatur verändern sich die Anforderungen in der Schule dahingehend, dass von den Kindern mit zunehmendem Alter verlangt wird, immer kleiner zu schreiben. Das Amt für Volksschulbildung des Kantons Luzern (2007) empfiehlt für Kinder der 1. Klasse eine Lineatur in der Grossbuchstaben 12 mm gross geschrieben werden. Bei Kindern mit Schwierigkeiten empfiehlt es sogar eine Grösse von 18 mm. In der 3.-5. Klasse werden die Buchstaben noch 10 mm gross geschrieben. Für die verbundene Schrift werden zudem oft schräggestellte Lineaturen verwendet. Ab der 5. Klasse sollen die Kinder auch Papier mit einfacher Lineatur benutzen können.

In der Grafomotoriktherapie wird jedoch häufig nicht nur spezifisch an Fein- und Grafomotorik gearbeitet, da diese nicht auf die Feinmotorik und den Umgang mit dem Stift beschränkt werden kann (vgl. Kapitel „2.1.1.1 Grafomotorik“, S. 9). Deshalb kommen auch noch Materialien hinzu, welche für die Förderung der anderen Entwicklungsbereiche gebraucht werden. Beispielsweise Materialien zur Förderung der Grobmotorik.

2.4.7.3 Hypothese zur Dimension „Materialien“

P. In der Grafomotoriktherapie mit *Unterstufenkindern* wird besonders mit dicken Stiften gearbeitet. Falls eine Lineatur gewählt wird, sind die Buchstaben mindestens 12 mm gross. In der Grafomotoriktherapie mit *Mittel- und Oberstufenkindern* werden alle Arten von Stiften und Lineaturen eingesetzt.

Tab. 14: Materialliste (selbst erstellt nach: PAULI & KISCH, 2008; SCHÄFER, 2001; LIENHARD & SCHWEIZER, 2006; PASSIGATTI & GUNTERN, 1998; HÄUSLER, o.J. b)

Feinmotorik		Grafomotorik	
	Schreib-, Zeichen- und Malutensilien	Untergrund	Hilfs- und Zusatzmaterial
<ul style="list-style-type: none"> • Bleischnüre • Bohnen, Linsen, Maiskörner, Erbsen • Chiffontücher, Stofftücher • Chinesische Esstäbchen, • Mikadostäbe, Verschränkstäbchen • Draht • Flohspiel, Frösche • Fressball • Glasnuggets, Marmor, Kugeln • Holzklötze, Rechenstäbchen • Kastanien, Nusschalen, • Tannenzapfen • Klebestift, Weissleim • Kleine Holz- oder Plastiktiere • Knetmasse, Modellermasse, Ton, • Fimo • Knöpfe • Kreisel • Münzen • Perlen, Bügelperlen • Pfeifenputzer • Pinzetten • Rasierschaum, Kleister • Schere • Schreibmaschine, Computer • Seile, Schnüre, Garn, Wolle • Spielfiguren, Würfel • Spielzeugautos • Steine, Steinchen • Stüpfli • Verschlussklammern • Wäscheklammern 	<ul style="list-style-type: none"> • Bleistifte (dicke, dünne, verschiedene Härten) • Borstenpinsel, Haarpinsel • Farbstifte (dicke, dünne, dreieckige) • Federn • Filzstifte, Zauberfilzstifte, • Folienschreiber • Fingerfarben • Füller • Korken • Nägel • Schaschlikstäbchen • Schminke • Stahlfedern mit Federhalter • Stöckchen • Strassenkreiden • Tinte/Tusche • Tintenkiller • Tintenroller • Trinkröhrchen • Wachskreiden (Birnenförmige, Wachsblöcke, Neocolors) • Wandtafelkreiden • Wasserfarben • Zahnstocher • Zündhölzer 	<ul style="list-style-type: none"> • Bierdeckel • Bodenbeläge: Teer, Beton, Platten • Couverts • Folie • Fotokarton • Häuschenpapier, Liniertes Papier • Hefte • Holz • Japanpapier • Karton • Kopierpapier • Körper/Haut • Lackfolien • Lamierte Blätter • Löschpapier • Metallfolien • Packpapier • Papiertischdecken • Pappteller • Plastik- und Papiertüten • Sand- oder weicher Erdboden • Servietten • Spiegel • Tafel • Tapetenresten • Werbeprospekte, Illustrierte • Zeichenpapier • Zeitungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Büroklammern • Gummiringe • Holzlegeteile • Klebepunkte • Klebestreifen, Klebeband • Knöpfe • Lineal • Radiergummi • Schreibhilfen • Sticker • Teppichfliesen

2.4.7.4 Interviewergebnisse zur Dimension „Materialien“

Zur Auswertung der Materialien verwende ich die Einteilung der Tabelle „Materialliste“ (S. 54) und ergänze diese mit der Kategorie „Materialien zur Förderung anderer Entwicklungsbereiche“.

Zur Förderung der **feinmotorischen Fertigkeiten** erwähnt A. Ton als Material (vgl. 190), B. Alltagsmaterialien (vgl. 48), D. arbeitet mit dem Konstruktionsmaterial KNEX und mit selbst entwickelten Spielen zur Förderung der Fein- und Grafomotorik (vgl. 88, 326). Bei der Kategorie „**Schreib-, Zeichen- und Malutensilien**“ werden nur von E. verschiedene Materialien erwähnt. Sie benennt: Bleistifte in verschiedenen Dicken und Stärken, Filzstifte, Fettstifte, Füller. Farbstifte benutze sie nicht gerne, da das Kind mehr Druck aufwende, wenn es damit schön malen wolle. Kugelschreiber benutze sie gar nicht (vgl. 68ff). „Stifte“ als Material benennen alle Therapeutinnen. Beim **Untergrund** wird von allen Therapeutinnen „Papier“ genannt. Differenzierter geben C., D. und E. Auskunft. C. und D. benutzen grosse, unstrukturierte Blätter (vgl. C., 255; D., 340). C. benutzt bei den *Unterstufenkindern* vorgedruckte Grafomotorikblätter (vgl. 259). E. benennt „raueres und weiches Papier, auf dem die Antwort, der Widerstand verschieden gespürt werden kann“ (vgl. 73f). Mit Sand, Schaum und Spiegel benennt A. weitere Untergründe (vgl. 183). **Hilfs- und Zusatzmaterial** zur grafomotorischen Förderung benennt E. Sie nennt Malerklebeband, Büroklammern, Knetkügelchen und Knöpfe (vgl. 97ff). C. erwähnt die Schreibhilfe (vgl. 105). **Materialien zur Förderung anderer Entwicklungsbereiche** werden von B. und C. benannt, es sind dies das Trampolin, Kissen und Puppen (vgl. B., 28; C., 277).

Hypothese P kann weder verifiziert noch falsifiziert werden. Es fehlen genauere Angaben. Nur eine Therapeutin macht eine Aussage darüber, dass sie mit *Unterstufenkindern* dickere Stifte wählt. Über die verwendete Lineatur sagt niemand etwas aus.

Allgemein kann gesagt werden, dass in der Wahl der Materialien zwischen den beiden Altersgruppen wenig bis keine Unterschiede gemacht werden. B. sagt explizit, es gebe für sie keine Unterschiede in den Materialien (vgl. 48). C. sagt, der Fokus sei anders. Bei *Mittel- und Oberstufenkindern* stehe bei der Wahl der Materialien die Ergonomie im Vordergrund, bei *Unterstufenkindern* komme noch ein spielerisches Element dazu. Beispielsweise glitzernde, glänzende Stifte oder dass man noch eine Figur dran stecken könne (vgl. 97ff). Die *Mittel- und Oberstufenkinder* würden bei ihr mehr mit Stift und Papier arbeiten als die *Unterstufenkinder* sagt D. (vgl. 108). E. macht Unterschiede in der Wahl der Stifte. Bei *Unterstufenkindern* wählt sie dickere Stifte (vgl. 75).

2.4.8 Die Rolle der Therapeutin in der Grafomotoriktherapie

2.4.8.1 Interviewfrage zur Dimension „Therapeutinnenrolle“

Interviewfrage 10: Nehmen Sie in der Arbeit mit *Mittel- und Oberstufenkindern* eine andere Rolle ein als mit *Unterstufenkindern*? Wie würden Sie Ihre Therapeutinnenrolle in der Arbeit mit *Unterstufenkindern* definieren, wie in der Arbeit mit *Mittel- und Oberstufenkindern*?

2.4.8.2 Erkenntnisse aus der Literatur zum Thema „Die Rolle der Therapeutin in der Grafomotoriktherapie“

In der Psychomotoriktherapie nimmt die Therapeutin eine bestimmte Rolle ein. Diese definiert sie je nach Kind und Situation anders. Sie kann „beobachtend, begleitend, empathisch-spiegelnd, Spielpartnerin, führend-leitend, anregend, strukturierend, konfrontierend, Grenzen setzend, Vorbild gebend [und] bei Problembewältigung unterstützend“ sein. Mit diesen Adjektiven beschreiben AMFT, DEGEN & HÄUSLER (2005) mögliche Beziehungsangebote einer Psychomotoriktherapeutin.

Die Art der Beziehungsangebote, welche die Therapeutin macht, bestimmt, wie ihre Beziehung zum einzelnen Kind ist. Die therapeutische Beziehung ist grundlegend für den Therapieerfolg. Dies bestätigen verschiedene Studien, wie zum Beispiel die von HALKIDES (1959), welche „signifikante Korrelationen zwischen psychotherapeutischer Effektivität und dem einführenden Verständnis des Therapeuten, seiner bedingungslosen Zuwendung und der Echtheit und Ehrlichkeit des Verhaltens“ fand (HALKIDES zit. nach KIPHARD 1983, S. 38).

Der Mensch ist von Anfang an in soziale Beziehungen eingebunden. Die Beziehung zur Mutter ist die erste Beziehung im Leben eines ungeborenen Kindes. Die Säuglingsforschung hat herausgefunden, dass die kindliche Entwicklung im Wesentlichen determiniert wird durch die Qualität der Beziehungen in den ersten Lebensjahren. Das erste Entwicklungsthema von ERIKSON lautet „Vertrauen vs. Misstrauen“, erst wenn das Kind vertraut, kann es autonom (2.Krise) werden. Dies gilt auch für die Therapie: „Wird eine vertrauensvolle Nähe hergestellt bzw. ein Motivationszustand erreicht, der mit „Sicherheit“ (Vertrauen! Anm.d.Verf.) bezeichnet werden kann. Dieser Zustand bzw. das Wissen um Sicherheit ist Voraussetzung für exploratives Verhalten und existenziell für die weitere Entwicklung“ (BEUDELS, 1996, S. 8).

Eine positive therapeutische Beziehung kann dann erreicht werden, wenn die Therapeutin sich nach dem Verhaltenskodex der therapeutischen Grundhaltungen richtet. Die therapeutischen Grundhaltungen wurden von der Psychomotoriktherapie aus der humanistischen Psychologie übernommen. Die Psychomotoriktherapie hat ein Menschenbild, wie es in der humanistischen Psychologie vertreten wird. Die „Kindzentrierte psychomotorische Entwicklungsförderung“ (VOLKAMER & ZIMMER) beruht auf der „nicht-direktiven Spieltherapie“ von AXLINE und somit auf der „Persönlichkeitstheorie“ von ROGERS.

Dieser benennt in seiner Theorie drei therapeutische Grundhaltungen, welche auch von Psychomotoriktherapeutinnen als Maxime angesehen werden.

- **Kongruenz oder Echtheit:** „Diese Basisvariable wird als Fähigkeit definiert, echt und man selbst zu sein, ohne eine Fassade aufzubauen. Das Fühlen, Sprechen und Denken stimmen so überein, dass der nonverbale Ausdruck und verbale Äußerungen einander entsprechen – d.h. kongruent sind“ (BÜTTNER & QUINDEL, 2005, S. 61).
- **„Empathie** meint einführendes Verstehen, das dazu beiträgt, dass sich die Therapeutin in die Gefühlslage des Klienten hineinversetzen kann. Sie versucht, die Erlebnisse und Gefühle des Klienten möglichst präzise und sensibel zu erfassen, damit ihr die persönliche Bedeutung und sein inneres Bezugssystem klar werden“ (BÜTTNER & QUINDEL, 2005, S. 62).
- **Akzeptanz/ Wertschätzung:** Die Therapeutin „lässt sich auf die Person des Klienten ein und bringt ihm aufrichtiges Interesse entgegen, sie akzeptiert seine Aussagen und nimmt ihm mit seinen Problemen an“ (SACHSE zit. nach BÜTTNER & QUINDEL, 2005, S. 63).

Diese Grundhaltungen sollten von jeder Therapeutin immerzu gelebt werden. In diesem Bereich wird sich die Therapeutinnenrolle in den zwei Altersgruppen also nicht unterscheiden. Die Beziehungsangebote hingegen können bei jedem Kind und in jeder Situation anders sein. Ich glaube jedoch, dass diese sehr individuell sind und sich nicht an den zwei Altersgruppen festmachen lassen.

2.4.8.3 Hypothese zur Dimension „Therapeutinnenrolle“

Q. Die Therapeutinnenrolle ist in beiden Altersgruppen in etwa gleich.

2.4.8.4 Interviewergebnisse zur Dimension „Therapeutinnenrolle“

Die Therapeutinnen fanden es im Allgemeinen schwierig, die Frage nach der Therapeutinnenrolle zu beantworten, weshalb es auch eher wenige Aussagen gibt. Ich fasse die Aussagen von jeder Therapeutin zusammen.

Therapeutin A. sagt, wenn sie in der Schule mit einem Kind arbeite sei ihre Rolle ähnlich der einer Lehrperson. Im Therapieraum nehme sie mit beiden Altersgruppen dieselbe Rolle ein, aber die Kinder stünden natürlich an einem anderen Ort in ihrer Entwicklung. Ein Unterschied sei, dass sie mit den *Mittel- und Oberstufenkindern* ironisch sein könne, *Unterstufenkinder* würden dies teilweise noch nicht verstehen (vgl. 377-390). **Therapeutin B.** sagt, sie sei in der Therapie der „Chef“ und die Begleiterin. Dies sei bei beiden Altersgruppen gleich. Ansonsten gehe sie mit jedem Gegenüber individuell um (vgl. 117-185). **Therapeutin C.** sagt, sie nehme mit *Mittel- und Oberstufenkindern* eher die Rolle eines „Coach“ ein. Das Kind sei auf gleicher Augenhöhe und ihre Führung trete in den Hintergrund. Bei *Unterstufenkindern* sei es eine pädagogisch-therapeutische Begleitung, in der sie als Therapeutin motivierend und unterstützend sei (vgl. 299-308). **Therapeutin D.** sagt, sie könne *Unterstufenkinder* eher an die Hand nehmen und führen, bei *Mittel- und Oberstufenkindern* ginge das nicht mehr. Man hätte dort ein vis-à-vis, ein Gegenüber und würde sich mehr absprechen. Ansonsten sei ihre Rolle als die, welche zurückstehen und schauen müsse, dieselbe (vgl. 389-

401). **Therapeutin E.** sagt, für sie sei die therapeutische Beziehung der Kern der Therapie. Sie benennt die therapeutischen Grundhaltungen und sagt, dass man auf jedes Kind individuell eingehen müsse. Es gebe jedoch die Tendenz, mit jüngeren Kindern direkter zu arbeiten und ältere Kinder mehr Eigenverantwortung übernehmen zu lassen. Sie lasse in der Begleitung mehr los bei *Mittel- und Oberstufenkindern*.

Es gibt in der Therapeutinnenrolle also Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den zwei Altersgruppen. Die therapeutischen Grundhaltungen können als Gemeinsamkeit angeschaut werden. Unterschiede werden in den möglichen Beziehungsangeboten gemacht. Mit *Unterstufenkindern* ist die Therapeutin eher führend, strukturierend, begleitend, motivierend, unterstützend. *Mittel- und Oberstufenkinder* sind eher auf der gleichen Ebene wie die Therapeutin. Von ihnen wird mehr Eigenverantwortung verlangt. Zudem kann mit *Mittel- und Oberstufenkindern* eher ironisch gesprochen werden. **Hypothese Q** kann nicht bestätigt werden, da alle Therapeutinnen gewisse Unterschiede in der Therapeutinnenrolle feststellen.

2.5 Ergebnisse aus dem Fragebogen „Merkmale der Grafomotoriktherapie mit jüngeren und mit älteren Kindern“

2.5.1 Auswertung der einzelnen Merkmale

2.5.1.1 Strukturiertheit – Offenheit

Die Therapeutin kann eine Therapiestunde strukturierter oder offener gestalten. Möglichkeiten zur Strukturierung sind Regeln und Vorgaben, welche die Therapeutin macht. Je offener eine Situation ist, desto mehr müssen die „die selbstorganisierenden Kräfte des Kindes ... zur Wirkung gelangen“ (BEUDELS, 1996, S. 6).

Gemäss den Interviewantworten im Kapitel „2.4.8.4 Interviewergebnisse zur Dimension „Therapeutinnenrolle“ (S. 57) strukturiert die Psychomotoriktherapeutin die Grafomotoriktherapie mit *Unterstufenkindern* mehr als die Grafomotoriktherapie mit *Mittel- und Oberstufenkindern*.

R. Die Grafomotoriktherapie mit *Unterstufenkindern* ist strukturierter als die Grafomotoriktherapie mit *Mittel- und Oberstufenkindern*.

Abb. 10: Auswertung Fragebogen „Strukturiertheit – Offenheit“

Aus diesem Diagramm ist zu lesen, dass drei der Therapeutinnen die Frage nach „Strukturiertheit – Offenheit“ bei beiden Altersgruppen gleichwertig beurteilen oder sich einer Beurteilung enthalten. Zwei von fünf Therapeutinnen widerlegen die **Hypothese R.**, dass die Grafomotoriktherapie mit *Unterstufenkindern* mehr von der Therapeutin strukturiert wird als die mit *Mittel- und Oberstufenkindern*.

2.5.1.2 Individuelle Betreuung – Gruppe

„Zum einen bezieht sich dieses Begriffspaar ... auf den Bereich der Gestaltung des äusseren Rahmens Zum zweiten geht es um die Frage, wie und aus welchen Gründen innerhalb einer Gruppensituation systematisch, bzw. bei Bedarf für eine gewisse Zeit einzelnen Kindern individuelle Hilfe und Betreuung gewährt werden sollte, ohne die anderen Kinder der Gruppe zu vernachlässigen.“ (BEUDELS, 1996, S. 7)

Der Einfachheit halber erklärte ich den Therapeutinnen, beim Wertepaar „Individuelle Betreuung – Gruppe“ handle es sich um die Frage nach dem Gruppen- oder Einzelsetting. Dies entspricht der ersten Erklärung in BEUDELS Definition.

Die Interviewfrage nach dem Gruppen- oder Einzelsetting (vgl. 2.4.2.4 Interviewergebnisse zur Dimension „Rahmenbedingungen“, S. 30) wurde von den Therapeutinnen so beantwortet, dass die Grafomotoriktherapie mit *Unterstufenkindern* eher im Gruppensetting, die Grafomotoriktherapie mit *Mittel- und Oberstufenkindern* eher im Einzelsetting stattfindet.

S. Die Grafomotoriktherapie mit *Unterstufenkindern* findet eher im Gruppensetting, die Grafomotoriktherapie mit *Mittel- und Oberstufenkindern* eher im Einzelsetting statt.

Abb. 11: Auswertung Fragebogen „Individuelle Betreuung – Gruppe“

Hier fällt auf, dass sich die Therapeutinnen darüber einig waren, dass die Grafomotoriktherapie mit *Mittel- und Oberstufenkindern* vorwiegend im Einzelsetting stattfindet. Der zweite Teil der **Hypothese S.**, findet sich hier also bestätigt. Darüber, in welchem Setting *Unterstufenkinder* sinnvoller therapiert werden, sind sich die Therapeutinnen uneinig oder sie empfinden beide Formen als sinnvoll. Dass die Therapie mit *Unterstufenkindern* eher im Gruppensetting stattfindet kann also nicht klar bestätigt werden.

2.5.1.3 Nähe – Distanz

Wie im Kapitel „2.4.8 Die Rolle der Therapeutin in der Grafomotoriktherapie“ (vgl. S. 56) erläutert ist, braucht es in der Therapie eine Ausgewogenheit zwischen vertrauensvoller Nähe, welche Sicherheit gibt, aber auch

ein Loslassen/Distanzieren, welches ein Entfernen/Distanzieren des Kindes und damit Exploration ermöglicht (vgl. BEUDELS, 1996, S. 8).

Die Interviewergebnisse in der Dimension Therapeutinnenrolle sind schwierig zu deuten. Die therapeutischen Grundhaltungen sind bei beiden Altersgruppen gleich, die Beziehungsangebote jedoch unterschiedlich (vgl. 2.4.8.4 Interviewergebnisse zur Dimension „Therapeutinnenrolle“, S. 57). Mit welcher Altersgruppe die Beziehung näher und mit welcher sie distanzierter ist kann nicht aus den Interviewergebnissen beantwortet werden.

T. Die therapeutische Beziehung ist bei beiden Altersgruppen in etwa gleich nah oder gleich distanziert.

Abb. 12: Auswertung Fragebogen „Nähe – Distanz“

Bei den Punkten „Nähe – Distanz“ bestätigen drei von fünf Therapeutinnen meine **Hypothese T.**, dass sich diese Frage nicht am Alter der Kinder festmachen lässt. Sie machten jeweils beide Markierungen in der Mitte. Zwei Therapeutinnen sehen bei den *Unterstufenkindern* eine Tendenz zu mehr Nähe als bei den *Mittel- und Oberstufenkindern*.

2.5.1.4 „Hier und Jetzt“ – Zukunft

„Das folgende Wertepaar, berührt ein zentrales Problem der Gestaltung aller pädagogischen und therapeutischen Förderansätze: Wie können die für die Zukunft des Kindes formulierten Ziele ... erreicht werden, ohne auf die erfüllte Gegenwart zu verzichten?“ (BEUDELS, 1996, S. 8).

Unterstufenkinder sind noch egozentrisch und leben stark im „Hier und Jetzt“. *Mittel- und Oberstufenkinder* sind fähig zur Metakognition und können sich daher eher mit der Zukunft auseinandersetzen.

U. Die Grafomotoriktherapie mit *Mittel- und Oberstufenkindern* orientiert sich mehr an der Zukunft als die mit *Unterstufenkindern*.

Abb. 13: Auswertung Fragebogen „Hier und Jetzt“ – Zukunft

Darüber, dass mit den *Unterstufenkindern* im „Hier und Jetzt“ gearbeitet wird, sind sich alle Therapeutinnen einig. Es ist das klarste Ergebnis des ganzen Fragebogens. Auch die Tendenz zu „Zukunft“ bei den *Mittel- und Oberstufenkindern* zeichnet sich klar ab. Somit ist meine **Hypothese U.**, dass sich die Grafomotoriktherapie mit *Mittel- und Oberstufenkindern* mehr an der Zukunft orientiert als die mit *Unterstufenkindern*, klar bestätigt.

2.5.1.5 Freiraum Spiel – Spielerisches Üben

„Der Begriff ‚Freiraum Spiel‘ soll darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass Kinder ungestört durch Erwachsene, nach eigenen Regeln und Absprachen selbstinitiiert handeln und spielen dürfen. ... Der Gegenbegriff ‚Spielerisches Üben‘ betont demgegenüber, dass es gerade zu Beginn der Förderung notwendig sein kann, bestimmte (Förder-) Schwerpunkte zu setzen um einzelnen Kindern möglichst schnell Erfolgserlebnisse zu vermitteln.“ (BEUDELS, 1996, S. 10)

Im Kapitel „2.4.5.4 Interviewergebnisse zur Dimension „Methoden und Techniken“ (vgl. S. 46) habe ich festgestellt, dass mit *Unterstufenkindern* mehr gespielt wird als mit *Mittel- und Oberstufenkindern*. Bei *Mittel- und Oberstufenkindern* hat das „Üben“ und „Reflektieren“ einen grösseren Stellenwert.

V. Mit *Unterstufenkindern* wird in der Grafomotoriktherapie mehr gespielt als mit *Mittel- und Oberstufenkindern*.

Abb. 14: Auswertung Fragebogen „Freiraum Spiel – Spielerisches Üben“

Die Therapeutinnen sind sich darüber uneinig, ob die Grafomotoriktherapie mit *Unterstufenkindern* eher zu „Freiraum Spiel“ oder „Spielerischem Üben“ tendiert. Bei den *Mittel- und Oberstufenkindern* liegt die Tendenz hingegen klar beim „Spielerischen Üben“. Meine **Hypothese V.** bestätigt sich dennoch vollständig, denn alle Therapeutinnen haben die Markierung der *Unterstufenkinder* näher bei „Freiraum Spiel“ gemacht, als die Markierung der *Mittel- und Oberstufenkinder*.

2.5.1.6 Ruhe – Bewegung

Mit „Ruhe“ meint BEUDELS (1996, S. 10) „nicht in Bewegung sein“, er beschränkt sich hier auf den körperlichen Aspekt von Bewegung.

Die Interviewaussagen bezüglich „Bewegung“ und „Entspannung“ als Methoden konnte ich bei der Auswertung nicht klar deuten (vgl. 2.4.5.4 Interviewergebnisse zur Dimension „Methoden und Techniken“, S. 46). Deshalb stelle ich hier noch einmal dieselbe Hypothese auf wie im Kapitel „2.4.5.3 Hypothesen zur Dimension „Methoden und Techniken“ (vgl. S. 46).

L. *Unterstufenkinder* bewegen sich in der Grafomotoriktherapie mehr „gross“, d.h. grobmotorisch, als *Mittel- und Oberstufenkinder*.

Abb. 15: Auswertung Fragebogen „Ruhe – Bewegung“

Hier waren sich die Therapeutinnen darüber einig, dass die Grafomotoriktherapie mit *Unterstufenkindern* mehr Bewegung beinhaltet als die Grafomotoriktherapie mit *Mittel- und Oberstufenkindern*. Eine Therapeutin beurteilte die Frage nach „Ruhe – Bewegung“ in beiden Altersgruppen als gleichwertig. Meine **Hypothese L**, dass mit *Unterstufenkindern* in der Grafomotoriktherapie in grösseren Bewegungen gearbeitet wird als mit *Mittel- und Oberstufenkindern*, bestätigt sich hiermit im Fragebogen.

2.5.1.7 Spannung – Entspannung

Auch hier bezieht sich BEUDELS (1996, S. 11) vor allem auf körperliche Spannungs- und Entspannungszustände.

Im Interview wird die Methode der „Entspannung“ zweimal benannt, einmal im Zusammenhang mit *Mittel- und Oberstufenkindern*, einmal in Bezug zu *Unterstufenkindern* (vgl. 2.4.5.4 Interviewergebnisse zur Dimension „Methoden und Techniken“, S. 46). Aufgrund dieser Ergebnisse und der fehlenden Benennung durch die anderen Therapeutinnen, denke ich, dass der Wechsel zwischen Spannung und Entspannung bei beiden Altersgruppen gleichwertig ist.

W. Der Wechsel zwischen Spannung und Entspannung ist bei beiden Altersgruppen gleichwertig.

Abb. 16: Auswertung Fragebogen „Spannung – Entspannung“

Hier lassen sich keine klaren Aussagen machen. Zwei Therapeutinnen stimmen mit meiner **Hypothese W** überein, dass der Wechsel von Spannung und Entspannung bei beiden Altersgruppen gleichwertig ist. Zwei Therapeutinnen tendieren zu mehr Entspannung bei den *Mittel- und Oberstufenkindern*. Eine Therapeutin bewertet Entspannung bei *Unterstufenkindern* als gewichtiger.

2.5.1.8 Denken – Machen

In der psychomotorischen Förderung sollen „Denken und Machen gleichzeitig im gemeinsamen Tun und erleben“ realisiert werden (BEUDELS, 1996, S. 12). Lernen kann nur gewährleistet werden, wenn die Trennung von „Kopf, Herz und Hand“ aufgehoben werden kann. Also weder aktionsloses Denken noch eine fehlende Verarbeitung von Erlebnissen bringen das Kind in seiner Entwicklung weiter.

In der Auswertung zur Methode „Reflexion“ kam klar heraus, dass mit den *Mittel- und Oberstufenkindern* mehr reflektiert wird als mit *Unterstufenkindern* (vgl. 2.4.5.4 Interviewergebnisse zur Dimension „Methoden und Techniken“, S. 46).

X. Mit den *Mittel- und Oberstufenkindern* befindet man sich mehr im Bereich „Denken“ als mit *Unterstufenkindern*.

Abb. 17: Auswertung Fragebogen Denken - Machen

Hier ist schön zu sehen, dass sich die Punkte der *Unterstufenkinder* im Bereich vom Mittelwert zu „Machen“ bewegen, bei den *Mittel- und Oberstufenkindern* bewegen sie sich vom Mittelwert zu „Denken“. Somit ist meine **Hypothese X**, dass man sich mit den *Mittel- und Oberstufenschülern* mehr im Bereich „Denken“ als mit *Unterstufenschülern* befindet, bestätigt.

2.5.2 Zusammenfassende Auswertung des Fragebogens

Die beiden folgenden Grafiken zeigen alle Mittelwerte der Fragebogenauswertung.

Abb. 18: Fragebogen: Mittelwerte *Unterstufenkinder*

Abb. 19: Fragebogen: Mittelwerte Mittel- und Oberstufenkinder

Aus der Auswertung der Fragebogen wird ersichtlich, dass in der Therapie mit *Unterstufenkindern* eine Tendenz zu mehr „Offenheit“, „Nähe“, „Hier und Jetzt“, „Spiel“, „Bewegung“, „Entspannung“ und „Machen“ besteht. In der Therapie mit *Mittel- und Oberstufenkindern* liegt die Tendenz eher bei „Strukturiertheit“, „Individuelle Betreuung“, „Zukunft“, „Spielerisches Üben“, „Ruhe“ und „Denken“. Die grösste Differenz der Ergebnisse von *Unterstufenkindern* und *Mittel- und Oberstufenkindern* besteht beim Merkmal „Hier und Jetzt – Zukunft“. Grosse Differenzen bestehen auch noch bei den Merkmalen „Denken – Machen“, „Freiraum Spiel – Spielerisches Üben“, „Ruhe – Bewegung“ und „Individuelle Betreuung – Gruppe“. Eine mittlere Differenz weist das Merkmal „Strukturiertheit – Offenheit“ auf. Fast als gleichwertig bei beiden Altersgruppen beurteilten die Therapeutinnen die Merkmale „Spannung – Entspannung“ und „Nähe – Distanz“.

3 SCHLUSSTEIL

Im Schlussteil werde ich zuerst alle Ergebnisse zusammenfassend darstellen. In einem weiteren Kapitel zeige ich Gründe für die Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf. Dann werde ich Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis formulieren und zum Schluss meine Arbeit kritisch reflektieren.

3.1 Zusammenfassung der Ergebnisse der Fallstudie und Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung, welche mich durch diese Arbeit leitet, heisst:

Wie wird in der Grafomotoriktherapie mit jüngeren Kindern, in der Phase des Schrifterwerbs (6 bis 8 Jahre), gearbeitet und wie mit älteren Kindern, welche den Schrifterwerb abgeschlossen haben (10 bis 16 Jahre)? Welches sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüglich der Dimensionen: Schwierigkeiten, Rahmenbedingungen, Diagnostik, Ziele, Methoden und Techniken, Inhalte, Materialien und Therapeutinnenrolle?

Zur Beantwortung der Fragestellung liste ich in der folgenden Tabelle die erhobenen Gemeinsamkeiten und Unterschiede aller Dimensionen der Fragestellung sowie des Fragebogens auf.

Tab. 15: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Grafomotoriktherapie mit *Unterstufenkindern* und mit *Mittel- und Oberstufenkindern*

Dimension	Gemeinsamkeiten	Unterschiede	
		Unterstufenkinder	Mittel- und Oberstufenkinder
Schwierigkeiten	Die Ursachen der Schwierigkeiten liegen in den Bereichen Motorik und Wahrnehmung. Kinder mit Schreibproblemen stehen emotional unter Druck.	Vom Umfeld werden Defizite in den Bereichen Motorik und Wahrnehmung erkannt.	Das Kind genügt den Anforderungen der Umwelt nicht mehr (Schriftbild, Tempo).
Rahmenbedingungen	Raum	Gruppensetting Normaler Zeitrahmen	Einzelsetting Verkürzter Zeitrahmen
Diagnostik	Beobachtung Verfahren: Ermittlung schreibtechnischer Voraussetzungen, M-ABC	Mehr Gespräche mit dem Umfeld, weniger Gespräche mit dem Kind. Verfahren: GMK, Arbeitsblätter, DTVP-2, Menschzeichnung, Haus-Baum-Mensch-Zeichnung	Mehr Gespräche mit dem Kind, weniger Gespräche mit dem Umfeld. Verfahren: Schreibbeobachtung, Schriftbildanalyse
Ziele	Ziele im emotionalen Bereich	Ziele im Bereich Motorik	Ziele in den Bereichen Schriftbild, Tempo, Automatisierung
Methoden und Techniken	Weitere Methoden und Techniken	Spiel	Üben, Reflektieren
Inhalte	Inhalte nach Jahreszeiten Ohne Inhalt	Inhalte nach Interessen der Kinder, breit gefächert	Inhalte nach Interessen der Kinder, besonders im Bereich „Sport“
Materialien	vielfältig		

Dimension	Gemeinsamkeiten	Unterschiede	
		Unterstufenkinder	Mittel- und Oberstufenkinder
Therapeutinnenrolle	Therapeutische Grundhaltungen	führend, strukturierend, begleitend, motivierend, unterstützend	Auf gleicher Ebene, mehr Eigenverantwortung wird verlangt
Fragebogen	Spannung – Entspannung Nähe – Distanz	Hier und Jetzt Machen Freiraum Spiel Bewegung Gruppe Offenheit	Zukunft Denken Spielerisches Üben Ruhe Individuelle Betreuung Strukturiertheit

Die Tabelle zeigt, dass es in fast jeder Dimension Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Altersgruppen gibt.

Im Folgenden werde ich die Grafomotoriktherapie mit *Unterstufenkindern* und die Grafomotoriktherapie mit *Mittel- und Oberstufenkindern* auf der Grundlage der erhobenen Gemeinsamkeiten und Unterschiede beschreiben.

Grafomotoriktherapie mit *Unterstufenkindern*

Unterstufenkinder werden für eine Grafomotoriktherapie angemeldet, weil das Umfeld des Kindes Schwierigkeiten in den Bereichen Motorik und/oder Wahrnehmung erkennt. Zusätzliche Schwierigkeiten können sich dadurch ergeben, dass sich das Kind aufgrund seiner Defizite emotional unter Druck setzt. Die Diagnostik mit *Unterstufenkindern* umfasst Beobachtungen, Gespräche mit dem Umfeld, teilweise Gespräche mit dem Kind und diagnostische Verfahren (z.B. GMK, Arbeitsblätter, DTVP-2, Menschzeichnung, Haus-Baum-Mensch-Zeichnung, Ermittlung schreibtechnischer Voraussetzungen, M-ABC). Therapieziele werden bei *Unterstufenkindern* oft im motorischen und emotionalen Bereich formuliert. *Unterstufenkinder* besuchen die Grafomotoriktherapie vermehrt in Gruppen. Das Spiel und die Bewegung sind die wichtigsten Methoden/Techniken. Mit *Unterstufenkindern* findet die Therapie besonders im „Hier und Jetzt“ statt und das „Machen“ hat gegenüber dem „Denken“ Vorrang. Inhalte der Therapie richten sich nach den breit gefächerten Interessen der Kinder oder nach den Jahreszeiten. Es kommt vor, dass auch ohne Inhalt, d.h. „trocken und sec“ gearbeitet wird. Materialien, welche eingesetzt werden sind vielfältig. Die Therapeutin agiert nach den therapeutischen Grundhaltungen. Ihre Beziehungsangebote sind führend, strukturierend, begleitend, motivierend und unterstützend.

Grafomotoriktherapie mit *Mittel- und Oberstufenkindern*

Mittel- und Oberstufenkinder werden für eine Grafomotoriktherapie angemeldet, weil sie den Anforderungen und Erwartungen der Umwelt nicht mehr genügen können. Ihr Schriftbild ist nicht lesbar und/oder sie schreiben zu langsam. Zusätzliche Schwierigkeiten können sich dadurch ergeben, dass das Kind sich aufgrund seiner Defizite emotional unter Druck setzt. Die Diagnostik mit *Mittel- und Oberstufenkindern* umfasst Beobachtungen, Gespräche mit dem Kind, Gespräche mit dem Umfeld und diagnostische Verfah-

ren (z.B. Schreibbeobachtung, Schriftbildanalyse, Ermittlung schreibtechnischer Voraussetzungen, M-ABC). Therapieziele werden bei *Mittel- und Oberstufenkindern* oft in den Bereichen Schriftbild, Tempo, Automatisierung und Emotionalität formuliert. *Mittel- und Oberstufenkinder* besuchen die Grafomotoriktherapie vermehrt einzeln. Üben und Reflektieren sind die wichtigsten Methoden/Techniken. Die Zielorientierung und das Denken an die Zukunft sind wichtig in der Grafomotoriktherapie mit *Mittel- und Oberstufenkindern*. Oft wird ohne Inhalt, d.h. „trocken und sec“ gearbeitet. Teilweise richten sich Inhalte der Therapie auch nach den Interessen der Kinder, die vermehrt im Bereich Sport sind, oder nach Jahreszeiten. Materialien, welche eingesetzt werden sind vielfältig. Die Therapeutin agiert nach den therapeutischen Grundhaltungen. Sie sieht sich auf gleicher Ebene mit dem Kind und verlangt vom Kind viel Eigenverantwortung für den therapeutischen Prozess.

Ein Punkt, der mir sehr wichtig erscheint, ist die Tatsache, dass alle Therapeutinnen immer wieder auf die Individualität der Kinder hingewiesen haben. Sie betonten ausdrücklich, dass sie die Therapie mit jedem Kind anders gestalten würden. Was sie mir hier nennen könnten, seien lediglich Tendenzen oder Beispiele von einzelnen Fällen.

3.2 Diskussion der Ergebnisse der Fallstudie

In diesem Kapitel werde ich genauer auf die Ursachen der festgestellten Gemeinsamkeiten und Unterschiede schauen. Da zwei Altersgruppen mit unterschiedlichem Entwicklungsstand verglichen werden, müssten Unterschiede besonders auf die Entwicklung zurückzuführen sein. Gemeinsamkeiten hingegen müssten kennzeichnend für die Grafomotoriktherapie sein.

3.2.1 Ursachen für Unterschiede

Unterstufenkinder sind lebendig und verspielt. Sie haben einen grossen Drang nach Bewegung. *Mittel- und Oberstufenkinder* hingegen sind kontrollierter, konzentrierter und zielfokussierter als *Unterstufenkinder*. Zudem sind *Unterstufenkinder* noch egozentrischer als *Mittel- und Oberstufenkinder*, welche viel dezentrierter und fähig zur Metakognition sind (vgl. 2.2.3 Allgemeiner Entwicklungsstand von *Unterstufenkindern* (6-8 Jahre), S. 13; 2.2.4 Allgemeiner Entwicklungsstand von *Mittel- und Oberstufenkindern* (10-16 Jahre), S. 14). Diese Tatsachen sind in den Interviewergebnissen klar zu erkennen, in der Folgenden Tabelle ist dargestellt, welche der festgestellten Unterschiede sich auf den Entwicklungsstand der Kinder zurückführen lassen.

Tab. 16: Erklärungen von Unterschieden aufgrund von Entwicklungsbedingungen

Unterschied	Unterstufenkinder	Mittel- und Oberstufenkinder
Methoden/Techniken	Spielen: Verspieltheit	Üben, Reflektieren: Zielfokussiertheit, Fähigkeit zur Metakognition
Zeitliche Ressourcen		Höhere Konzentrationsfähigkeit und Zielfokussierung
Diagnostik: Gespräche		Mehr Gespräche mit dem Kind: Fähigkeit zur Metakognition
Eigenverantwortung		Mehr Eigenverantwortung: Dezentrierung, Fähigkeit zur Metakognition
Bewegung – Ruhe	Bewegungsdrang	Kontrolliert, konzentriert

Unterschied	Unterstufenkinder	Mittel- und Oberstufenkinder
Machen – Denken	Bewegungsdrang, Verspieltheit	Metakognitive Fähigkeiten
Hier und Jetzt – Zukunft	Egozentrismus	Dezentrierung, Zielfokussierung

Die verschiedenen **Verfahren**, welche in der grafomotorischen **Diagnostik** angewendet werden sind ebenso mit dem unterschiedlichen Entwicklungsstand der Kinder zu erklären. Die Verfahren werden jeweils spezifisch auf einen bestimmten Altersbereich hin entwickelt und berücksichtigen in sich den jeweiligen Entwicklungsstand des definierten Altersbereichs. Bei *Unterstufenkindern* werden also Verfahren gewählt, die für den Altersbereich von 6-10 Jahren entwickelt wurden, bei *Mittel- und Oberstufenkindern* Verfahren, welche auf deren Entwicklungsstand abgestimmt sind.

Auch die Unterschiede der Dimension „**Inhalte**“ sind damit zu erklären, dass *Unterstufenkinder* in ihrer Entwicklung an einem anderen Ort stehen als *Mittel- und Oberstufenkinder*. Interessen verändern sich im Laufe des Lebens und es gibt altersspezifische Tendenzen. Wie diese zustande kommen werde ich hier nicht erläutern, dies würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Nur indirekt auf die Entwicklung zurückzuführen sind die Unterschiede in den Dimensionen „**Schwierigkeiten**“ und „**Ziele**“. Es kommt klar zur Geltung, dass Ziele auf der Grundlage der diagnostizierten Schwierigkeiten definiert werden. Es ist aber nicht der Entwicklungsstand aufgrund dessen die Schwierigkeiten und Ziele erhoben werden, sondern die Erwartung des Umfelds, wo das Kind in seiner Entwicklung stehen müsste. Eltern, Lehrpersonen und weitere Bezugspersonen haben Vorstellungen und Erwartungen darüber, was das Kind in seinem Alter können sollte. Diese Vorstellungen und Erwartungen sind beispielsweise in Lehrplänen festgehalten oder werden im Vergleich mit Gleichaltrigen festgestellt. Kann ein Kind den Vorstellungen und Erwartungen des Umfelds nicht genügen, entsteht eine Misfit-Situation. Aufgrund dieser Situation werden in der Grafomotoriktherapie anscheinend Schwierigkeiten diagnostiziert und Ziele definiert. Spannend ist die Tatsache, dass in der Dimension „Schwierigkeiten“ bei den *Unterstufenkindern* der Bereich „Wahrnehmung“ benannt wird. Dieser kommt jedoch bei den Zielen so gut wie nicht mehr vor. Ich denke, dies hat damit zu tun, dass wir Wahrnehmung nicht beobachten können. Darum ist eine Verbesserung von Wahrnehmungsleistungen schwierig festzustellen. Ein Ziel in diesem Bereich ist also schwer überprüfbar.

Die Ursachen für die Unterschiede im Bereich „**Gruppen- und Einzeltherapie**“ sind schwierig zu ermitteln. Meines Erachtens gibt es keine entwicklungspsychologischen Gründe, welche für eine Einzeltherapie bei *Mittel- und Oberstufenkindern* sprechen würde. Eine Therapeutin sagt, dass es wenige *Mittel- und Oberstufenkinder* in der Therapie gebe und diese deshalb nicht zu gruppieren seien. Dies könnte ein Grund für die Unterschiede in diesem Bereich sein.

Ursachen für Unterschiede der Therapie mit *Unterstufenkindern* und mit *Mittel- und Oberstufenkindern* sind also tatsächlich vor Allem am Entwicklungsstand der Kinder festzumachen. Aber auch die Erwartungen des Umfelds an den Entwicklungsstand spielen eine grosse Rolle.

3.2.2 Ursachen für Gemeinsamkeiten

Kommen wir nun zu den festgestellten Gemeinsamkeiten. **Schwierigkeiten** in der Grafomotorik zu haben bedeutet, dass man Schwierigkeiten in der Ausführung von Schreibbewegungen hat (Motorik), diese können mit Wahrnehmungsdefiziten zusammenhängen. Emotionale Schwierigkeiten sehe ich als Sekundärproblem von Menschen mit grafomotorischen Schwierigkeiten, welches unabhängig vom Entwicklungsstand ist. Deshalb werden auch bei beiden Altersgruppen Ziele im Bereich Emotionalität definiert. Ich vermute jedoch, dass die Qualität der emotionalen Schwierigkeiten sich in den beiden Altersgruppen unterscheidet, da die Altersgruppen in ihrer emotionalen Entwicklung an verschiedenen Orten stehen. Die Gemeinsamkeiten in den Dimensionen „Schwierigkeiten“ und „Ziele“, welche stark zusammenhängend sind, können also als altersübergreifende Indikation und Zielsetzung für die Grafomotoriktherapie angesehen werden.

Beobachtung ist in beiden Altersgruppen ein Pfeiler der Diagnostik. Aufgrund der veränderten Erwartungshaltung an den Entwicklungsstand der Kinder wird sich die Beobachtung in den beiden Altersgruppen aber vermutlich dadurch unterscheiden, was genau bei den Kindern beobachtet wird. Beobachtung ist also ein grundlegendes Diagnostikinstrument der Grafomotoriktherapie, das fall- und altersspezifisch angepasst wird. ,

Als für jede Therapie geltend, erachte ich die **therapeutischen Grundhaltungen** und die therapeutische Beziehung im Spannungsfeld zwischen „**Nähe**“ und „**Distanz**“. Den Wechsel zwischen „**Spannung**“ und „**Entspannung**“ in der Therapie vorzugeben und vorzuleben, ist ebenso mit allen Altersgruppen wichtig. Wie im Kapitel „2.4.5.2 Erkenntnisse aus der Literatur zum Thema „Methoden und Techniken der Grafomotoriktherapie“/„Entspannung“ (vgl. S. 44) erläutert, ist dies ein wichtiger Beitrag zur Gesundheitsförderung.

Das **Material**, der **Raum** und die **Inhalte** sind weitere Gemeinsamkeiten, welche aus den Interviewergebnissen gewonnen wurden. Ich vermute, dass hier die kleine Menge an Informationen dazu geführt hat, dass keine klaren Unterschiede festgestellt werden konnten. In der Grafomotoriktherapie wird wahrscheinlich allgemein mit einer grossen Materialvielfalt gearbeitet, ich glaube aber, dass sich durchaus gewisse Unterschiede feststellen liessen, hätte man mehr Daten zur Verfügung. Die Gemeinsamkeiten bei den Räumlichkeiten entstehen meiner Ansicht nach dadurch, dass die Therapeutinnen keine anderen Räume zur Verfügung haben.

Einige der festgestellten Gemeinsamkeiten können also als charakteristisch für die Grafomotoriktherapie angesehen werden. Andere Gemeinsamkeiten schaue ich aufgrund des dürftigen Datenmaterials nur als scheinbare Gemeinsamkeiten an.

3.3 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis

In dieser Arbeit konnte ich einige Unterschiede der Grafomotoriktherapie mit jüngeren Kindern und mit älteren Kindern herausarbeiten. Es scheint also eine Tatsache zu sein, dass mit älteren Kindern in der Grafomotoriktherapie anders gearbeitet wird als mit jüngeren Kindern. Unterschiede sind mit dem Entwicklungsstand der Kinder, sowie den veränderten Erwartungen und Anforderungen der Umwelt zu erklären. Dies bedeutet für mich als Psychomotoriktherapeutin, dass es wichtig ist das Kind mit seinem Entwicklungsstand, seiner Umwelt, seinen Ressourcen und Schwächen möglichst genau zu erfassen und die Arbeit auf die Individualität des Kindes abzustimmen.

Neben Unterschieden konnten ebenso Gemeinsamkeiten festgestellt werden. Hier möchte ich besonders die therapeutischen Grundhaltungen hervorheben. Diese sind grundlegend für eine erfolgreiche Therapie mit Menschen in jedem Alter.

Für die Grafomotoriktherapie mit älteren Kindern gibt es keine theoretische Grundlage. Trotzdem wird tagtäglich mit dieser Altersgruppe therapeutisch gearbeitet. Es ist also möglich, ohne theoretische Grundlagen eine gute Therapie anzubieten. Die theoretischen Grundlagen zum Schriffterwerb können teilweise auf ältere Kinder übertragen werden. Auch können viele Ideen und Vorschläge aus Büchern durch die Kreativität der Therapeutin individuell passend gemacht werden. Ob mit oder ohne Theorie – das Wichtigste ist, die Bedürfnisse des Kindes zu erkennen und auf sie einzugehen.

3.4 Kritische Auseinandersetzung mit dem Arbeitsprozess

Das Schreiben dieser Arbeit war für mich mit vielen Um- und Irrwegen verbunden. Auf jedem dieser Wege konnte ich jedoch wieder Neues entdecken und lernen. Meinen Weg möchte ich wie folgt beschreiben.

Ursprünglich war es meine Idee, eine Arbeit über „Grafomotoriktherapie mit Erwachsenen“ zu schreiben. Ich führte Gespräche zum Thema und las Literatur. Während einem Gespräch mit Suzanne Naville, riet sie mir vom Thema ab. Es gebe keine Literatur und ich würde auch in der Praxis nicht fündig werden. Sie kennen niemanden, der in diesem Bereich arbeite. Es folgte eine längere Denkpause. Für mich stand die Frage im Raum: „Soll ich trotzdem weitermachen oder wende ich mich einem anderen Thema zu?“ Ich entschied das Thema zu wechseln. Mein neues Thema war nun „Grafomotoriktherapie mit Jugendlichen“. Bald merkte ich, dass es einfacher wäre, einen Vergleich zu machen zwischen der Grafomotoriktherapie mit Jugendlichen und der Grafomotoriktherapie mit Kindern. Als Methode stellte ich mir vor, bei fünf Therapeutinnen jeweils eine Therapiestunde mit Jugendlichen und eine Therapiestunde mit Kindern zu filmen, diese Filme zu analysieren und mit den Therapeutinnen Interviews zum Thema zu machen. Ich fragte also 55 Therapeutinnen an, ob sie Jugendliche (ab 12 Jahren) und Kinder (6-8 Jahre) mit grafomotorischem Schwerpunkt in der Therapie hätten. Ich bekam nur eine einzige definitive Zusage. Entweder hatten die Therapeutinnen keine Jugendlichen in der Therapie, oder die Jugendlichen waren nicht bereit sich filmen

zu lassen. In der Folge verschob ich die Altersgrenze von 12 auf 10 Jahre, da einige Therapeutinnen mir von 10- oder 11-jährigen Kindern berichtet hatten. Leider fand ich aber trotzdem nicht genügend Fälle für eine Videoanalyse. Viele Therapeutinnen meldeten jedoch zurück, sie seien bereit für ein Interview zum Thema. Ich entschied, ganz auf die Videoanalyse zu verzichten und mich auf Expertinneninterviews zu konzentrieren. Zudem kam mir während der Beschäftigung mit der Literatur die Idee zu einem Fragebogen.

Die Interviews empfand ich als sehr spannend. Mit erfahrenen Berufsleuten über ihre Arbeit zu sprechen war für mich sehr bereichernd. Die Therapeutinnen empfanden es teilweise als schwierig, die Fragen zu beantworten. Ich finde, dass bei den meisten Fragen trotzdem gut auszuwertendes Interviewmaterial zusammengekommen ist. Den Fragebogen zu interpretieren stellte für die Therapeutinnen eine weitere Schwierigkeit dar. Unter dem gleichen Punkt verstanden sie teilweise nicht ganz dasselbe oder ich musste ihnen erklären, was ich darunter verstehe. Insgesamt denke ich, dass ich die Tendenzen aus Interviews und Fragebogen gut herausarbeiten konnte. Die Fallstudie darf jedoch in keinem Fall als repräsentativ angesehen werden. Das Auswerten der Interviews und Fragebogen war zeitintensiv ging mir aber leicht von der Hand. Die Literatuarbeit empfand ich als schwierig. Ich verwendete sehr viel Literatur und es fiel mir schwer mich einzugrenzen. Dies spiegelte sich dann auch in der Verschriftlichung der Arbeit wieder. Ich schrieb sehr viel Text, der sehr allgemein und wenig themenspezifisch war. Diesen Text musste ich dann massiv kürzen, um beim Thema zu bleiben. Ich bin der Meinung, dass mir dies letztendlich gut gelungen ist. Die Gliederung der Arbeit habe ich mit der Hilfe von Myrtha Häusler gemacht. Ich brachte meine Ideen ein und sie gab mir Tipps, wie ich diese in das Bachelor-Format hineinbringen kann. So ist eine Arbeit entstanden, welche nicht ganz herkömmlich gegliedert, meines Erachtens jedoch sehr leserfreundlich ist.

Während dieser ganzen Zeit, war es mir jedoch nicht möglich, mich nur auf den Bachelor-Weg zu konzentrieren. Der Unterricht an der HfH, Prüfungsvorbereitungen und Praktika führten immer wieder dazu, dass ich einen Spagat machen musste. Zeit war immer knapp und innerhalb kürzester Zeit musste ich mich thematisch jeweils in die verschiedensten Bereiche hineindenken. Dabei kam mein Privatleben immer wieder zu kurz. Ich habe wieder einmal gemerkt, dass ich alleine gut arbeiten kann. Ich war sehr diszipliniert und habe in kurzer Zeit viel geschafft. In der Einzelarbeit hat mir jedoch teilweise eine zweite Meinung gefehlt.

Beim Erstellen dieser Arbeit habe ich viel gelernt. Einerseits, wie eine wissenschaftliche Arbeit zu erstellen ist. Andererseits, konnte ich mir viel Wissen aneignen, wovon nicht alles für die Bachelor-Arbeit relevant war, wohl aber für meine spätere Arbeit als Psychomotoriktherapeutin. Ausserdem habe mich selbst ein bisschen besser kennengelernt.

FREMDWORTVERZEICHNIS

Adoleszenz	[lateinisch, „Jugend“] im weiteren Sinne Jugendalter; im engeren Sinne Übergang vom Jugendalter zum Erwachsenenalter (Pubertät). (www.wissen.de)
Basisschrift	H.E. MEIER, ein Schweizer Grafiker, hat eine neue, zeitgemässere Schulschrift entwickelt und 2002 erstmals öffentlich präsentiert. In verschiedenen Kantonen (z.B. Luzern, Glarus) wird die Basisschrift bereits gelehrt.
Deduktion, deduktiv	[lateinisch, „Herabführung“] im Gegensatz zur Induktion die Ableitung besonderer Sätze (Erkenntnisse, Wahrheiten) aus allgemeinen. (www.wissen.de)
Defizitorientierung	Schwächenperspektive, Problemorientierung, Störungsbezogenheit, Defektorientierung, im Gegensatz zur „Ressourcenorientierung“
Dezentrierung	Der von Jean Piaget geprägte Begriff der Dezentrierung beschreibt in der Entwicklungspsychologie die Fähigkeit des Kindes seine Aufmerksamkeit auf mehrere Merkmale eines Objektes oder Ereignisses zu richten und diese Merkmale in Beziehung zueinander zu setzen. Diese Beziehungen der Merkmale untereinander werden nicht nur erkannt, sondern auch vom Kind verstanden. Das Kind begreift die Mehrdimensionalität von Objekten. (www.wikipedia.org)
Digitalisierung	digitale Darstellung von Daten (www.wissen.de)
Drei-Punkte-Griff	<p>Der Stift wird von Daumen und Zeigefinger gehalten. Er liegt auf dem vordersten Glied des Mittelfingers auf. Dabei soll keines der Fingergelenke einwärts gebogen sein. Die Spitze des Stiftes ist etwa 2 cm vor den Fingern. Die Verlängerung des Stiftes führt am Grundgelenk des Zeigefingers vorbei.</p>
Egozentrismus	Egozentrismus bezeichnet die Haltung eines Menschen, der seine eigene Person als das Zentrum allen Geschehens betrachtet und alle Ereignisse von seinem eigenen Standpunkt und von seiner eigenen Perspektive aus bewertet. (www.wikipedia.org)
emendieren	berichtigen, verbessern (www.wissen.de)
Empirisch	aus Erfahrung, auf Erfahrung beruhend. (www.wissen.de)
Falsifizierung	Widerlegen. Gegenteil der Verifikation (www.wissen.de)
Feinmotorik	„Unter Feinmotorik verstehen wir die Fähigkeit zu kleinräumigen, gezielten und besonders abgestimmten Bewegungen, für die uns Kopf und Gesicht, Füsse und vor allem Hände zur Verfügung stehen“ (BEUDELS et al., 1994, S. 56).
Funktional, funktionell	eine Funktion betreffend, zu ihr gehörig, sie mit einschließend (www.wissen.de)
Grobmotorik	Mit dem Begriff Grobmotorik werden grossräumige Bewegungen, bei denen der ganze Körper oder einzelne Teile des Körpers beteiligt sind bezeichnet.
Hypothese	Annahme, Voraussetzung; widerspruchsfrei formulierte wissenschaftliche Annahme über einen beobachteten Zusammenhang, die zwar eine gewisse Wahrscheinlichkeit besitzt, aber der Überprüfung und Bestätigung bedarf. In diesem Kontext ist die Hypothese ein Mittel zur Erkenntnisgewinnung (Heuristik). (www.wissen.de)

Intervall	Zwischenraum, zeitlicher Abstand, Unterbrechung. (www.wissen.de)
Kalligrafie	[griechisch, „Schönschreibekunst“] nach ästhetischen Kategorien erfolgte künstlerische Ausformung der Schrift. In den ostasiatischen und orientalischen Kulturen durch die Verschmelzung traditioneller Schriftmalerei mit der Kunst entstanden; in den westlichen Kulturen in enger Verbindung mit der Buchmalerei. (www.wissen.de)
Komorbidität	Als eine Komorbidität (auch Comorbidität) werden in der Medizin ein oder mehrere zusätzlich zu einer Grunderkrankung (Indexerkrankung) vorliegende, diagnostisch abgrenzbare Krankheits- oder Störungsbilder bezeichnet (Doppel- oder Mehrfachdiagnose). (www.wikipedia.org)
Körperkonzept	Körpererfahrung. Die Gesamtheit aller im Verlaufe der individuellen wie gesellschaftlichen Entwicklung erworbenen Erfahrungen mit dem eigenen Körper, die sowohl kognitiv wie affektiv, bewusst wie unbewusst sein können. (vgl. BIELEFELD, 1986)
Lateralität, Lateralisation	Lateralität oder Seitigkeit wird definiert als die funktionelle Dominanz oder das morphologisch-anatomische Überwiegen einer Extremität bzw. Körperhälfte. Mit Lateralisation wird die Entwicklung der Lateralität bezeichnet. (vgl. WENDLER, 2001, S. 77)
Metakognition	Der Begriff Metakognition ist abgeleitet vom Begriff Kognition und bezeichnet die Auseinandersetzung mit den eigenen kognitiven Prozessen (Gedanken, Meinungen, Einstellungen usw.), also das „Wissen über das eigene Wissen“.
Mototherapie	Bezeichnung für die Psychomotoriktherapie in Deutschland.
Neurologische Rehabilitation	Schädigungen des zentralen und peripheren Nervensystems durch Erkrankung oder Unfälle stellen eine besondere Herausforderung für die Rehabilitation dar, weil die Regenerationsfähigkeit geschädigter Nervenzellen beschränkt ist. Allerdings hat das Nervensystem ein gewisses Mass an Plastizität, also die Fähigkeit, sich nach einer Schädigung umzuorganisieren. Die neurologische Rehabilitation macht sich diese Plastizität zunutze. Dies ist jedoch ein langwieriger Prozess, der sich oft über Monate, in manchen Fällen über Jahre erstrecken kann. (www.reha-rheinfelden.ch/documents/I_KonzepteNeurologisch_000.pdf)
Neuronale Plastizität	Unter neuronaler Plastizität versteht man die Eigenschaft von Synapsen, Nervenzellen oder auch ganzen Hirnarealen, sich in Abhängigkeit von der Verwendung in ihren Eigenschaften zu verändern. (www.wikipedia.org)
Pfötchengriff	
Propriozeptive Wahrnehmung, Propriozeption	Wahrnehmung von Sinneseindrücken, welche durch die Reizung von Muskeln, Sehnen und Gelenkmechanosensoren zustande kommen. Die Propriozeption beinhaltet Stellungssinn, Bewegungssinn und Kraftsinn. (NACKE, 2005, S. 48)
redigieren	Information formal und inhaltlich in eine zur Veröffentlichung geeignete Form bringen; bearbeiten, satzfertig bzw. (im Rundfunk) sendefertig machen (www.wissen.de)
Ressourcenorientierung	Fähigkeits-, Kompetenz- oder Stärkenorientierung, im Gegensatz zur Defizitorientierung
Sekundärproblematik	Folgeerkrankung
Selbstkonzept	Kognitive Repräsentation der eigenen Person, Summe der Erfahrungen über sich selbst (vgl. ZIMMER, 2008, S. 53).

Sensomotorik	alle Vorgänge, die das Zusammenwirken von Sinneseindrücken (Sensorium) und Muskelaktivität (Motorik) koordinieren. (www.wissen.de)
Sensorische Integration	Abk. SI, ist ein Konzept von J.AYRES. Im Konzept geht es um die Verarbeitung von aufgenommenen Sinnesinformationen, wobei vor allem dem taktilen, propriozeptiven und vestibulären System eine grosse Bedeutung zukommt. (NACKE, 2005, S. 5)
Taktile Wahrnehmung	Das taktile System umfasst den Körper mit seiner gesamten Hautoberfläche. Unter taktile Wahrnehmung verstehen wir die Oberflächensensibilität. Berührung, Druck, Schmerz und Temperatur können wahrgenommen werden. (NACKE, 2005, S. 26)
Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	Kinästhesie wird in der Literatur nicht immer gleich verwendet. Zum Teil ist der Begriff deckungsgleich mit „Propriozeption“, andere Definitionen verstehen unter Kinästhesie nur den Bewegungssinn. Taktil-kinästhetische Wahrnehmung ist also die Verbindung zwischen Bewegungssinn und Oberflächensensibilität.
Teilleistungsschwäche	Unter Teilleistungsschwächen versteht man Leistungsdefizite in begrenzten Teilbereichen wie Rechnen, Lesen, Rechtschreiben, Sprechen oder der Motorik bei hinreichender Intelligenz, ausreichender Förderung, sowie körperlicher und seelischer Gesundheit. Diese Schwächen können die Schulleistungen beeinträchtigen, sodass Betroffene unter Umständen ihr Potential nicht ausschöpfen können. Die Probleme können bis in das Erwachsenenalter anhalten. (wikipedia.org)
Teststatische Gütekriterien	Objektivität, Reliabilität (Zuverlässigkeit), Validität (Genauigkeit), Normierung. (KLEINMANN & HANDLOSER, o.J.)
Transkribieren, Transkription	Übertragung aus einer Schrift (z.B. der chinesischen) in eine andere (z.B. die lateinische) derart, dass die Aussprache annähernd richtig wiedergegeben wird. (www.wissen.de)
Verifikation	Bewahrheitung; die wissenschaftstheoretische Forderung des Neopositivismus, nach der kein Satz als wahr anerkannt werden sollte, der nicht verifiziert, d.h. mit den spezifischen Methoden der betreffenden Wissenschaft aufgewiesen worden ist. Als letzte Verifikationsbasis galt die sinnliche Verifikation. In der modernen Wissenschaftstheorie wird die Verifizierbarkeit für unmöglich gehalten und daher durch das Prinzip der Falsifizierbarkeit ersetzt, d.h. die Widerlegung einer Hypothese durch Gegenbeispiele. (www.wissen.de)
Vestibuläre Wahrnehmung	Das vestibuläre System ist für die Aufrechterhaltung des Körpers und die Orientierung im Raum verantwortlich. Der Gleichgewichtssinn ist das alles verbindende Bezugssystem. (NACKE, 2005, S. 59)
Visuomotorik	die das Zusammenwirken von visuellen Sinneseindrücken und Muskelaktivität (Motorik). Zum Beispiel die Auge-Hand-Koordination
Werte- und Entwicklungsquadrate	Die Struktur des Werte- und Entwicklungsquadrats geht auf Aristoteles zurück und Schulz von Thun (zit. nach Beudels, 1996, S. 4) definiert die praktische Anwendung folgendermaßen: „Um den dialektisch strukturierten Daseinsforderungen zu entsprechen, kann jeder Wert (jede Tugend, jedes Leitprinzip, jedes Persönlichkeitsmerkmal) nur dann zu einer konstruktiven Wirkung gelangen, wenn er sich in ausgehaltener Spannung zu einem positiven Gegenwert, einer `Schwestertugend` befindet. Statt von ausgehaltener Spannung lässt sich auch von Balance sprechen. Ohne diese ausgehaltene Spannung (Balance) verkommt ein Wert zu seiner entwertenden Übertreibung.“

LITERATURVERZEICHNIS

- AMFT, H. & AMFT, S. (2003). *Welche Kinder kommen in die Psychomotoriktherapie?* Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 12. S. 35-43.
- AMFT, S. (2009). *Konzepte der PMT*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- AMFT, S., DEGEN U. & HÄUSLER M. (2005). *Leitfaden zu Vorüberlegungen für die Therapiestunde*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Amt für Volksschulbildung Luzern (2007). *Umsetzungshilfe Schrift 1.-4. Klasse*. Internet: http://www.volksschulbildung.lu.ch/umsetzungshilfe-schrift_1-4klasse.pdf [31.1.2010]
- BAUR, J., BÖS, K. & SINGER, R. (Hrsg.). (1994). *Motorische Entwicklung. Ein Handbuch*. Schondorf: Karl Hofmann.
- BIELEFELD, J. (1986) *Körpererfahrung*. Göttingen, Toronto, Zürich: Verlag für Psychologie.
- BEUDELS, W. et al. (1994). *Das ist für mich ein Kinderspiel – Handbuch zur psychomotorischen Praxis*. Dortmund: borgmann.
- BEUDELS W. (1996). *Evaluationsstudie zur motorischen und psycho-sozialen Entwicklung von Kindern im Einschulungsalter*. Marburg: Tectum.
- BÜTTNER, C. & QUINDEL, R. (2005). *Gesprächsführung und Beratung. Sicherheit und Kompetenz im Therapiegespräch*. Heidelberg: Springer.
- EDK, Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2007). *Einheitliche Terminologie für den Bereich der Sonderpädagogik*. Internet: http://www.edudoc.ch/static/web/aktuell/medienmitt/konk_sonder_web_d.pdf [24.1.10].
- FISCHER, K. (2001). *Einführung in die Psychomotorik*. München: Reinhardt.
- FLAMMER, A. (2003). *Entwicklungstheorien. Psychologische Theorien der menschlichen Entwicklung* (3. korrigierte Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- GRÜNEWALD, H. (1970). *Schrift als Bewegung*. Weinheim: Beltz.
- HARTMANN, R., LUDWIG RUSCH, C. & MOCK, B. (2005). *Prävention in der Grafomotorik – eine Aufgabe der Psychomotorik-Therapeutin*. Unveröffentl. Diplomarbeit, HfH Zürich.
- HÄUSLER, M. (2008). *Grafomotorische Schwierigkeiten und Ansatzpunkte für die Förderung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- HÄUSLER, M. (o.J. a) *Eingangsdiagnostik: Übersicht diagnostische Verfahren*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- HÄUSLER, M. (o.J. b) *Graphomotorik Ideensammlung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- HÖLTER, G. (HRSG.) (1993). *Mototherapie mit Erwachsenen*. Reihe Motorik, Band. 13. Schorndorf: Hofmann.

- Kanton Luzern, Amt für Volksschulbildung (2006). *Lehrplananpassungen. Schrift*. Internet: http://www.zebis.ch/inhalte/bildungsregion/lehrplaene/anpassungen/lp_anpassungen_2006_schrift_lu.pdf [16.1.10].
- KIPHARD, E.J. (1983). *Mototherapie – Teil 1*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- KLEINMANN P. & HANDLOSER J. (o.J). *Grundlagen der psychologischen Diagnostik/ Förderdiagnostik. Einführung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- KÖCKENBERGER, R. & HAMMER, R. (HRSG.) (2004). *Psychomotorik. Ansätze und Arbeitsfelder*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- KREUTZER, K.J. (1983). *Handbuch der Spielpädagogik*. Band 1. Düsseldorf: Schwann.
- LARGO, R. H. (2000). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung*. München: Piper.
- LEDL, V. (1994). *Kinder beobachten und fördern. Eine Handreichung zur gezielten Beobachtung und Förderung von Kindern mit besonderen Lern- und Erziehungsbedürfnissen*. Wien: Jugend und Volk.
- Lehrplan für die Volksschule Kanton Zürich*. (1991) . Internet: http://www.vsa.zh.ch/internet/bi/vsa/de/Schulbetrieb/U-bereiche.SubContainerList.SubContainer6.ContentContainerList.0009.DownloadFile.pdf?CFC_cK=1263552732886 [15.1.10].
- LIENHARD, D. & SCHWEIZER, E. (2006). *Schreiben und Gestalten. Ein Arbeits- und Ideenheft für die Mittelstufe*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- MAHRHOFER, C. (2004). *Schreibenlernen mit graphomotorisch vereinfachten Schreibvorgaben. Eine experimentelle Studie zum Erwerb der verbundenen Ausgangsschrift in der 1. und 2. Jahrgangsstufe*. Bad Heilbronn/OBB.: Verlag Julius Klinkhardt.
- MAI, N. & MARQUARDT, C. (1995). *Schreibtraining in der neurologischen Rehabilitation*. Dortmund: borgmann.
- MEINEL, K. & SCHNABEL, G. (1998) *Bewegungslehre. Sportmotorik*. Berlin: Sportverlag.
- NACKE, A. (2005). *Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- NAVILLE, S. (1973). *Einführung in die Psychomotorische Therapie*. München: Wilhelm Heyne Verlag.
- NAVILLE, S. (1999). *Psychomotorik bis in die Fingerspitzen*. In HAAMANN T. et. al. *Ein-blick in die Lern-statt. 75 Jahre HPS Zürich*. Heilpädagogisches Seminar Zürich. S. 238-241.
- OERTER, R & MONTADA, L. (Hrsg.). (2008). *Entwicklungspsychologie* (6. überarbeitete Auflage). Basel: Beltz Verlag.
- PASSIGATTI, C. & GUNTERN, K. (1998). *Hand- und Graphomotorik. Fingerspitzengefühl, bewegen, begreifen*. Niederrohrdorf: Verlag KgCH.
- PASSOLT, M. & PINTER-THEISS, V. (2003). *„Ich hab eine Idee...“ psychomotorische Praxis planen, gestalten, reflektieren*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- PAULI, S. & KISCH, A. (2008). *Handgeschicklichkeit bei Kindern. Spielerische Förderung von 4-10 Jahren*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.

SCHÄFER, I. (2001). *Graphomotorik für Grundschüler. Praktische Übungen zum Schreibenlernen*. Dortmund: borgmann.

SCHLÄPFER, M. (2003). *Von der Basisschrift zur persönlichen Handschrift*. Buchs: Lehrmittelverlag des Kantons Aargau.

SEEWALD, J. (2006). *Der Verstehende Ansatz in Psychomotorik und Motologie*. München: Reinhardt.

WENDLER, M. (2001). *Diagnostik und Förderung der Grafomotorik. Konzeptionelle Überlegungen zu einem entwicklungs- und bewegungsorientierten Schriftspracherwerb*. Dissertation, Philipps-Universität Marburg.

WILLKE, E. (2007). *Tanztherapie. Theoretische Kontexte und Grundlagen der Intervention*. Bern: Hans Huber.

ZIMMER, R. (2005). *Handbuch der Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung*. Freiburg im Breisgau: Herder.

ZIMMER, R. (2006). 2. Aufl. *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. Freiburg: Herder.

TABELLENVERZEICHNIS

Tab. 1: Grafomotorische Schwierigkeiten und ihre mögliche Ursachen (selbst erstellt nach HÄUSLER, 2008).....	22
Tab. 2: Grafomotorische Schwierigkeiten.....	25
Tab. 3: Auswertungsschema Rahmenbedingungen	30
Tab. 4: Diagnostische Verfahren (selbst erstellt auf der Grundlage von HÄUSLER, o.J. a)	34
Tab. 5: Auswertungsschema Diagnostik	36
Tab. 6: Grafomotorische Therapieziele (selbst erstellt in Anlehnung an LEDL, 1994; PAULI & KISCH, 2008).....	39
Tab. 7: Spielentwicklung und Formen des Spiels (selbst erstellt in Anlehnung an OERTER in OERTER & MONTADA, 2008, S. 239ff)	42
Tab. 8: Methoden/Techniken Bereich „Spielen“	47
Tab. 9: Methoden/Techniken Bereich „Üben“	47
Tab. 10: Methoden/Techniken Bereich „Bewegung“	48
Tab. 11: Methoden/Techniken Bereich „Reflexion“	48
Tab. 12: Methoden/Techniken Bereich „anderes Setting“	49
Tab. 13: Inhalte nach Interessen der Kinder.....	51

Tab. 14: Materialliste (selbst erstellt nach: PAULI & KISCH, 2008; SCHÄFER, 2001; LIENHARD & SCHWEIZER, 2006; PASSIGATTI & GUNTERN, 1998; HÄUSLER, o.J. b).....54

Tab. 15: Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Grafomotoriktherapie mit Unterstufenkindern und mit Mittel- und Oberstufenkindern.....65

Tab. 16: Erklärungen von Unterschieden aufgrund von Entwicklungsbedingungen.....67

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abb. 1: Was beim Schreiben alles mitspielt (selbst erstellt auf der Grundlage von PAULI & KISCH, 2008; LIENHARD & SCHWEIZER, 2006; NACKE, 2005; SCHÄFER, 2001; WENDLER, 2001; PASSIGATTI & GUNTERN, 1998; LEDL, 1994).....10

Abb. 2: Überblick (selbst erstellt, in Anlehnung an WILLKE, 2007, S. 168/ 171)11

Abb. 3: Auszug aus dem Fragebogen (selbst erstellt nach BEUDELS, 1996)18

Abb. 4: Auszug aus einer Auswertungstabelle.....20

Abb. 5: Beispiel der Auswertung des Fragebogens.....21

Abb. 6: Beispiel eines Psychomotoriktherapieraums
(<http://www.ergotherapieilimburgerhof.de/bilder/psychomotorikraum2.jpg>)28

Abb. 7: Bausteine der Förderdiagnostik (KOBI in KLEINMANN & HANDLOSER, o.J. S. 3)33

Abb. 8: Zielpyramide (DEGEN, 2009).....38

Abb. 9: Diagramm: Inhalte nach Interessen des Kindes.....52

Abb. 10: Auswertung Fragebogen „Strukturiertheit – Offenheit“58

Abb. 11: Auswertung Fragebogen „Individuelle Betreuung – Gruppe“59

Abb. 12: Auswertung Fragebogen „Nähe - Distanz“60

Abb. 13: Auswertung Fragebogen „Hier und Jetzt“ – Zukunft.....60

Abb. 14: Auswertung Fragebogen „Freiraum Spiel – spielerisches Üben“61

Abb. 15: Auswertung Fragebogen „Ruhe – Bewegung“62

Abb. 16: Auswertung Fragebogen „Spannung – Entspannung“62

Abb. 17: Auswertung Fragebogen Denken - Machen.....63

Abb. 18: Fragebogen: Mittelwerte *Unterstufenkinder*.....63

Abb. 19: Fragebogen: Mittelwerte *Mittel- und Oberstufenkinder*64

GLIEDERUNG ANHANG

Der Anhang ist in einzelnen Dateien und Ordnern auf der beigelegten CD-ROM zu finden.

- I. Interviewleitfaden
- II. Fragebogen
- III. Anfragebrief
- IV. Beispiel einer E-Mail-Anfrage
- V. Interviews
- VI. Auswertungstabellen Interviews
- VII. Ausgefüllte Fragebogen
- VIII. Auswertungstabelle Fragebogen
- IX. Lebenslauf: Martina Fuchs